

FORMAÇÃO DE AGREGADOS DE HIDROGÊNIO
EM TORNO DE CÁTIOS ATÔMICOS E MOLECULARES

Mario Barbatti

Orientadora: Prof. Dr. Ginette Jalbert

Laboratório de Colisões Atômicas e Moleculares
Instituto de Física. Universidade Federal do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de 2001.

<http://sites.uol.com.br/mbarbatti>

FORMAÇÃO DE AGREGADOS DE HIDROGÊNIO
EM TORNO DE CÁTIOS ATÔMICOS E MOLECULARES

Mario Barbatti

Tese submetida ao corpo docente do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IF-UFRJ) como parte dos requisitos necessários para obtenção do grau de **Doutor em Física**.

Aprovada por:

Profa. Dra. Ginette Jalbert de Castro Faria

Presidente e Orientadora

Prof. Dr. José Rachid Mohallem (IF-UFMG)

Prof. Dr. Ênio Frota da Silveira (IF-PUC-Rio)

Prof. Dr. Edilson C. da Silva (IQ-UFRJ)

Prof. Dr. Rodrigo Capaz (IF-UFRJ)

Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Fevereiro de 2001

BARBATTI, Mario

Formação de agregados de hidrogênio em torno de cátions atômicos e moleculares. Rio de Janeiro, UFRJ, IF, 2001.

VII, 179 f.

Tese: Doutor em Ciências (Física)

1. Física atômica e molecular 2. Estrutura de moléculas

3. Química quântica 4. Agregados de hidrogênio

5. Teses

I. Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Física

II. Título

Agradecimentos

Ao fim de quatro anos de trabalho, se acumula uma grande lista de pessoas que nos ajudaram e colaboraram em diversos graus, o que aumenta o risco de uma eventual omissão, e pela qual eu antecipadamente me desculpo.

Agradeço à professora Ginette Jalbert, minha orientadora, e a todo o pessoal do LaCAM.

Agradeço também ao professor Chaer (M. A .C. do Nascimento), do IQ-UFRJ, que é quem nos tem mostrado o *caminho das pedras* nesta área de estrutura molecular. Para mim, pessoalmente, um dos grandes acertos deste trabalho de tese foi o início desta colaboração.

E os amigos nunca podem ser esquecidos... Hugo B. Cavalcanti (que também deu uma grande contribuição técnica na parte de *hardware*), Leonardo (L. P. G. de Assis) e Adriano (A. S. Martins) que já são presenças constantes nos meus agradecimentos. No LaCAM, tive sorte de compartilhar um mesmo espaço e um mesmo tempo com Luna, Fiori e Zappa (dizem que são todos membros da máfia italiana, mas eu não acredito).

À Carla (C. Fonseca-Barbatti), que tem sido minha companheira em termos tanto pessoal quanto profissional, dedico esta Tese.

De grão em grão, nossa pesquisa tem sido financiada pelas agências CNPq, CAPES, FINEP, FAPERJ e FUJB.

Uma nota adicional

A situação dos pós-graduandos no Brasil é crítica e merece atenção. Hoje, não contamos com nenhum direito trabalhista, nem seguridade social, nem premiação de qualquer tipo. As bolsas de pós-graduação não receberam nenhum reajuste durante o Plano Real, o que reduziu drasticamente nosso poder aquisitivo nestes últimos seis anos.

A perda de valor das bolsas CNPq/CAPES é alarmante, inclusive se comparada com indicadores nacionais. Hoje um mestrando da FAPESP recebe o mesmo valor que um doutorando do CNPq/CAPES. Um mestrando recebe menos que um motorista de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, e um técnico de nível médio pode ganhar mais que um doutorando.

Algumas instituições, como o Instituto de Física da UFRJ, contribuem para o agravamento da situação, acabando com fornecimento de material e serviços básicos de trabalho como xerox, correio e mesmo cópias e encadernação da tese.

Os pós-graduandos são peças-chaves no sistema de pesquisa brasileiro, sendo que uma parcela significativa das publicações especializadas são assinadas por eles em coautoria com os pesquisadores efetivos. Infelizmente, este bom trabalho encontra-se ameaçado não só pelas aviltantes condições de trabalho, que obrigam estes jovens cientistas a procurarem fontes complementares de renda, como também pela falta de motivação, quando percebem que o que lhes espera é um mercado de trabalho que oferece, no máximo, posições rotativas e subqualificadas. Gostaria de pensar que este cenário pessimista é apenas provisório. Mas não creio que seja possível, quando noto a absurda passividade das comunidades acadêmicas e o constrangedor silêncio por parte dos pesquisadores sêniores e sociedades científicas a respeito de nossa situação.

Resumo

Realizamos cálculos *ab initio* para os agregados de hidrogênio $X^+(H_2)_n$. Os núcleos X^+ dos agregados estudados foram os ions Li^+ ($n = 1 - 6$), Na^+ ($n = 1 - 6$) e K^+ ($n = 1 - 3$) e os ions moleculares H_3^+ ($n = 1 - 12$) e Li_3^+ ($n = 1 - 6$). A pesquisa foi feita determinando-se a estrutura dos isômeros mais estáveis de cada espécie, seguida pelo cálculo das suas energias.

A partir dos resultados teóricos para a estruturas dos agregados, propriedades, tais como potencial de ionização, energia de ligação, variação de entalpia, entropia e energia de Gibbs, foram calculadas. Outros aspectos, tais como padrões de dissociação colisional, efeitos de camadas na distribuição dos H_2 , estados eletrônicos excitados do agregado $H_3^+(H_2)$ e a possível formação de agregados em meios interestelares foram também discutidos.

Abstract

We have performed 'ab initio' calculations for the hydrogen clusters $X^+ (\text{H}_2)_n$. The studied X^+ cores were the ions Li^+ ($n = 1 - 6$), Na^+ ($n = 1 - 6$), and K^+ ($n = 1 - 3$), and the molecular ions H_3^+ ($n = 1 - 12$) and Li_3^+ ($n = 1 - 6$). The research was carried out by optimizing the structure of the most stable isomers for each species, followed by the calculation of their energies.

From the theoretical results for the cluster structures, properties such as ionization potential, binding energy, enthalpy, entropy, and Gibbs energy variation were calculated. Other features such as the patterns of collisional dissociation, the shell effects in the H_2 distribution, the excited electronic states of the $\text{H}_3^+ (\text{H}_2)$ cluster, and the possibility of cluster formation into interstellar media were also discussed.

Sumário

1	Introdução	5
I	AS BASES DA QUÍMICA QUÂNTICA	10
2	A abordagem quântica do problema molecular	11
2.1	A aproximação de Born-Oppenheimer	11
2.2	A função de onda eletrônica	13
2.2.1	Funções de onda de camada fechada	13
2.2.2	Funções de onda de camada aberta	16
3	A Teoria Hartree-Fock	18
3.1	As equações de Hartree-Fock e o método auto-consistente	18
3.2	Localização de orbitais	22
3.3	Propriedades moleculares a nível HF	23
4	Métodos Pós-Hartree-Fock	27
4.1	Considerações sobre a energia de correlação	27
4.2	Interação de configurações (CI)	29
4.3	<i>Coupled cluster</i> (CC)	33
4.4	Teoria de Perturbação de Møller-Plesset	35
4.5	Estados eletrônicos excitados	38
5	Otimização e análise vibracional	40
5.1	A superfície de energia potencial	40

5.2	Otimização de geometria	42
5.3	Frequências normais de vibração	44
5.4	Considerações sobre simetria	47
6	Termoquímica molecular	50
6.1	Quantidades termodinâmicas e a função partição molecular	50
6.2	As funções partição moleculares	51
6.2.1	Parte eletrônica	51
6.2.2	Parte translacional	52
6.2.3	Parte rotacional	53
6.2.4	Parte vibracional	53
6.3	Uso das quantidades termoquímicas	55
7	Detalhes computacionais	59
7.1	Programas para cálculos <i>ab initio</i>	59
7.2	Detalhes sobre a otimização e o cálculo das energias	62
II	OS AGREGADOS DE HIDROGÊNIO	64
8	Estrutura e termoquímica dos agregados H_n^+	65
8.1	Introdução	65
8.2	As moléculas H_2 e H_3^+	69
8.3	A estrutura dos agregados	70
8.4	O agregados da primeira camada: H_5^+ , H_7^+ e H_9^+	73
8.5	Abrindo a segunda camada: o H_{11}^+	76
8.6	A isomerização na segunda camada: H_{13}^+ , H_{15}^+ e o H_{17}^+	80
8.7	Fechando a segunda camada: H_{19}^+ e H_{21}^+	86
8.8	Abrindo a terceira camada: H_{23}^+ , H_{25}^+ e H_{27}^+	87
8.9	Com quantos H_2 se faz a terceira camada?	89
8.10	Propriedades termoquímicas dos agregados	92
8.10.1	Energia de ligação e entalpia	92

8.10.2	Entropia e energia de Gibbs	97
9	Estrutura e termoquímica dos agregados $X^+(H_2)_n$	102
9.1	Núcleos Li^+ , Na^+ e K^+	102
9.1.1	Os seis primeiros H_2	102
9.1.2	O sétimo H_2	104
9.1.3	A energia de ligação e a entalpia dos $X^+(H_2)_n$	109
9.2	Núcleo Li_3^+	113
9.2.1	Geometria e Energia	113
9.2.2	Energia de ligação e entalpia no $Li_3^+(H_2)_n$	119
10	Outros estudos sobre os agregados de hidrogênio	122
10.1	O potencial de ionização dos agregados	122
10.2	Efeitos das camadas sobre as propriedades dos agregados	123
10.3	Efeitos da presença de um cátion num ambiente H_2	128
10.3.1	Dos H_2 ligados aos H_2 livres	128
10.3.2	Quantos H_2 podem se ligar ao agregado?	131
10.4	Estados eletrônicos excitados do H_5^+	133
10.5	Fragmentação dos H_n^+ em colisões	136
10.6	Agregados aniônicos e agregados pares	141
10.6.1	Agregados aniônicos	141
10.6.2	Agregados pares	142
10.7	É possível haver H_n^+ no hidrogênio metálico?	143
11	Agregados de hidrogênio em ambientes extraterrestres	145
11.1	Introdução	145
11.2	Concentração de H_3^+ nas nuvens interestelares	147
11.3	Existe H_n^+ no espaço?	149
11.3.1	Processos de formação e destruição do H_n^+	149
11.3.2	A associação radiativa	150
11.3.3	Estimativa da concentração de H_n^+ no espaço interestelar	152

11.3.4 Atmosferas planetárias	156
11.4 Detecção espectroscópica dos agregados de hidrogênio	156
12 Conclusões	161

Capítulo 1

Introdução

A presença de cargas elétricas em uma atmosfera de hidrogênio leva a um agregamento do gás em torno das cargas. Do ponto de vista molecular, este agregamento é constituído por um íon que concentra toda, ou a maior parte, da carga, funcionando como um núcleo para a formação do agregado, e de um conjunto de moléculas de H_2 presas a este núcleo principalmente por interações do tipo monopolo/dipolo-induzido.

A natureza do núcleo pode tanto ser atômica quanto molecular, e uma boa variedade de íons têm sido estudados na formação dos agregados de hidrogênio (Fig. 1-1). No caso dos cátions, com exceção do hidrogênio, os núcleos atômicos da série 1A a 3A da tabela periódica, constituem, em geral, eles mesmos os núcleos, formando agregados do tipo $Li^+(H_2)_n$, $Be^+(H_2)_n$, etc. A presença de H^+ ou H_2^+ no ambiente, por outro lado, leva à formação do íon molecular H_3^+ que torna-se, então, o núcleo do agregado $H_3^+(H_2)_n$. Os íons dos elementos das séries 4A e 5A, reagem com o hidrogênio completando sua valência, e a formação do agregado ocorre em torno de íons moleculares como o CH_5^+ e o NH_4^+ . Os íons dos elementos que constituem os gases nobres são um caso extremo e, por exemplo, a presença do He^+ no ambiente de hidrogênio leva a uma reação de transferência de carga, seguida da formação do núcleo H_3^+ . O átomo de He, então neutro, agrega-se ao núcleo e comporta-se semelhantemente a um H_2 . As propriedades dos agregados de hidrogênio em torno de ânions têm sido bem menos estudadas que aquelas dos agregados em torno dos íons positivos. Diferentemente do caso positivo, os agregados de hidrogênio se formam, por exemplo, em torno do íon H^- ou do íon LiH_2^- .

As moléculas de H_2 se ligam ao núcleo estabelecendo padrões de distribuição em camadas,

dos agregados maiores, com seus inúmeros isômeros ativados pela temperatura finita do sistema, nos mostra também o esgotamento das técnicas padrão de pesquisa estrutural, tais como os métodos pós-Hartree-Fock. Resultados recentes, no entanto, têm mostrado que métodos de dinâmica molecular podem ser alternativas interessantes.

Vários foram os objetivos que orientaram nossa pesquisa sobre os agregados de hidrogênio. Além do intrínseco interesse de compreender a estrutura molecular destes espécimes, e de, pessoalmente, dominar os métodos de cálculos *ab initio*, havia o interesse prático de se dar suporte teórico a uma série de experimentos colisionais entre agregados H_n^+ e átomos de He, realizados por nosso grupo de pesquisa, o LaCAM (Laboratório de Colisões Atômicas e Moleculares), em colaboração com o *Institut de Physique Nucleaire*, de Lyon. Apesar do esforço necessário para o cálculo de seções de choque de processos tão complexos quanto o de transferência de carga entre o He e o agregado estarem ainda longe de nossa capacidade teórica e computacional, o avanço na compreensão das propriedades estruturais dos agregados tem sido importante para a análise dos diversos experimentos.

Ao longo de nosso trabalho, conforme tomávamos mais intimidade com os agregados de hidrogênio, passamos a perceber também sua potencialidade fenomenológica. Os experimentos com descargas elétricas em gás hidrogênio mostraram que a formação de agregados não é um evento raro, pelo contrário, rapidamente surgiam populações de agregados nestas atmosferas. Inclusive, dependendo das condições de temperatura e pressão, agregados como o $H_3^+(H_2)_8$ podem ser muito mais numerosos que os íon moleculares H_2^+ e H_3^+ . Pudemos, portanto, definir como um outro objetivo para o nosso trabalho, a tentativa de começar a compreender as possibilidades e as condições necessárias para formação de agregados nos mais diversos ambientes de hidrogênio, naturais ou não. É possível que haja agregados de hidrogênio em ambientes extraterrestres como atmosferas dos planetas jovianos, nas emissões gasosas da supernova SN1987A, e em nuvens interestelares. Apesar de bastante fora de nossa especialidade, nos esforçamos em questões cinético-químicas para calcular as concentrações de agregados em nuvens interestelares. Para nossa surpresa, concluímos que o agregado $H_3^+(H_2)$ pode estar tão ou mais presente que a molécula H_3^+ , e dividir com esta o papel de agente protonador em diversas cadeias de reações da química interestelar de nuvens densas.

Os agregados existem em plasmas de hidrogênio e é possível que existam na fase metálica

Figura 1-2: Um dos problemas no armazenamento de hidrogênio é a difusão de suas *pequenas* moléculas por meio da estrutura dos tanques de armazenamento. Os diagramas ilustram uma hipotética utilização das propriedades dos agregados para evitar a difusão. (A) Em uma câmara evacuada, dotada de um pistão, um bloco sólido de metal apoiado sobre um isolante elétrico é carregado positivamente. (B) Gás hidrogênio é injetado na câmara e comprimido pelo pistão para que penetre no metal. No detalhe, vemos os agregados se formando em torno das cargas positivas da rede cristalina. As moléculas H_2 estão ligadas com energia da ordem de 2-6 kcal/mol, o que evitaria a difusão mesmo a temperatura ambiente. (C) O gás poderia ser liberado, por exemplo, restaurando-se lentamente o equilíbrio elétrico do tanque metálico.

deste elemento, recentemente observada. Em especial, nos perguntamos se os agregados podem, de alguma forma ser empregados em algum processo de armazenamento de hidrogênio, utilizando as interações de monopolo/dipolo-induzido para evitar o processo de difusão através da estrutura dos tanques de armazenamento (Fig. 1-2).

O coração do nosso trabalho é o estudo estrutural dos agregados de hidrogênio, usando técnicas padrão de cálculo Hartree-Fock, seguido da obtenção da energia de correlação perturbativamente. Após a determinação da estrutura e frequências de vibração dos principais isômeros de cada espécime, calculamos outras propriedades como potencial de ionização, energia de ligação, entalpia, entropia e energia de Gibbs de formação. Os agregados $X^+(H_2)_n$ que estudamos foram aqueles com núcleos $X^+ = H_3^+(n = 1 - 12)$; $X^+ = Li^+ e Na^+(n = 1 - 6)$, $X^+ = K^+(n = 1 - 3)$ e $X^+ = Li_3^+(n = 1 - 6)$.

A Tese está dividida em duas partes, que podem ser lidas independentemente. A primeira é uma revisão das técnicas de cálculo estrutural *ab initio* empregadas na pesquisa. A segunda parte compreende a discussão sobre os agregados de hidrogênio, bem como nossos resultados teóricos. Os resultados estruturais e termoquímicos estão divididos entre os Capítulos 8 e 9. O Capítulo 10 conta com detalhamentos das propriedades dos agregados e pequenos ensaios sobre eles. A discussão dos agregados em ambientes extraterrestres seria, na verdade, uma das seções do Capítulo 10, mas devido à sua extensão, optamos por dedicar-lhe um capítulo independente, o Capítulo 11.

Parte I

**AS BASES DA QUÍMICA
QUÂNTICA**

Capítulo 2

A abordagem quântica do problema molecular

“The fundamental laws necessary for the mathematical treatment of a large part of physics and the whole of chemistry are thus completely known, and the difficulty lies only in the fact that application of these laws leads to equations that are too complex to be solved.” Dirac, 1929.

2.1 A aproximação de Born-Oppenheimer

O problema básico da teoria de estrutura de moléculas é o de resolver a equação de Schrödinger independente do tempo para um conjunto de núcleos e elétrons,

$$H\Phi = E\Phi, \tag{2.1}$$

onde o operador H é o hamiltoniano, E é a energia e Φ é a função de onda do sistema. Além de satisfazer a equação anterior, a função de onda Φ deve ter a simetria apropriada na troca de duas partículas idênticas. No caso de bósons, a função deve ser simétrica quando se permuta quaisquer duas partículas. No caso da descrição de férmions, a função deve ser antissimétrica na permutação.

Para um sistema composto por N elétrons e M núcleos, o hamiltoniano não-relativístico é

dado por [Szabo and Ostlund, 82, pg.43]

$$\begin{aligned}
H &= - \sum_{A=1}^M \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 - \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 + \sum_{i=1, j>i}^{N,N} \frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1, B>A}^{M,M} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} - \sum_{i=1, A=1}^{N,M} \frac{Z_A}{r_{iA}} \\
&= T^{nu} + [T^{el} + U^{el-el} + U^{nu-nu} + U^{nu-el}].
\end{aligned} \tag{2.2}$$

Nesta equação, os índices A e B referem-se aos núcleos, i e j referem-se aos elétrons. Z_I e M_I correspondem às cargas e massas nucleares, e R e r ao módulo das distâncias entre as partículas.

Os quatro últimos termos do hamiltoniano compõem o chamado hamiltoniano eletrônico H^{el} e suas autofunções satisfazem a equação de Schrödinger

$$H^{el}(x, X) \Psi_{\kappa}^X(x) = \epsilon_{\kappa}(X) \Psi_{\kappa}^X(x), \tag{2.3}$$

na qual a dependência sobre todos os graus de liberdade (espaço e *spin*) está explícita por meio das variáveis eletrônicas x e nucleares X . O índice X nas funções eletrônicas indica a dependência sobre as variáveis nucleares que aparecem nos termos U^{nu-nu} e U^{nu-el} do hamiltoniano eletrônico.

Supondo que a base de funções $\{\Psi_{\kappa}^X\}$ seja completa, a função de onda total do sistema pode ser expandida como [Schinke, 93, pg.33]

$$\Phi(x, X) = \sum_{\kappa} \Xi_{\kappa}(X) \Psi_{\kappa}^X(x). \tag{2.4}$$

Substituindo esta expansão na Eq. 2.1 com o hamiltoniano da Eq. 2.2, e usando a ortogonalidade da base $\{\Psi_{\kappa}^X\}$, obtemos

$$T^{nu}(X) \Xi_{\kappa}(X) + \epsilon_{\kappa}(X) \Xi_{\kappa}(X) = E \Xi_{\kappa}(X), \tag{2.5}$$

que é a equação de Schrödinger para o movimento dos núcleos sujeitos a um potencial $\epsilon_{\kappa}(X)$ gerado pelos elétrons. A solução da parte nuclear envolve ainda a separação dos graus de translação e rotação do centro de massa dos graus internos de vibração [ver Eq. 5.3].

A separação entre as variáveis nucleares e eletrônicas feita na Eq. 2.4 é a chamada separação ou representação adiabática, ou ainda, aproximação de Born-Oppenheimer (BO). A

aproximação se sustenta na grande diferença de massa entre os núcleos e os elétrons, que faz com que, numa interpretação clássica, o movimento dos núcleos seja muito mais lento que o movimento dos elétrons, e os elétrons, em seu movimento, percebam os núcleos como fixos. Em termos práticos, as consequências da aproximação BO são:

1. As funções eletrônicas Ψ_{κ}^X são obtidas resolvendo a Eq. 2.3 para um conjunto fixo de coordenadas nucleares X .
2. As funções nucleares Ξ_{κ} são obtidas com a Eq. 2.5 após obtermos ϵ_{κ} na equação eletrônica.
3. A expansão da Eq. 2.4 acopla um estado nuclear a um único estado eletrônico por meio do índice κ .

O objeto desta tese é prioritariamente o tratamento eletrônico do sistema, por meio das soluções da Eq. 2.3. Uma ótima revisão do tratamento da parte nuclear pode ser encontrada na Ref. [Schinke, 93].

2.2 A função de onda eletrônica

2.2.1 Funções de onda de camada fechada

Para um conjunto fixo de coordenadas nucleares X , a função de onda eletrônica Ψ_{κ}^X pode ser obtida resolvendo-se a Eq. 2.3. Antes de discutirmos os métodos de solução desta equação, vamos nos concentrar nesta seção na descrição da função de onda, na qual, para simplificar a notação, omitiremos o índice nuclear. Nosso caminho para obter uma boa representação da função eletrônica Ψ_{κ} , que facilite a resolução da equação de Schrödinger, será:

1. Representar Ψ_{κ} em termos de produtos de funções de um elétron.
2. Obter uma forma anti-simétrica que leve em conta que estamos descrevendo um conjunto de férmions.
3. Separar as variáveis de *spin* das variáveis espaciais.
4. Escrever a parte espacial como combinações lineares de orbitais atômicos.

5. Descrever os orbitais atômicos como combinações lineares de funções gaussianas generalizadas.

Na teoria de Hartree-Fock (HF), os dois primeiros pontos são satisfeitos escrevendo a função de onda eletrônica como um simples determinante de Slater. Para um conjunto de N elétrons, cada um descrito por um orbital-spin χ_i , temos

$$\Psi_{\kappa}^{HF} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\chi_1 \chi_2 \dots \chi_i \chi_j \dots \chi_N]. \quad (2.6)$$

O índice HF serve para nos lembrar que um único determinante de Slater não forma uma base completa no espaço de Hilbert, e que, portanto, Ψ_{κ}^{HF} é apenas uma aproximação. A principal limitação desta função é não correlacionar elétrons com spins anti-paralelos. Mais adiante, discutiremos os métodos pós-HF para recuperação desta correlação.

O hamiltoniano molecular da Eq. 2.1 não contém termos de spin, assim, supondo que as interações spin-órbita sejam fracas, podemos separar as variáveis espaciais das de spin simplesmente escrevendo os orbitais-spin χ_i como o produto de uma função das coordenadas espaciais por uma função discreta, que pode assumir apenas os dois valores do spin-1/2 do elétron, α e β . No caso de utilizarmos um mesmo orbital espacial para os dois estados de spin, temos a formulação restrita de HF (RHF), útil na descrição de moléculas com camadas fechadas:

$$\begin{pmatrix} \chi_i(x) \\ \chi_{i+1}(x) \end{pmatrix} = \psi_i(\mathbf{r}) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \quad (2.7)$$

que leva à função de onda

$$\Psi_{\kappa}^{HF} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[(\psi_1 \alpha)(\psi_1 \beta) \dots (\psi_{N/2} \alpha)(\psi_{N/2} \beta)]. \quad (2.8)$$

Os orbitais moleculares espaciais ψ_i , por sua vez, são geralmente escritos como combinações lineares de orbitais atômicos ϕ_{μ} (LCAO), ou seja

$$\psi_i = \sum_{\mu=1}^n c_{\mu i} \phi_{\mu}. \quad (2.9)$$

Computacionalmente, é vantajoso aproximar os orbitais atômicos ϕ_μ por funções gaussianas generalizadas ou combinações lineares destas funções [Shavitt, 93]. Para um orbital atômico centrado no núcleo A , temos

$$\phi_\mu(\mathbf{r} - \mathbf{R}_A) = \sum_{p=1}^L d_{\mu p} g_p(\alpha_{\mu p}, \mathbf{r} - \mathbf{R}_A), \quad (2.10)$$

onde L , $d_{\mu p}$ e $\alpha_{\mu p}$ são respectivamente o comprimento, o coeficiente e o expoente da contração. As funções g_p são as gaussianas generalizadas dadas em coordenadas cartesianas por [ver Levine, 91, pg.462]

$$g_p^{ijk}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_A) = N(x - X_A)^i (y - Y_A)^j (z - Z_A)^k \exp(-\alpha_{\mu p} |\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|^2), \quad (2.11)$$

onde N é a constante de normalização e i , j , e k são inteiros não-negativos. Os índices (i, j, k) computam o momento angular do orbital atômico que será descrito pela função gaussiana. Quando $i + j + k = 0$, a gaussiana é do tipo s ; quando $i + j + k = 1$, a gaussiana é do tipo p ; quando $i + j + k = 2$, o tipo é d ; e assim por diante. Atualmente, bases de funções gaussianas de grande qualidade são desenvolvidas incluindo até funções do tipo h ($i + j + k = 5$).

A expansão da Eq. 2.9 em termos de n orbitais atômicos é uma transformação linear que gera também n orbitais moleculares, dos quais $N/2$ dos orbitais moleculares estarão ocupados. Ao truncar a expansão dos orbitais moleculares num número n finito de funções de base, um erro é introduzido, e bases maiores e mais flexíveis podem ser utilizadas de acordo com a capacidade computacional e o tipo de resultado desejado. O limite de um número infinito de funções de base é chamado *limite Hartree-Fock*.

Uma outra consequência do truncamento da base é que num cálculo feito, por exemplo, para uma molécula AB, o resultado conta com contribuições para o átomo A não só dos orbitais atômicos centrados neste átomo como também daqueles centrados em B, e *vice-versa*. Quando o mesmo cálculo é feito para o átomo A e depois separadamente para o átomo B, os resultados só podem contar com os orbitais atômicos centrados nos respectivos átomos. Na prática, isto significa que a base de orbitais atômicos utilizadas no cálculo da molécula inteira é levemente diferente daquela usada para os produtos. Este problema é conhecido como erro de superposição de bases (BSSE: *basis set superposition error*) [ver Boys and Bernardi, 70; para uma análise

recente do problema, ver Hobza *et al.*, 99]. No cálculo de propriedades que envolvam a diferença entre a molécula inteira e seus fragmentos, como no caso da energia de ligação, é necessário estimar e corrigir o erro causado pela superposição de bases.

2.2.2 Funções de onda de camada aberta

A discussão anterior levava em conta apenas moléculas com camadas fechadas de elétrons, ou seja, moléculas onde todos os elétrons se emparelhavam dois a dois. Nem sempre este é o caso, como ocorre obviamente com moléculas com um número ímpar de elétrons, ou com aquelas com um número par de elétrons mas que não estão no estado singlete. Nestes casos, a função de onda Eq. 2.8 deve ser reescrita para acomodar os elétrons desemparelhados.

Um primeiro método para dar conta de camadas abertas é uma extensão direta do RHF e considera que cada par de elétrons emparelhados ocupa o mesmo orbital espacial (ROHF, *restricted open-shell Hartree-Fock*), ou seja, por exemplo, para $N + 1$ elétrons

$$\Psi_{\kappa}^{ROHF} = \frac{1}{\sqrt{(N+1)!}} \det[(\psi_1\alpha)(\psi_1\beta)\dots(\psi_{N/2}\alpha)(\psi_{N/2}\beta)(\psi_{N/2+1}\alpha)].$$

Como o princípio de Pauli faz com que elétrons com spins paralelos mantenham-se mais afastados que os elétrons com spins opostos, a interação do elétron em $\psi_{N/2+1}\alpha$ com aquele em $\psi_{N/2}\alpha$ ou com aquele em $\psi_{N/2}\beta$ são diferentes, o que leva à necessidade de se atribuir orbitais espaciais levemente diferentes para os elétrons α e β

$$\begin{pmatrix} \chi_i(x) \\ \chi_{i+1}(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_i(\mathbf{r})\alpha \\ \psi_{i+1}(\mathbf{r})\beta \end{pmatrix}.$$

Esta descrição dá origem ao método Hartree-Fock não-restrito (UHF, *unrestricted Hartree-Fock*) com a função de onda para $N + 1$ elétrons dada por

$$\Psi_{\kappa}^{UHF} = \frac{1}{\sqrt{(N+1)!}} \det[(\psi_1\alpha)(\psi_2\beta)\dots(\psi_{N-1}\alpha)(\psi_N\beta)(\psi_{N+1}\alpha)].$$

A função de onda não-restrita pode algumas vezes dar, variacionalmente, energias levemente mais baixas, mesmo para moléculas de camadas fechadas. Outras vezes, no entanto, em camadas fechadas, a função UHF colapsa para a RHF, o que geralmente ocorre com estados singletos

[Hehre *et al.*, 86, pg.64]. A descrição da dissociação do sistema em UHF pode ser melhor que em RHF, como ocorre com o H_2 , o qual dissocia incorretamente em RHF e corretamente em UHF [Szabo and Ostlund, 82, pg.227].

Uma desvantagem da função UHF é que Ψ_{κ}^{UHF} não é uma autofunção do operador S^2 , como é o caso das funções restritas. Enquanto as restritas podem representar puros singletos (RHF), doubletos, tripletos, e multipletos superiores (ROHF), a função não restrita é uma combinação de várias multiplicidades. Um teste para verificar sua validade é, por exemplo, em se considerando um estado doubleto ($2S + 1 = 2$; $S = 1/2$) o valor esperado para o autovalor de S^2 deve ser, em unidades de $\hbar^2$, $S(S + 1) = 0,75$. Se o valor esperado de $\langle \Psi_{\kappa}^{UHF} | S^2 | \Psi_{\kappa}^{UHF} \rangle$ for muito diferente de 0,75, a função UHF está sofrendo de *contaminação de spin*, e deve ser vista com suspeita.

Capítulo 3

A Teoria Hartree-Fock

3.1 As equações de Hartree-Fock e o método auto-consistente

No modelo de Hartree-Fock restrito (RHF) a função de onda eletrônica do estado fundamental ($\kappa = 0$) da molécula é aproximada pela Eq. 2.6, a qual em termos dos orbitais moleculares fica

$$\Psi_0^{HF} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[(\psi_1\alpha)(\psi_1\beta)\dots(\psi_{N/2}\alpha)(\psi_{N/2}\beta)]. \quad (3.1)$$

Se os orbitais moleculares ψ_i são variados de forma a minimizar a energia do sistema, dada pelo valor médio do hamiltoniano eletrônico

$$\epsilon_0^{HF} = \langle \Psi_0^{HF} | H^{el} | \Psi_0^{HF} \rangle, \quad (3.2)$$

então, de acordo com o princípio variacional [Szabo and Ostlund, 82, sec.1.3], ϵ_0^{HF} é um limite superior à energia eletrônica exata ϵ_0 do estado fundamental do sistema. Este procedimento leva a um conjunto de equações diferenciais não-lineares acopladas para ψ_i

$$f(\mathbf{r}_1)\psi_i(\mathbf{r}_1) = \epsilon_i\psi_i(\mathbf{r}_1), \quad (3.3)$$

onde $\mathbf{r}_1$ é a coordenada espacial eletrônica de um dos elétrons do sistema e $f(\mathbf{r}_1)$ é o operador de Fock dado por

$$f(\mathbf{r}_1) = h(\mathbf{r}_1) + \sum_{i=1}^{N/2} \int d\mathbf{r}_2 \psi_i^*(\mathbf{r}_2) [2 - \mathbf{P}_{12}] r_{12}^{-1} \psi_i(\mathbf{r}_2), \quad (3.4)$$

$$h(\mathbf{r}_1) = -\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \sum_{A=1}^M \frac{Z_A}{r_{1A}}. \quad (3.5)$$

O operador $\mathbf{P}_{12}$ permuta os índices eletrônicos do orbital à sua direita. Este método para obtenção da função de onda eletrônica constitui a Teoria Hartree-Fock.

A expansão dos orbitais moleculares ψ_i em termos de orbitais atômicos ϕ_μ , dada na Eq. 2.9, reduz as equações diferenciais a um conjunto de equações algébricas para os coeficientes $c_{\mu i}$, conhecidas como equações de Hartree-Fock-Roothaan e dadas na forma matricial por [Szabo and Ostlund, 82, pg.141]

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\boldsymbol{\varepsilon}, \quad (3.6)$$

onde $\mathbf{F}$ é a matriz de Fock, cujos elementos são

$$F_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(\mathbf{r}_1) f(\mathbf{r}_1) \phi_\nu(\mathbf{r}_1); \quad (3.7)$$

$\mathbf{S}$ é a matriz de superposição e seus elementos são

$$S_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(\mathbf{r}_1) \phi_\nu(\mathbf{r}_1); \quad (3.8)$$

$\mathbf{C}$ é a matriz dos coeficientes $c_{\mu i}$; e $\boldsymbol{\varepsilon}$ é a matriz diagonal das energias dos orbitais ε_i .

Como as equações são não-lineares, o procedimento de resolução envolve métodos auto-consistentes (SCF, *self consistent field*), para os quais é útil reescrever a matriz de Fock em

termos de integrais de um e dois elétrons, definidas por :

$$(\mu | \mathbf{O} | \nu) = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(\mathbf{r}_1) \mathbf{O}(\mathbf{r}_1) \phi_\nu(\mathbf{r}_1) \quad (3.9)$$

$$(\mu\nu | \lambda\sigma) = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(\mathbf{r}_1) \phi_\nu(\mathbf{r}_1) r_{12}^{-1} \phi_\lambda^*(\mathbf{r}_2) \phi_\sigma(\mathbf{r}_2) \quad (3.10)$$

$$(\mu\nu || \lambda\sigma) = (\mu\nu | \lambda\sigma) - (\mu\nu | \sigma\lambda). \quad (3.11)$$

(Ver Tabela 3.1 para um resumo da notação das integrais.)

Os elementos da matriz de Fock são reescritos como

$$F_{\mu\nu} = H_{\mu\nu}^{core} + G_{\mu\nu}, \quad (3.12)$$

onde

$$H_{\mu\nu}^{core} = (\mu | h | \nu); \quad (3.13)$$

$$G_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma} [(\mu\nu | \sigma\lambda) - (\mu\lambda | \sigma\nu)]. \quad (3.14)$$

Na Eq. ??, $P_{\lambda\sigma}$ são os elementos da matriz densidade $\mathbf{P}$, definidos como

$$P_{\lambda\sigma} = 2 \sum_{i=1}^{N/2} c_{\lambda i} c_{\sigma i}^*. \quad (3.15)$$

As equações de Hartree-Fock-Roothaan

$$\mathbf{F}(\mathbf{C})\mathbf{C} = \mathbf{S}\mathbf{C}\boldsymbol{\varepsilon},$$

podem ser transformadas num problema de autovalores. Para isto, precisamos de uma matriz $\mathbf{X}$ que torne a base de orbitais atômicos ortonormal, ou seja, uma matriz que atuando sobre a matriz de superposição nos dê

$$\mathbf{X}^\dagger \mathbf{S} \mathbf{X} = \mathbf{1}. \quad (3.16)$$

Dentre outras possibilidades, a matriz

$$\mathbf{X} = \mathbf{S}^{-1/2} \quad (3.17)$$

cumpra este objetivo. Substituindo $\mathbf{C} = \mathbf{X}\mathbf{C}'$ na Eq. 3.6 e multiplicando ambos os membros por $\mathbf{X}^\dagger$, obtemos

$$\mathbf{F}'\mathbf{C}' = \mathbf{C}'\boldsymbol{\varepsilon}, \quad (3.18)$$

onde $\mathbf{F}' = \mathbf{X}^\dagger\mathbf{F}\mathbf{X}$ é a matriz de Fock transformada.

O procedimento para o cálculo auto-consistente pode ser resumido nos seguintes pontos [Szabo and Ostlund, 82, pg.146]:

1. Especifique uma molécula (um conjunto de coordenadas nucleares $\{\mathbf{R}_A\}$, números atômicos $\{Z_A\}$ e um número de elétrons N) e uma base de orbitais atômicos $\{\phi_\mu\}$.
2. Calcule todas as integrais moleculares necessárias, $S_{\mu\nu}$, $H_{\mu\nu}^{core}$ e $(\mu\nu|\sigma\lambda)$.
3. Diagonalize a matriz $\mathbf{S}$ e obtenha a matriz de transformação $\mathbf{X}$.
4. Construa uma matriz densidade inicial $\mathbf{P}$.
5. Calcule a matriz $\mathbf{G}$ (Eq. ??).
6. Obtenha a matriz de Fock $\mathbf{F} = \mathbf{H}^{core} + \mathbf{G}$.
7. Calcule a matriz de Fock transformada $\mathbf{F}' = \mathbf{X}^\dagger\mathbf{F}\mathbf{X}$.
8. Diagonalize $\mathbf{F}'$ para obter $\mathbf{C}'$ e $\boldsymbol{\varepsilon}$.
9. Calcule $\mathbf{C} = \mathbf{X}\mathbf{C}'$.
10. Construa uma nova matriz densidade a partir de $\mathbf{C}$.
11. Verifique se o procedimento convergiu, ou seja, verifique se a nova matriz densidade é a mesma, dentro de um certo critério, que a matriz densidade anterior. Caso não tenha havido a convergência, retorne para o passo 5 com a nova matriz densidade.

12. Se houve convergência, use os resultados para calcular valores esperados e outras quantidades de interesse.

3.2 Localização de orbitais

Os orbitais moleculares obtidos em nível Hartree-Fock, chamados orbitais canônicos, não são os únicos que podem fornecer uma solução para a função de onda eletrônica na forma

$$\Psi_0^{HF} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[(\psi_1\alpha)(\psi_1\beta)\dots(\psi_{N/2}\alpha)(\psi_{N/2}\beta)]. \quad (3.19)$$

Uma transformação unitária de um orbital molecular do tipo

$$\psi'_i = \sum_j \psi_j U_{ji}, \quad (3.20)$$

produz orbitais moleculares que deixam o determinante da Eq. 3.19 inalterado. Como consequência, a informação de cada orbital molecular individualmente, interpretado como a distribuição espacial de carga dos dois elétrons que o ocupam, não é unívoca e deve ser vista com cuidado. Por outro lado, a informação da função de onda é única, e a informação da densidade total de carga da molécula fornecida por $|\Psi_0^{HF}|^2$ tem significado físico, dentro da aproximação empregada.

A *localização de orbitais* é um procedimento que visa realçar o significado físico dos orbitais moleculares. Os orbitais obtidos em nível HF são transformados de modo a se obter novos orbitais que representem distribuições de carga similares às interpretações químicas usuais em termos de elétrons de camadas internas (centrados em determinados átomos) e elétrons de valência (formando ligações entre dois átomos da molécula) [Levine, 91, pg.478].

Um dos métodos mais comuns para se realizar a localização de orbitais é minimizar a repulsão eletrônica entre dois orbitais moleculares diferentes, o que na prática significa localizá-los em regiões específicas e separadas do espaço. Formalmente, se busca o mínimo da repulsão entre o elétron 1 no orbital molecular i e o elétron 2 no orbital molecular j [Edmiston and

Ruedenberg, 63; Levine, 91, pg.478]

$$\sum_{i,j>i}^{\text{ocupado}} \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 |\psi_i(\mathbf{r}_1)|^2 \frac{1}{r_{12}} |\psi_j(\mathbf{r}_2)|^2.$$

No Cap. 8, empregaremos o método de Edmiston-Ruedenberg para localização de orbitais, para nos ajudar a compreender a estrutura dos agregados H_n^+ , e, em especial, a diferença entre os H_2 da primeira camada e os da segunda.

3.3 Propriedades moleculares a nível HF

Os autovalores de $\mathbf{F}'$ na equação

$$\mathbf{F}'\mathbf{C}' = \mathbf{C}'\boldsymbol{\varepsilon}$$

são as energias ε_i dos orbitais moleculares ψ_i , e são dadas pelos termos f_{ii} do operador de Fock:

$$\varepsilon_i = f_{ii} = h_{ii} + \sum_{j=1}^{N/2} 2J_{ij} - K_{ij}, \quad (3.21)$$

onde

$$h_{ii} = (i|h|i) \quad (3.22)$$

é o valor médio para o orbital molecular ψ_i da energia cinética dos elétrons somada à energia da atração coulombiana dos elétrons pelos núcleos. O termo

$$J_{ij} = (ii|jj) \quad (3.23)$$

é a chamada *integral de Coulomb*, e representa a interação clássica coulombiana entre as distribuições de carga do elétron em $|\psi_i|^2$ e daquele em $|\psi_j|^2$. O termo

$$K_{ij} = (ij|ij) \quad (3.24)$$

$(\mu \mathbf{O} \nu) = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(\mathbf{r}_1) \mathbf{O}(\mathbf{r}_1) \phi_\nu(\mathbf{r}_1)$ $(\mu\nu \lambda\sigma) = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(\mathbf{r}_1) \phi_\nu(\mathbf{r}_1) r_{12}^{-1} \phi_\lambda^*(\mathbf{r}_2) \phi_\sigma(\mathbf{r}_2)$ $(\mu\nu \lambda\sigma) = (\mu\nu \lambda\sigma) - (\mu\nu \sigma\lambda)$ $(pq rs) = \sum_{\mu\nu\lambda\sigma} c_{\mu p} c_{\nu q} c_{\lambda r} c_{\sigma s} (\mu\nu \lambda\sigma)$ $J_{ij} = (ii jj)$ $K_{ij} = (ij ij)$ <p><i>Índices latinos: integra em χ (ou ψ); Índices gregos: integra em ϕ</i></p>

Tabela 3.1: Notação para as integrais.

é a *integral de troca*, a qual não tem uma interpretação clássica, sendo um efeito da correlação entre os elétrons de spin paralelos introduzida pelo determinante de Slater (Eq. 2.6).

No estado fundamental da molécula, os seus N elétrons ocupam os $N/2$ orbitais moleculares de mais baixo ε_i . A energia $\varepsilon_{N/2}$ do orbital molecular ocupado de mais alta energia (HOMO, *highest occupied molecular orbital*), segundo o teorema de Koopman [Szabo and Ostlund, 82, pg.127], é uma primeira aproximação para o potencial de ionização (IP) da molécula,

$$IP = -\varepsilon_{N/2}. \quad (3.25)$$

Ainda segundo Koopman, a afinidade eletrônica da molécula (EA) é a energia do mais baixo orbital não-ocupado (LUMO, *lowest unoccupied molecular orbital*) na forma

$$EA = -\varepsilon_{N/2+1}. \quad (3.26)$$

Estas aproximações não consideram o relaxamento dos orbitais quando o elétron é retirado (IP) ou adicionado (EA) ao sistema, bem como a correlação entre os elétrons de spins opostos. Como consequência, superestima o potencial de ionização e subestima a afinidade eletrônica, sendo esta mais afetada pelos erros de correlação.

A energia do estado fundamental da molécula, contando com a repulsão nuclear, é

$$\epsilon_0^{HF} = \sum_{A=1, B>A}^{M, M} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} + \sum_{i=1}^{N/2} (h_{ii} + \varepsilon_i). \quad (3.27)$$

Ou, em termos das matrizes calculadas no procedimento auto-consistente,

$$\epsilon_0^{HF} = \sum_{A=1, B>A}^{M,M} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} + \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} P_{\nu\mu} (H_{\mu\nu}^{core} + F_{\mu\nu}). \quad (3.28)$$

O momento de dipolo da molécula é

$$\vec{\mu}^{HF} = \left\langle \Psi_0^{HF} \left| - \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \right| \Psi_0^{HF} \right\rangle + \sum_A Z_A \mathbf{R}_A \quad (3.29)$$

$$= - \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} (\nu | \mathbf{r} | \mu) + \sum_A Z_A \mathbf{R}_A. \quad (3.30)$$

A densidade de carga é, num ponto $\mathbf{r}$,

$$\rho(\mathbf{r}) = 2 \sum_{i=1}^{N/2} |\psi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (3.31)$$

$$= \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} \phi_\mu(\mathbf{r}) \phi_\nu^*(\mathbf{r}). \quad (3.32)$$

A população de Mülliken é

$$N = 2 \sum_{i=1}^{N/2} \int d\mathbf{r} |\psi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (3.33)$$

$$= \sum_{\mu} (\mathbf{PS})_{\mu\mu} = tr(\mathbf{PS}), \quad (3.34)$$

com a carga líquida associada a cada átomo da molécula dada por

$$q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} (\mathbf{PS})_{\mu\mu}. \quad (3.35)$$

De maneira geral, se um determinado observável pode ser escrito como uma soma de operadores que envolvam as coordenadas de um elétron, ou seja,

$$\mathbf{O} = \sum_{i=1}^N o(\mathbf{r}_i),$$

o valor médio no estado fundamental a nível HF ser [Szabo and Ostlund, 82, sec.2.3.3]

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{O} \rangle^{HF} &= \left\langle \Psi_0^{HF} \left| \sum_{i=1}^N o(\mathbf{r}_i) \right| \Psi_0^{HF} \right\rangle \\ &= \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} (\mu | o | \nu).\end{aligned}\tag{3.36}$$

Capítulo 4

Métodos Pós-Hartree-Fock

4.1 Considerações sobre a energia de correlação

A expansão (Eq. 2.6)

$$\Psi_{\kappa}^{HF} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\chi_1 \chi_2 \dots \chi_i \chi_j \dots \chi_N]$$

da função de onda eletrônica em termos de funções de um elétron não considera a correlação entre elétrons com spins opostos. Para ver isto, considere o determinante de apenas dois elétrons

$$\Psi_{\kappa}^{HF} = \frac{1}{\sqrt{2!}} \det[\chi_1 \chi_2]. \quad (4.1)$$

Se os dois elétrons possuem spins opostos e ocupam orbitais espaciais diferentes, então

$$\chi_1(x_1) = \psi_1(\mathbf{r}_1)\alpha, \quad (4.2)$$

$$\chi_2(x_2) = \psi_2(\mathbf{r}_2)\beta. \quad (4.3)$$

A probabilidade de encontrar o elétron 1 num volume infinitesimal ao redor de $\mathbf{r}_1$ e simultaneamente encontrar o elétron 2 num volume infinitesimal ao redor de $\mathbf{r}_2$ é, após integrar sobre as variáveis de spin [Szabo and Ostlund, 82],

$$P(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 = \frac{1}{2} \left[|\psi_1(\mathbf{r}_1)|^2 |\psi_2(\mathbf{r}_2)|^2 + |\psi_1(\mathbf{r}_2)|^2 |\psi_2(\mathbf{r}_1)|^2 \right] d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2. \quad (4.4)$$

Figura 4-1: Sequência de execução de um cálculo de energia a nível Hartree-Fock seguido de um pós-Hartree-Fock. Adaptado de [Hehre *et al.*, 86, pg.47].

Em particular, se $\psi_1 = \psi_2$, temos

$$P(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 = |\psi_1(\mathbf{r}_1)|^2 |\psi_1(\mathbf{r}_2)|^2 d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2, \quad (4.5)$$

o que significa probabilidades independentes de encontrar os elétrons.

Se os elétrons têm o mesmo spin, então

$$\chi_1(x_1) = \psi_1(\mathbf{r}_1)\alpha, \quad (4.6)$$

$$\chi_2(x_2) = \psi_2(\mathbf{r}_2)\alpha. \quad (4.7)$$

Novamente integrando sobre os spins, a probabilidade agora é

$$P(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 = \frac{1}{2} \left[|\psi_1(\mathbf{r}_1)|^2 |\psi_2(\mathbf{r}_2)|^2 + |\psi_1(\mathbf{r}_2)|^2 |\psi_2(\mathbf{r}_1)|^2 \right] d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 - \frac{1}{2} [\psi_1^*(\mathbf{r}_1)\psi_2(\mathbf{r}_1)\psi_2^*(\mathbf{r}_2)\psi_1(\mathbf{r}_2) + \psi_1(\mathbf{r}_1)\psi_2^*(\mathbf{r}_1)\psi_2(\mathbf{r}_2)\psi_1^*(\mathbf{r}_2)] d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2.$$

Note que o termo extra correlaciona o movimento dos elétrons. Particularmente, a probabilidade de estarem ambos no mesmo ponto do espaço é nula,

$$P(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_1)d\mathbf{r}_1d\mathbf{r}_1 = 0. \quad (4.8)$$

A função de onda eletrônica Eq. 2.6 introduz um erro na energia do sistema, em relação à energia exata, que é dado por

$$E_{corr} = E_0^{exata} - \epsilon_0^{HF}, \quad (4.9)$$

onde E_{corr} é chamada *energia de correlação*. Os métodos básicos para o cálculo da energia de correlação serão considerados nas próximas seções. A Fig. 4-1 mostra resumidamente a lógica de execução de um cálculo de energia a nível Hartree-Fock, seguido da obtenção da energia de correlação.

4.2 Interação de configurações (CI)

A função de onda eletrônica escrita como um simples determinante de Slater (Eq. 2.6) não precisa necessariamente representar o estado fundamental da molécula. A expansão dos orbitais-spin moleculares em termos de n orbitais atômicos gera também n orbitais-spin moleculares, dos quais apenas N estarão ocupados numa molécula de N elétrons, sendo o estado fundamental escrito em termos daqueles de mais baixa energia. Os $n - N$ orbitais-spin restantes são chamados orbitais virtuais.

Usaremos, de agora em diante, a seguinte notação para os índices dos orbitais [Foresman *et al.*, 92]: $\mu, \nu, \lambda, \sigma, \dots$ denotam orbitais atômicos; $i, j, k, l, \dots$ denotam orbitais moleculares ocupados no estado fundamental; $a, b, c, d, \dots$ denotam orbitais virtuais, não ocupados no estado fundamental; $p, q, r, s, \dots$ denotam orbitais moleculares genéricos.

Considerando a função de onda do estado fundamental

$$\Psi_0^{HF} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\chi_1 \chi_2 \dots \chi_i \chi_j \dots \chi_N]$$

como a função de referência, uma excitação simples pode ser representada pelo determinante

$$\Psi_i^a = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\chi_1 \chi_2 \dots \chi_a \chi_j \dots \chi_N], \quad (4.10)$$

no qual o orbital χ_i foi substituído pelo orbital virtual χ_a . A energia associada a este determinante [Foresman *et al.*, 92]

$$\epsilon_{ia} = \epsilon_0^{HF} + \epsilon_a - \epsilon_i - (ia||ia). \quad (4.11)$$

Além dos determinantes Ψ_i^a , simplesmente substituídos, outros determinantes com um maior número de substituições podem ser construídos: duplas Ψ_{ij}^{ab} , triplas Ψ_{ijk}^{abc} , quádruplas Ψ_{ijkl}^{abcd} , etc.

A função de onda eletrônica para o estado eletrônico κ pode ser melhor descrita se usarmos a base de determinantes com substituições para sua expansão, ou seja,

$$\Psi_\kappa^{CI} = a_0 \Psi_0^{HF} + \sum_{ia} a_i^a \Psi_i^a + \sum_{ijab} a_{ij}^{ab} \Psi_{ij}^{ab} + \dots \quad (4.12)$$

$$= a_0 \Psi_0^{HF} + \sum_{s>0} a_s \Psi_s. \quad (4.13)$$

Na Eq. 4.13, os índices de soma têm que ser restringidos para evitar a repetição de determinantes. Os coeficientes $\{a\}$ são determinados variacionalmente, minimizando a energia

$$\epsilon_\kappa^{CI} = \langle \Psi_\kappa^{CI} | H^{el} | \Psi_\kappa^{CI} \rangle, \quad (4.14)$$

o que leva a um conjunto de equações algébricas [Hehre *et al.*, 86, pg.32] análogas às equações de Hartree-Fock-Roothaan (Eq. 3.6):

$$\sum_s (H_{st} - \epsilon_\kappa \delta_{st}) a_{s\kappa} = 0, \quad t = 0, 1, 2, \dots \quad (4.15)$$

Nesta equação, H_{st} é um elemento da matriz configuracional, dado por

$$H_{st} = \int d\mathbf{r}_1 \dots d\mathbf{r}_N \Psi_s H^{el} \Psi_t. \quad (4.16)$$

A raiz mais baixa da Eq. 4.15 ($\kappa = 0$) corresponde ao estado fundamental do sistema. Note que,

em comparação com as equações de Hartree-Fock-Roothaan, as Eq. 4.15 são formalmente mais simples, desde que os determinantes Ψ_s são mutuamente ortonormais e a matriz $\mathbf{S}$ é substituída por funções delta.

Como prova o teorema de Brillouin [Szabo and Ostlund, 82, sec.3.3.2], não há acoplamento entre excitações simples e o estado fundamental, isto implica que

$$H_{01} = H_{10} = 0. \quad (4.17)$$

Além disto, o acoplamento entre determinantes de Slater que diferem por mais que dois orbitais-spin também é nulo [Szabo and Ostlund, 82, pg.235]. Isto implica que a matriz configuracional tem uma estrutura do tipo

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} H_{00} & 0 & H_{02} & 0 & 0 & \dots \\ & H_{11} & H_{12} & H_{13} & 0 & \dots \\ & & H_{22} & H_{23} & H_{24} & \dots \\ & & & H_{33} & H_{34} & \dots \\ & & & & H_{44} & \dots \\ & & & & & \vdots \end{bmatrix}. \quad (4.18)$$

A princípio, quando o número de funções de base $n \rightarrow \infty$, $\{\Psi_0^{HF}, \Psi_s\}$ é uma base completa, na aproximação de Born-Oppenheimer, para a expansão da função eletrônica, conduzindo a um resultado “exato” para a função de onda e energia do sistema. Na prática, contudo, o número total de determinantes num sistema de N elétrons e n funções de base é $(2n!)/[N!(2n-N)!]$, o que torna possível calcular a expansão completa (*full-CI*) apenas para sistemas com poucos elétrons e um modesto número de funções de base. Em geral, a expansão da Eq. 4.12 é truncada e o procedimento recebe seu nome de acordo com a ordem do truncamento. A interação de configuração simples (CIS) inclui apenas os determinantes simplesmente excitados

$$\Psi_{\kappa}^{CIS} = a_0 \Psi_0^{HF} + \sum_{ia} a_i^a \Psi_i^a. \quad (4.19)$$

Como estes determinantes não interagem com o estado fundamental, este procedimento con-

Nível	N	Percentual
CISD	10	94
	20	82 – 90
	50	68 – 78
	100	55 – 67
CISDTQ	10	99
	20	98 – 99
	50	90 – 96
	100	80 – 90

Tabela 4.1: Percentual da energia de correlação da base obtido para os níveis CISD e CISDTQ, em função do número N de elétrons [Levine, 91, pg.508].

tribui pouco para melhorar o resultado para a energia obtida à nível Hartree-Fock. Considerando ainda a pequena contribuição dos determinantes simplesmente substituídos, é possível desprezá-los e considerar apenas as substituições duplas (CID)

$$\Psi_{\kappa}^{CID} = a_0 \Psi_0^{HF} + \sum_{ijab} a_{ij}^{ab} \Psi_{ij}^{ab}. \quad (4.20)$$

As expansões incluindo determinantes simples e duplamente substituídos são conhecidas como CISD. Uma correção simples para a energia de correlação $\Delta E_{CISD} = (\epsilon_0^{CISD} - \epsilon_0^{HF})$ calculada em nível CISD é dada por Langhoff e Davidson [Hehre *et al.*, 86, pg.37]

$$\Delta E_{LD} = (1 - a_0^2) \Delta E_{CISD}. \quad (4.21)$$

A inclusão de ordens mais altas de substituição, triplas e quádruplas, levam às expansões CISDT e CISDTQ, respectivamente. A Tabela 4.1 mostra o percentual da energia de correlação que é obtido nos níveis CISD e CISDTQ, em função do número de elétrons.

O truncamento da série 4.12 leva à falta de consistência de tamanho (*size consistence*), o que significa que as energias obtidas pelas séries truncadas não são extensivas conforme o sistema varia de tamanho. Num exemplo simples, mas ilustrativo, considere a molécula He_2 , contendo $N = 4$ elétrons, e com os átomos separados por uma distância grande o suficiente para que a interação He-He seja desprezível. Se fizermos um cálculo truncado CISD para este sistema, a energia obtida será uma aproximação para a energia exata. No entanto, o cálculo CISD para cada um dos átomos em separado é um CI completo, assim $E(\text{He} \dots \text{He}) > 2E(\text{He})$.

4.3 Coupled cluster (CC)

Tal como na interação de configurações, o objetivo da teoria CC é obter uma expansão para a função de onda eletrônica em termos dos determinantes de Slater multiplamente substituídos. A função de onda é agora escrita como [Levine, 91, sec.15.13]

$$\Psi_0^{CC} = \exp(\mathbf{T})\Psi_0^{HF}, \quad (4.22)$$

onde o operador $\exp(\mathbf{T})$ é definido como

$$\exp(\mathbf{T}) \equiv 1 + \mathbf{T} + \frac{\mathbf{T}^2}{2!} + \frac{\mathbf{T}^3}{3!} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mathbf{T}^k}{k!} \quad (4.23)$$

e o operador $\mathbf{T}$ é, num sistema de N elétrons,

$$\mathbf{T} \equiv \sum_{i=1}^N \mathbf{T}_i. \quad (4.24)$$

A ação de cada $\mathbf{T}_i$ sobre Ψ_0^{HF} é a de produzir somas de todos os determinantes excitados na ordem i , assim

$$\mathbf{T}_1 \Psi_0^{HF} = \sum_{ia} t_i^a \Psi_i^a, \quad (4.25)$$

$$\mathbf{T}_2 \Psi_0^{HF} = \sum_{ijab} t_{ij}^{ab} \Psi_{ij}^{ab}. \quad (4.26)$$

As somas sofrem restrições para evitar a repetição de determinantes e a notação é a mesma usada para o método de interação de configurações. Computacionalmente, o objetivo do método é determinar as amplitudes $t_{ij\dots}^{ab\dots}$ em termo das quais a função de onda da Eq. 4.22 será escrita.

As amplitudes $t_{ij\dots}^{ab\dots}$ não são determinadas variacionalmente. Elas são obtidas fazendo o operador da Eq. 4.23 atuar sobre a função de onda na equações de Schrödinger eletrônica, Eq. 2.3. Este procedimento leva a um conjunto de equações algébricas para as amplitudes.

Assim como o CI, o método CC é truncado para incluir apenas determinadas ordens de

Método	Escala	Variacional	Consistência de tamanho
HF	n^4	Sim	Não
MP2	n^5	Não	Sim
MP3	n^6	Não	Sim
CISD	n^6	Sim	Não
CCSD	n^6	Não	Sim
MP4	n^7	Não	Sim
QCISD(T)	$n^6 + (n^7)$	Não	Sim
CCSD(T)	$n^6 + (n^7)$	Não	Sim

Tabela 4.2: Número de cálculos necessários para cada nível de teoria em função do número n de funções de base [Pople, 98]. Os métodos estão numa ordem geral de crescente de acurácia.

excitações dos determinantes. Uma primeira aproximação é escolher

$$\mathbf{T} \simeq \mathbf{T}_2. \quad (4.27)$$

Este procedimento é chamado CCD ou ainda CPMET de *coupled-cluster many-electron theory*. Em CCD, além dos determinantes duplamente substituídos, alguns determinantes de ordem quatro, seis e superiores também contribuem por meio dos termos $\mathbf{T}_2^n$ que aparecem na Eq. 4.23. Isto torna seus resultados mais acurados (e computacionalmente mais caros) que o CID. Aproximações lineares do operador $\exp(\mathbf{T}_2)$ dão origem aos métodos LCCD ou LCPMET (*linearized CCD* ou CPMET), CEPA (*coupled electron-pair approximation*), e IEPA (*independent electron-pair approximation*) [Levine, 91, pg.519-20].

A inclusão do operador $\mathbf{T}_1$ na aproximação para $\mathbf{T}$ é chamada CCSD. Se $\mathbf{T}_3$ é levado em conta, temos o CCSDT, e assim por diante. Computacionalmente, ainda é muito custoso incluir operadores além de $\mathbf{T}_3$, sendo mesmo mais comum obter a contribuição dos determinantes triplamente substituídos de forma aproximada, utilizando, por exemplo, as amplitudes calculadas em CCSD. Este procedimento é chamado CCSD(T), e é um dos mais acurados para obtenção da energia de correlação atualmente disponíveis. Métodos intermediários entre CI e CC têm sido desenvolvidos e são conhecidos como QCI (*quadratic configuration-interaction*), os quais, seguindo a nomenclatura anterior, estão implementados atualmente até o nível QCISD(T) [Pople, 99].

4.4 Teoria de Perturbação de Møller-Plesset

Uma outra abordagem para ir além da aproximação Hartree-Fock é a utilização da teoria de perturbação de muitos corpos (MBPT, *many body perturbation theory*), que neste contexto é conhecida como teoria de Møller-Plesset [Szabo and Ostlund, 82, cap. 6; Levine, 91, sec. 15.12].

O problema a ser tratado é: dada a equação de Schrödinger para a função de onda eletrônica

$$H^{el}\Psi_{\kappa}^{MP} = \epsilon_{\kappa}^{MP}\Psi_{\kappa}^{MP}, \quad (4.28)$$

determinar Ψ_{κ}^{MP} e ϵ_{κ}^{MP} em termos de Ψ_{κ}^{HF} e ϵ_{κ}^{HF} , considerando o hamiltoniano de perturbação

$$\mathcal{H} = H^{el} - H^0 \quad (4.29)$$

onde H^{el} é o Hamiltoniano eletrônico exato na aproximação de Born-Oppenheimer, e H^0 é a soma dos operadores de Fock para todos os elétrons do sistema

$$H^0 = \sum_{m=1}^N f(m). \quad (4.30)$$

Note que, em termos dos orbitais-spin, a equação de Hartree-Fock (3.3) é escrita

$$\begin{aligned} f(1)\chi_i(1) &= \varepsilon_i\chi_i(1), & (4.31) \\ f(1) &= h(1) + \sum_i [\mathcal{J}_i(1) - \mathcal{K}_i(1)], \\ \mathcal{J}_i(1) &= \int d\mathbf{x}_1 |\chi_i(1)|^2 r_{12}^{-1}, \\ \mathcal{K}_i(1)\chi_j(1) &= \left[\int d\mathbf{x}_2 \chi_i(2)r_{12}^{-1}\chi_j(2) \right] \chi_i(1). \end{aligned}$$

Assim, o hamiltoniano perturbado é a diferença

$$\mathcal{H} = \sum_{lm} \frac{1}{r_{lm}} - \sum_i [\mathcal{J}_i(1) - \mathcal{K}_i(1)], \quad (4.32)$$

entre a repulsão Coulombiana e o potencial médio sentido por um elétron na aproximação HF.

Como os determinantes de Slater também são autovetores de H^0 , as funções de onda e as

energias do hamiltoniano perturbado são escritas em termos deles.

Para escrever a expansão perturbativa, reescrevemos a Eq. 4.29 em termos do parâmetro λ :

$$H^{el} = H^0 + \lambda \mathcal{H}. \quad (4.33)$$

Com este parâmetro, a perturbação é aplicada continuamente entre o sistema não-perturbado ($\lambda = 0$) e o sistema com a perturbação máxima ($\lambda = 1$). Expandindo o sistema em uma série de Taylor em torno de $\lambda = 0$, temos

$$\Psi_{\kappa}^{MP} = \Psi_{\kappa}^{(0)} + \lambda \Psi_{\kappa}^{(1)} + \lambda^2 \Psi_{\kappa}^{(2)} + \dots, \quad (4.34)$$

$$\epsilon_{\kappa}^{MP} = \epsilon_{\kappa}^{(0)} + \lambda \epsilon_{\kappa}^{(1)} + \lambda^2 \epsilon_{\kappa}^{(2)} + \dots. \quad (4.35)$$

O sistema é ortonormalizado de forma a termos

$$\langle \Psi_{\kappa}^{(0)} | \Psi_{\kappa}^{(0)} \rangle = 1, \quad (4.36)$$

$$\langle \Psi_{\kappa}^{(0)} | \Psi_{\kappa}^{MP} \rangle = 1. \quad (4.37)$$

Se substituirmos as equações 4.33 a 4.37 na equação de Schrödinger 4.28, e, em seguida agruparmos os termos de mesma potência em λ , obtemos o conjunto de equações

$$H^0 \Psi_{\kappa}^{(0)} = \epsilon_{\kappa}^{(0)} \Psi_{\kappa}^{(0)}, \quad (4.38)$$

$$\mathcal{H} \Psi_{\kappa}^{(0)} + H^0 \Psi_{\kappa}^{(1)} = \epsilon_{\kappa}^{(1)} \Psi_{\kappa}^{(0)} + \epsilon_{\kappa}^{(0)} \Psi_{\kappa}^{(1)}, \quad (4.39)$$

$$\mathcal{H} \Psi_{\kappa}^{(1)} + H^0 \Psi_{\kappa}^{(2)} = \epsilon_{\kappa}^{(2)} \Psi_{\kappa}^{(0)} + \epsilon_{\kappa}^{(1)} \Psi_{\kappa}^{(1)} + \epsilon_{\kappa}^{(0)} \Psi_{\kappa}^{(2)}, \quad (4.40)$$

$\vdots$,

que podem, a princípio, ser resolvidas para se determinar qualquer ordem m dos termos $\Psi_{\kappa}^{(m)}$ e $\epsilon_{\kappa}^{(m)}$. As dificuldades computacionais, no entanto, fazem com que apenas os primeiros termos em m sejam calculados. O truncamento das séries 4.34 e 4.35 num termo de ordem m dá origem aos procedimentos que recebem o nome MP m .

Os termos de primeira ordem são obtidos a partir da Eq. 4.39, a qual, se multiplicada à

esquerda por $\Psi_\varrho^{(0)*}$ e integrada, fica após um rearranjo algébrico

$$\epsilon_\kappa^{(1)} \delta_{\kappa\varrho} = \langle \Psi_\varrho^{(0)} | \mathcal{H} | \Psi_\kappa^{(0)} \rangle - \epsilon_\kappa^{(0)} \langle \Psi_\varrho^{(0)} | \Psi_\kappa^{(1)} \rangle + \epsilon_\varrho^{(0)} \langle \Psi_\varrho^{(0)} | \Psi_\kappa^{(1)} \rangle. \quad (4.41)$$

Para determinar o termo $\epsilon_\kappa^{(1)}$, basta fazer $\kappa = \varrho$, e com as condições 4.36 e 4.37, o que nos dá

$$\epsilon_\kappa^{(1)} = \langle \Psi_\kappa^{(0)} | \mathcal{H} | \Psi_\kappa^{(0)} \rangle. \quad (4.42)$$

Como para $\lambda = 0$ o sistema é não perturbado, temos

$$\Psi_\kappa^{(0)} = \Psi_\kappa^{HF}, \quad (4.43)$$

e portanto, em primeira ordem, a energia do estado fundamental é

$$\begin{aligned} \epsilon_0^{MP1} &\simeq \epsilon_0^{(0)} + \langle \Psi_0^{HF} | \mathcal{H} | \Psi_0^{HF} \rangle \\ &= \langle \Psi_0^{HF} | H^0 | \Psi_0^{HF} \rangle + \langle \Psi_0^{HF} | \mathcal{H} | \Psi_0^{HF} \rangle \\ &= \langle \Psi_0^{HF} | (H^0 + \mathcal{H}) | \Psi_0^{HF} \rangle \\ &= \langle \Psi_0^{HF} | H^{el} | \Psi_0^{HF} \rangle = \epsilon_0^{HF}. \end{aligned} \quad (4.44)$$

Assim, a energia do estado fundamental a nível Hartree-Fock corresponde à energia obtida perturbativamente, truncada em ordem $m = 1$.

Enquanto para se determinar a primeira ordem da energia fazemos referência apenas ao estado fundamental do sistema não-perturbado ($\kappa = \varrho = 0$), para as ordens superiores será necessário introduzir os estados excitados, os quais são os determinantes de Slater substituídos $\Psi_s^{(0)}$. A contribuição de segunda ordem para a energia (MP2) fica

$$\epsilon_0^{(2)} = \sum_{s \neq 0} \frac{|\langle \Psi_s^{(0)} | \mathcal{H} | \Psi_0^{HF} \rangle|^2}{\epsilon_0^{(0)} - \epsilon_s^{(0)}}. \quad (4.45)$$

Eliminando os termos nulos (ver Eq. 4.18), temos para moléculas de camadas fechadas

$$\epsilon_0^{(2)} = \frac{1}{4} \sum_{abrs} \frac{|\langle ab || rs \rangle|^2}{\epsilon_a + \epsilon_b - \epsilon_r - \epsilon_s}, \quad (4.46)$$

onde

$$\begin{aligned} |ab\rangle &= \Psi_0^{HF}, \\ |rs\rangle &= \Psi_{ab}^{rs}. \end{aligned}$$

A terceira ordem de perturbação (MP3) envolve, tal como a MP2, apenas substituições duplas dos determinantes. A quarta ordem (MP4), por sua vez, envolve somas sobre substituições de simples a quádruplas, o que torna seu cálculo bastante caro computacionalmente. Uma aproximação frequente é a de não se calcular as substituições triplas no cálculo de quarta ordem (MP4-SDQ). Atualmente não se é comum cálculos além de MP4.

A teoria de Møller-Plesset não é variacional e, portanto, as energias previstas por ela podem ser menores que as exatas. Não existem também provas de que as séries 4.34 e 4.35 sejam convergentes. No entanto, esta abordagem perturbativa tem como pontos favoráveis o grande número de casos na literatura para os quais ela dá bons resultados, a consistência de tamanho em cada ordem, e a rapidez dos seus cálculos frente aos outros métodos (ver Tabela 4.2).

4.5 Estados eletrônicos excitados

A aproximação básica para a função de onda eletrônica é escrevê-la em termos de um único determinante de Slater, composto de funções χ_i de um elétron, uma para cada um dos N elétrons do sistema

$$\Psi_\kappa = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\chi_1 \chi_2 \dots \chi_N].$$

Na teoria de Hartree-Fock, os orbitais-spin χ_i são autofunções do operador de Fock (Eq. 4.31), com autovalores ϵ_i . A função de onda obtida pelos N orbitais-spin χ_i de mais baixa energia ϵ_i

representa o estado fundamental do sistema

$$\Psi_0^{HF} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\chi_1 \chi_2 \dots \chi_i \chi_j \dots \chi_N].$$

Uma primeira aproximação para os estados eletrônicos excitados é considerar os determinantes de Slater, obtidos a partir da substituição de orbitais-spin ocupados na função do estado fundamental, por orbitais-spin virtuais. Assim, uma simples excitação poderia ser representada por

$$\Psi_i^a = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\chi_1 \chi_2 \dots \chi_a \chi_j \dots \chi_N],$$

onde χ_a é um dos orbitais virtuais.

Além de não incluírem a correlação entre elétrons de spin opostos, estas funções de onda excitadas sofrem do mesmo problema que as funções UHF: não são autofunções do operador S^2 , e não produzem estados puros de spin. Um outro problema é que os orbitais virtuais foram variacionalmente otimizados para o estado fundamental e não para o excitado [Foresman *et al.*, 92].

O método básico para se ir além da aproximação de determinante único é escrever a função de onda excitada como uma combinação linear de determinantes simplesmente excitados (CIS, *configuration interaction singles*)

$$\Psi^{CIS} = \sum_{ia} a_{ia} \Psi_i^a, \quad (4.47)$$

com os coeficientes a_{ia} determinados variacionalmente.

Os outros métodos pós-Hartree-Fock que consideramos podem também ser usados para se determinar o estado eletrônico de mais baixa energia para uma multiplicidade fixa. Para uma dada molécula podemos usar, por exemplo, a teoria de perturbação de quarta ordem (MP4) para determinar o primeiro singleto, o primeiro duplete, o primeiro tripleto, etc. Se o estado fundamental for, por exemplo, o singleto, os demais estados determinados serão excitados, e em geral o tripleto será o primeiro estado excitado.

Capítulo 5

Otimização e análise vibracional

5.1 A superfície de energia potencial

A energia eletrônica ϵ_κ do κ -ésimo estado eletrônico da molécula depende, na aproximação de Born-Oppenheimer, do conjunto X de coordenadas nucleares (ver Eq. 2.3). Para uma molécula composta por M átomos, $\epsilon_\kappa(X)$ forma uma hipersuperfície de energia potencial com $3M - 6$ dimensões ($3M - 5$ se a molécula é linear), que representa efetivamente a energia potencial na qual os núcleos se movem, de acordo com a parte nuclear da equação de Schrödinger, Eq. 2.5. A geometria de equilíbrio da molécula corresponde aos conjuntos X_0 para os quais o gradiente $\nabla\epsilon_\kappa(X)$ se anula, ou em termos de componentes,

$$\frac{\partial\epsilon_\kappa}{\partial X_i} = 0 \quad i = 1, 2, \dots, 3M - 6.$$

A condição sobre o gradiente não é suficiente para caracterizar se a geometria de equilíbrio é ou não um mínimo de energia. Para isto é necessário determinar e diagonalizar a matriz simétrica cujos elementos são

$$f_{ij} = \frac{\partial^2\epsilon_\kappa}{\partial X_i\partial X_j} \quad i, j = 1, 2, \dots, 3M - 6.$$

A matriz $\mathbf{f}$ é chamada *matriz hessiana* e se seus autovalores são todos positivos para um conjunto X_0 de coordenadas nucleares, esta geometria corresponde a um mínimo de energia da molécula. Se os autovalores são todos negativos, a geometria é um máximo da energia. Se há apenas um

Figura 5-1: Curvas de energia potencial da molécula HeH^+ . O estado fundamental é o $X^1\Sigma^+$. O estado excitado, que dissocia em $\text{He}^{2+} + \text{H}^-$, pode ser calculado a partir da distribuição de energia cinética dos fragmentos do HeH^+ após sua colisão com átomos de gases nobres, e da distribuição de distâncias internucleares típicas do feixe de íons.

autovalor negativo, a geometria é dita ser um *ponto de sela* e pode corresponder a um estado de transição se for o mais baixo ponto de sela conectando duas geometrias de energia mínima.

A otimização de geometria consiste essencialmente em determinar geometrias cujo gradiente é nulo. Como o cálculo da matriz hessiana é computacionalmente bastante caro, ele é efetuado numa segunda etapa, associado ao cálculo das frequências normais de vibração.

Eventualmente, a superfície $\epsilon_\kappa(X)$ pode não possuir mínimos, o que implica que o estado eletrônico κ é não-ligado (estado dissociativo). Neste caso, os componentes da molécula irão se distanciar indefinidamente. A superfície de energia potencial não é um observável do sistema, mas em determinadas (e raras) situações, medidas de dissociação molecular podem levar à *obtenção experimental* de ϵ_κ , veja por exemplo [Barbatti *et al.*, 99], no qual obtivemos um dos estados altamente excitados do HeH^+ , a partir de medidas de dissociação e da distribuição das distâncias intenucleares das moléculas do feixe (Fig.5-1).

5.2 Otimização de geometria

A otimização da geometria é feita pesquisando por conjuntos de coordenadas nucleares para as quais a superfície de energia potencial tenha curvatura nula. O gradiente, seja em nível HF, seja em nível pós-HF como CISD ou MP2 pode ser determinado analiticamente a partir da derivação das expressões para a energia eletrônica (ver, por exemplo, Eq. 3.28 para nível HF, e Eq. 4.46 para nível MP2), o que torna a determinação do gradiente relativamente rápida [Hehre *et al.*, 86, pg.55].

A geometria X_0 para qual o gradiente se anula é determinada por uma variação do método das tangentes de Newton, ou por algum outro método de resolução de equações. A partir de uma geometria inicial $X^{(0)}$, a superfície de energia potencial é aproximada na região em torno de $X^{(0)}$ por alguma forma analítica, que pode ser funções polinomiais ou racionais dependendo do algoritmo, e o gradiente é calculado. Para aplicar o método de Newton para se determinar as raízes de uma função (no caso, as raízes do gradiente) é necessário se conhecer a derivada da função, que aqui seria a matriz hessiana. Para isto, existem várias possibilidades: a matriz hessiana pode ser realmente calculada, o que traz um grande custo computacional; pode ser calculada por métodos semi-empíricos ou em algum nível *ab initio* mais baixo; ou pode ser simplesmente aproximada por um conjunto de autovalores positivos. A partir destas informações, uma nova geometria, $X^{(1)}$, com um gradiente menor, é obtida e o procedimento se repete até que todos os componentes do gradiente sejam menores que algum valor $\varepsilon(10^{-5}$ a 10^{-12} hartree/bohr, dependendo da precisão desejada). A lógica da execução de um cálculo de otimização de geometria a nível Hartree-Fock é mostrado na Fig.5-2.

Na utilização de métodos nos quais a matriz hessiana é aproximada, mais que realmente calculada, uma análise vibracional deve ser realizada para a geometria final obtida para verificar se possui a curvatura desejada.

A superfície de energia potencial pode possuir muitos pontos de energia mínima, correspondendo às várias conformações da molécula. Em geral, a geometria inicial $X^{(0)}$ converge para a geometria de equilíbrio mais próxima da geometria inicial, e que não necessariamente corresponde ao mínimo global. Isto faz, em parte, da otimização de geometria um trabalho de paciência e intuição no teste das mais plausíveis conformações.

O uso de restrições de simetria durante a otimização é possível e acelera bastante o processo.

Figura 5-2: Sequência de execução de um cálculo de otimização de geometria a nível Hartree-Fock. Adaptado de [Hehre, 86, pg.49].

Contudo, ela pode impedir que a molécula convirja para uma conformação mais estável simplesmente por esta conformação não pertencer ao grupo pontual pré-determinado. Mesmo que posteriormente as restrições sejam retiradas, torna-se bastante difícil para a molécula deixar o *vale* de estabilidade que ela se encontra na superfície de energia. Este é um problema que pode ocorrer inclusive sem haver restrições explícitas: se começarmos uma otimização numa geometria pertencente a um determinado grupo pontual de simetria, é possível que o processo termine com a molécula ainda pertencendo a este grupo.

A aceleração do processo de otimização pode ser realizada com menor risco se a otimização for feita, numa primeira etapa, num nível mais baixo de cálculo. Posteriormente, o nível é aumentado e um ajuste fino é realizado. Como a geometria de equilíbrio pode divergir bastante entre aquelas calculadas em nível HF e aquelas calculadas em níveis que incluam correlação, é indicado que ao se escolher um nível mais baixo para a *otimização grossa*, ele inclua um mínimo de correlação.

5.3 Frequências normais de vibração

Para determinar os modos normais de vibração da molécula, a superfície de energia potencial $\epsilon_\kappa(X)$ de uma molécula com M átomos é aproximada por uma expansão em Taylor em torno da geometria de equilíbrio X_0

$$\begin{aligned} \Delta\epsilon_\kappa &= \epsilon_\kappa(X) - \epsilon_\kappa(X_0) = \frac{1}{2} \sum_{i,j}^{3M-6} \left(\frac{\partial^2 \epsilon_\kappa}{\partial X_i \partial X_j} \right)_{X_0} X_i X_j + \dots \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j}^{3M-6} f_{ij} X_i X_j + \dots \end{aligned} \quad (5.1)$$

f_{ij} são os elementos da matriz hessiana, que podem ser determinados numericamente ou analiticamente dependendo do algoritmo. Em primeira aproximação, a chamada *aproximação harmônica*, os termos de ordens superiores à segunda são desprezados, o que facilita a resolução da equação de Schrödinger nuclear.

No referencial que translada junto com o centro de massa e gira solidário à molécula, os três graus de liberdade translacionais e os três rotacionais (dois, para moléculas lineares) são eliminados. Este referencial de coordenadas internas é determinado após a diagonalização do

tensor de inércia da molécula. A matriz hessiana é transformada para as coordenadas internas e, em seguida, diagonalizada [Barrow, 62, cap.9]. Como os termos cruzados na Eq. 5.1 são eliminados, $\Delta\epsilon_\kappa$ pode ser reescrito em termos de novas coordenadas Q , chamadas coordenadas normais, e da matriz hessiana diagonalizada $\mathbf{F}$:

$$\Delta\epsilon_\kappa = \frac{1}{2} \sum_i^{3M-6} F_i Q_i^2. \quad (5.2)$$

No referencial que translada e rotaciona, o hamiltoniano nuclear da Eq. 2.5 passa a ser escrito, em termos das coordenadas normais como [McQuarrie and Simon, 97, pg.521]

$$\begin{aligned} H_{vib} &= - \sum_i^{3M-6} \frac{1}{2\mu_i} \frac{d^2}{dQ_i^2} + \epsilon_\kappa(Q) \\ &\approx \sum_i^{3M-6} \left[-\frac{1}{2\mu_i} \frac{d^2}{dQ_i^2} + \frac{1}{2} F_i Q_i^2 \right] \\ &= \sum_i^{3M-6} H_{vib,i}, \end{aligned} \quad (5.3)$$

onde, por conveniência, tomamos $\epsilon_\kappa(Q_0) = 0$. $H_{vib,i}$ é o hamiltoniano de um oscilador harmônico simples para um corpo de massa reduzida μ_i . Isto significa que a função de onda vibracional ψ_{vib} , que resolve a equação de Schrödinger

$$H_{vib}\psi_{vib} = E_{vib}\psi_{vib}, \quad (5.4)$$

pode ser escrita como o produto de funções $\varphi(Q_i)$ de osciladores harmônicos simples [Herzberg, 50, pg.76], ou seja,

$$\psi_{vib}(Q) = \varphi(Q_1)\varphi(Q_2)\dots\varphi(Q_{3M-6}), \quad (5.5)$$

com energia dada por

$$E_{vib} = \sum_{i=1}^{3M-6} \nu_i \left(\nu_i + \frac{1}{2} \right) \quad \nu_i = 0, 1, 2, \dots \quad (5.6)$$

Figura 5-3: Sequência de execução de um cálculo de otimização de geometria em nível pós-Hartree-Fock, seguido da análise vibracional e termoquímica.

As frequências ν_i são relacionadas com os autovalores da matriz hessiana por

$$\nu_i = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{F_i}{\mu_i}}. \quad (5.7)$$

Note que se a geometria para a qual a análise vibracional é realizada não for um ponto de mínima energia, um ou mais autovalores da matriz hessiana serão negativos e, conseqüentemente, haverá frequências imaginárias. A otimização da geometria de uma molécula só estará completa após confirmado que todas as frequências são reais. A seqüência de execução de um cálculo das frequências normais seguido da análise termoquímica em nível pós-HF é mostrado na Fig.5-3.

As frequências determinadas na aproximação harmônica são, em geral, superiores às frequên-

cias reais do sistema. Para o cálculo das propriedades termoquímicas, elas são multiplicadas por um fator em torno de 0,9 para se obter resultados mais precisos. Valores para estes fatores de multiplicação, calculados de acordo com o nível de teoria podem ser obtidos na referência [Scott and Random, 96].

5.4 Considerações sobre simetria

Como qualquer outro objeto geométrico, a representação espacial de uma molécula pode ter um ou vários *elementos de simetria*. A cada um destes elementos corresponde uma operação tal como reflexão num plano ou rotação em torno de um eixo, como é mostrado na Tabela 5.1. Dizer que uma molécula possui um elemento de simetria significa dizer que após efetuar a operação correspondente ao elemento, a geometria e a disposição espacial da molécula permanecem inalteradas.

Uma molécula em sua configuração de equilíbrio pode ter vários elementos de simetria simultaneamente e as combinações possíveis de elementos são chamadas *grupos pontuais de simetria*. Os principais grupos pontuais que utilizamos ao longo deste trabalho são mostrados na Tabela 5.2. Uma descrição bem mais completa dos grupos e seus elementos pode ser obtida em [Herzberg, 45].

Quaisquer dois elementos que componham um grupo pontual, quando operados em sequência, obedecem determinadas regras. A combinação de dois elementos sempre tem como resultado a operação de um terceiro elemento do grupo pontual. Apesar de não necessariamente ser comutativa, a aplicação sequencial de três elementos do grupo pontual sempre é associativa. O elemento identidade sempre pertence a qualquer grupo pontual. Para todo elemento do grupo pontual existe um elemento que inverte a operação do primeiro.

Como este conjunto de regras de aplicação é necessário e suficiente para definir um grupo no sentido matemático, podemos dizer que um grupo pontual de simetria é um grupo no sentido matemático, e pode ser tratado de acordo com a Teoria de Grupos [ver, por exemplo, Barrow, 62, cap.8; McQuarrie and Simon, 97, cap. 12].

Apesar da geometria da molécula permanecer invariante sob uma operação de simetria, o vetor velocidade associado a cada núcleo em seu movimento vibracional pode ou não inverter

Símbolo	Elemento	Operação
E	identidade	nenhuma mudança
C_n	eixo de simetria	rotação em torno do eixo em $360^\circ/n$
σ	plano de simetria	reflexão através do plano
i	centro de simetria	reflexão através do centro
S_n	rotação imprópria em torno do eixo de simetria	rotação em torno do eixo em $360^\circ/n$ seguida da reflexão através do plano perpendicular ao eixo

Tabela 5.1: Elementos de simetria e as operações correspondentes.

seu sentido, bem como os orbitais moleculares podem ou não inverter seus sinais. Assim, cada elemento de um grupo pode ser representado numericamente por uma matriz que em multiplicações com as matrizes representando os outros elementos do grupo, mantenham suas propriedades de inversão de sentidos e sinais. Na verdade, mais do que pelas matrizes, os elementos do grupo podem ser representados pelos traços das suas respectivas matrizes, que são chamados caracteres.

Aquelas matrizes de representação cuja dimensão são mínimas são chamadas *representações irredutíveis* do grupo, e tabelas de caracteres de representações irredutíveis para todos os grupos pontuais importantes podem ser obtidas em [Herzberg, 66]. Os elementos de um grupo agrupam-se em *classes* de elementos com os mesmos caracteres, e, além disso, os caracteres são eles mesmos elementos ortogonais de um espaço vetorial. A consequência disto é que, partindo de uma representação redutível e calculando seu produto interno com uma irredutível, é possível determinar o número de vezes que a representação irredutível de um dado elemento de simetria está contida na representação redutível. Deste modo, é possível saber, antes mesmo dos cálculos moleculares serem realizados, quantas vibrações de cada tipo de simetria ocorrem para a molécula.

Dizer que uma molécula pertence a um grupo pontual de simetria implica que a equação de Schrödinger, e consequentemente as funções de onda, as energias e os observáveis são invariantes frente às operações de simetria dos elementos do grupo. Como consequência, o produto dos orbitais moleculares formando a função de onda deve ter a simetria global da molécula, mesmo que os orbitais não a tenham individualmente. As integrais sobre funções de onda e operadores, no cálculo dos valores médios ou de probabilidade de transição entre estados, serão nulas se não

Grupo pontual	Elementos
C_1	E
C_2	E, C_2
C_S	E, σ
C_{2v}	$E, C_2, 2\sigma_v$
$C_{\infty v}$	$E, C_{\infty}, \infty\sigma_v$
D_{2h}	$E, 3C_2$ (m.p.), $i, 3\sigma_v$ (m.p.)
D_{2d}	$E, 3C_2$ (m.p.), $S_4 = 1C_2, 2\sigma_d$
D_{3h}	$E, C_3, 3C_2$ (perp. ao C_3) $3\sigma_v, \sigma_h$
$D_{\infty h}$	$E, C_{\infty}, \infty C_2$ (perp. ao C_{∞}), $\infty\sigma_v, \sigma_h, i$
T	$E, 3C_2$ (m.p.), $4C_3$

Tabela 5.2: Principais grupos pontuais de simetria utilizados no estudo dos agregados de hidrogênio. m.p. = mutuamente perpendicular. Adaptado de [Herzberg, 45 p.12].

forem invariantes sob as operações de simetria da molécula. Isto permite prever, por exemplo, quantas e quais serão as transições vibracionais ou eletrônicas ativas na absorção da radiação eletromagnética.

Além de permitir estas estimativas *pré-cálculo*, a informação sobre a simetria da molécula é um importante aliado em termos de redução de tempo e memória computacional. O papel fundamental das operações de simetria é o de permitir a diagonalização por blocos das várias matrizes envolvidas no cálculo molecular, reduzindo o problema a vários outros mais simples. Isto ocorre desde o palpite inicial para a matriz densidade, que é feito normalmente pela teoria de orbital molecular de Hückel, até na análise vibracional, onde o problema da resolução da equação secular que leva às frequências normais é reduzido à resolução de vários subdeterminantes mais simples, correspondentes a cada tipo de simetria [Herzberg, 45, pg.147]. A informação da simetria molecular pode levar também a uma boa redução do número de integrais de dois elétrons a serem calculadas [Hehre *et al.*, 86, pg.58].

Capítulo 6

Termoquímica molecular

6.1 Quantidades termodinâmicas e a função partição molecular

O cálculo das propriedades termoquímicas, energia interna, entalpia, energia livre de Gibbs e de Helmholtz, capacidade calorífica a volume ou pressão constantes, etc., é feito a partir da fatoração da função partição dos sistema molecular em termos dos graus de liberdade eletrônico (e), translacional (t), rotacional (r) e vibracional (v), ou seja, a função partição q é escrita como [McQuarrie and Simon, 97, sec.17-8]

$$q = q_e q_t q_r q_v. \quad (6.1)$$

A energia interna do sistema, com volume V constante, é dada por

$$U = N_A k_B T^2 \left(\frac{\partial^2 \ln q}{\partial T^2} \right)_V, \quad (6.2)$$

onde N_A é o número de Avogadro, k_B é a constante de Boltzman e T , a temperatura. Usando a fatoração 6.1, a energia interna pode ser escrita como a soma de várias contribuições

$$\begin{aligned} U &= U_e + U_t + U_r + U_v \\ &= \sum_i U_i, \end{aligned} \quad (6.3)$$

onde

$$U_i = N_A k_B T^2 \left(\frac{\partial^2 \ln q_i}{\partial T^2} \right)_V. \quad (6.4)$$

O calor específico a volume constante é determinado diretamente por

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \\ &= \sum_i \left(\frac{\partial U_i}{\partial T} \right)_V. \end{aligned} \quad (6.5)$$

A entropia por sua vez é dada por

$$\begin{aligned} S &= N_A k_B + N_A k_B \ln \left(\frac{q}{N} \right) + N_A k_B T \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V \\ &= N_A k_B \left[1 + \sum_i \ln \left(\frac{q_i}{N} \right) + T \sum_i \left(\frac{\partial \ln q_i}{\partial T} \right)_V \right] \end{aligned} \quad (6.6)$$

Finalmente, a energia livre de Helmholtz é obtida calculando

$$A = U - TS. \quad (6.7)$$

A entalpia H e a energia livre de Gibbs G , podem ser calculadas a partir das grandezas anteriores usando

$$H = U + PV, \quad (6.8)$$

$$G = A + PV. \quad (6.9)$$

6.2 As funções partição moleculares

6.2.1 Parte eletrônica

Considere que a molécula possua estados eletrônicos com energia $E_0, E_1, E_2, \dots$, então uma população de moléculas a uma temperatura T estará distribuída entre estes estados de acordo

com Boltzmann [McQuarrie and Simon, 97, sec.18-2], nos dando

$$q_e = \omega_0 e^{-E_0/k_B T} + \omega_1 e^{-E_1/k_B T} + \omega_2 e^{-E_2/k_B T} + \dots,$$

onde ω_i é a multiplicidade do spin eletrônico da molécula no estado de energia E_i .

Tipicamente, $(E_1 - E_0)/k_B \approx 10^4 \text{K}$. Isto significa que à temperatura ambiente, apenas o estado fundamental está ocupado. Isto simplifica o resultado para a função partição eletrônica para

$$q_e \approx \omega_0 e^{-E_0/k_B T}, \quad (6.10)$$

e que dá uma contribuição de $N_A E_0$ para a energia interna do sistema.

É comum escolher $E_0 = 0$, o que implica em

$$q_e \approx \omega_0, \quad (6.11)$$

que é constante, independente da temperatura, e não dá nenhuma contribuição para a energia interna. Neste caso, a energia eletrônica é reincorporada posteriormente.

6.2.2 Parte translacional

A função partição translacional é obtida a partir da quantização dos estados translacionais de uma partícula (o centro de massa da molécula) de massa m numa caixa cúbica de volume V , o que para um gás ideal [McQuarrie and Simon, 97, sec.18-1]

$$q_t = \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} V, \quad (6.12)$$

onde h , como usual, é a constante de Planck. Substituindo a função partição translacional na Eq. 6.4, a contribuição da translação para a energia interna é

$$U_t = \frac{3}{2} N_A k_B T.$$

6.2.3 Parte rotacional

A função partição rotacional depende da geometria da molécula. No caso de uma molécula linear, com momento de inércia I , o modelo de rotor rígido dá

$$q_r = \frac{T}{\sigma \Theta_{rot}}, \quad (6.13)$$

onde σ é o *número de simetria* e é igual ao número de orientações indistinguíveis da molécula. Θ_{rot} é a *temperatura rotacional* definida como

$$\Theta_{rot} = \frac{\hbar^2}{2Ik_B}. \quad (6.14)$$

Uma molécula não linear com momentos principais de inércia I_A , I_B e I_C e temperaturas rotacionais $\Theta_{rot,A}$, $\Theta_{rot,B}$ e $\Theta_{rot,C}$ tem a função partição rotacional dada por [McQuarrie and Simon, 97, sec.18-8]

$$q_r = \frac{\pi^{1/2}}{\sigma} \left(\frac{T^3}{\Theta_{rot,A} \Theta_{rot,B} \Theta_{rot,C}} \right)^{1/2}. \quad (6.15)$$

A contribuição rotacional para a energia interna é $N_A k_B T$ para moléculas lineares e $(3/2)N_A k_B T$ para aquelas não lineares, ou seja, $(1/2)N_A k_B T$ para cada grau rotacional., como esperado.

6.2.4 Parte vibracional

A função partição vibracional de uma molécula é o produto de uma função partição de oscilador harmônico simples, para cada modo normal de vibração. O número de modos normais são $\alpha = 3N - 5$ para moléculas lineares e $\alpha = 3N - 6$ para as não lineares, cada um deles caracterizado por uma frequência ν_i e uma *temperatura vibracional*

$$\Theta_{\nu_i} = \frac{h\nu_i}{k_B}. \quad (6.16)$$

Para um oscilador harmônico a função partição é, tomando como referência o fundo do poço

de energia potencial,

$$q_{\nu_i} = \frac{\exp(-\Theta_{\nu_i}/2T)}{1 - \exp(-\Theta_{\nu_i}/T)}, \quad (6.17)$$

e a função partição vibracional [McQuarrie and Simon, 97, sec.18-7]

$$q_v = \prod_i \left[\frac{\exp(-\Theta_{\nu_i}/2T)}{1 - \exp(-\Theta_{\nu_i}/T)} \right]. \quad (6.18)$$

A contribuição vibracional para a energia interna é

$$U_v = N_A k_B \sum_{i=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{\nu_i}}{2} + \frac{\exp(-\Theta_{\nu_i}/T)}{1 - \exp(-\Theta_{\nu_i}/T)} \right). \quad (6.19)$$

Note que a soma envolvendo o primeiro termo dentro dos parênteses é a energia de ponto zero da molécula.

Frequências normais muito baixas, em geral, correspondem a rotações de átomos ou grupos de átomos da molécula, e é mais adequado tratá-las rotacionalmente que vibracionalmente. Neste caso, cada uma destas frequências contribui para a energia interna com $(1/2)N_A k_B T$ [Hehre *et al.*, 86, pg.260]. A seleção uma a uma das frequências que correspondem a rotações pode ser bastante trabalhosa para moléculas maiores. Por isso, um critério de seleção é adotado com base no valor da frequência. Todos os níveis vibracionais que, a uma certa temperatura T , estão populados com mais que 5% do total são tratados como rotações. Ou seja, usando a distribuição de Boltzmann, são tratadas como rotações as frequências

$$\nu_i (cm^{-1}) < \frac{k_B T}{hc} \ln \left(\frac{5}{100} \right) \approx 2T, \quad (6.20)$$

com T em kelvin.

Um resumo das contribuições de cada grau de liberdade para a energia interna é dada na Tabela 6.1.

q_i	Contribuição para U por grau de liberdade ($1/N_A k_B$)		
	átomo	molécula linear	molécula não linear
eletrônica	0	0	0
translação	$T/2$	$T/2$	$T/2$
rotação	0	T	$T/2$
vibração	0	$\left(\frac{\Theta_{\nu_i}}{2} + \frac{\exp(-\Theta_{\nu_i}/T)}{1-\exp(-\Theta_{\nu_i}/T)} \right)$	$\left(\frac{\Theta_{\nu_i}}{2} + \frac{\exp(-\Theta_{\nu_i}/T)}{1-\exp(-\Theta_{\nu_i}/T)} \right)$

Tabela 6.1: Contribuição para a energia interna do sistema devido a cada grau de liberdade eletrônico, translacional, rotacional e vibracional, na aproximação de gás ideal. A referência de energia nula é tomada como sendo a energia do estado eletrônico fundamental.

6.3 Uso das quantidades termoquímicas

Os resultados anteriores nos permitem calcular as propriedades termoquímicas para as moléculas individualmente. No caso de processos envolvendo fragmentação ou formação molecular a uma certa pressão, mantida constante, nos interessa, em especial, calcular a variação da entalpia, da entropia e da energia livre de Gibbs, entre os estados inicial e final.

Considere a reação genérica

para a qual o cálculo *ab initio* nos forneceu a energia dos reagentes e dos produtos no estado eletrônico fundamental $E(A), E(B), E(C), E(D)$. A energia de ligação do sistema é

$$D_e = [E(C) + E(D)] - [E(A) + E(B)]. \quad (6.22)$$

Por outro lado, a variação de energia interna do sistema, tendo como nível de referência a energia eletrônica (ver Eq.6.11) é

$$\Delta U_0 = [U_0(C) + U_0(D)] - [U_0(A) + U_0(B)], \quad (6.23)$$

onde os sub-índices 0, apenas indicam que as energias internas assim calculadas não contam com a contribuição eletrônica ($U_e = 0$) e, para cada espécie X , $U_0(X) = U_t(X) + U_r(X) + U_v(X)$.

A variação da energia interna é

$$\Delta U = D_e + \Delta U_0. \quad (6.24)$$

Note que para $T = 0$

$$\begin{aligned} U_t(X) &= U_r(X) = 0; \\ U_v(X) &= N_A k_B \sum_{i=1}^{\alpha_X} \frac{\Theta_{\nu_i}(X)}{2} = \frac{N_A h}{2} \sum_{i=1}^{\alpha_X} \nu_i^{(X)} = E_{PZ}(X). \end{aligned}$$

$E_{PZ}(X)$ é a energia de ponto zero para a espécie X , com α_X frequências normais $\nu_i^{(X)}$. Neste caso temos

$$\Delta U(T = 0) \equiv D_0 = D_e + \Delta E_{PZ}. \quad (6.25)$$

Para um sistema ligado D_e é negativo, e, em geral, ΔE_{PZ} é positivo e, portanto, tende a enfraquecer a ligação do sistema. Para temperaturas diferentes de zero, os termos dependentes da temperatura podem favorecer ou não a ligação.

A partir da energia interna, a variação de entalpia é calculada por

$$\Delta H = \Delta U + N_A k_B T. \quad (6.26)$$

A variação da entalpia é um resultado comumente obtido em laboratório, e seu cálculo teórico relativamente simples permite testar a coerência entre os resultados, imediatamente. A entalpia computa quanta energia é necessária para uma reação ocorrer, a pressão constante, e ainda se a reação é exotérmica ($\Delta H < 0$) ou endotérmica ($\Delta H > 0$). Apesar desta não ser uma informação completa, não dizendo, por exemplo, qual o sentido preferencial para a reação em dada temperatura e pressão, veremos que ela nos informa, nos processos de formação de agregados de hidrogênio, sobre a estabilidade de determinados agregados, relacionada a efeitos de camadas (ver subseção 9.1.2).

Assim como para a entalpia, a variação da entropia é uma medida corrente em laboratório, e

também serve como parâmetro de comparação para os resultados teóricos. A sua variação pode informar sobre a mobilidade rotacional e vibracional dos componentes da molécula (átomos ou grupos de átomos). Considerando uma reação genérica 6.21, a variação de entropia,

$$\Delta S = [S(C) + S(D)] - [S(A) + S(B)],$$

pode ser maior ou menor que zero. Se $\Delta S > 0$, há uma indicação de que os produtos C e D possuem maior liberdade de conformações que os reagentes A e B . A origem desta liberdade conformacional, se é devido a maior possibilidade rotacional ou vibracional, pode ser investigada verificando as contribuições individuais de cada grau de liberdade para a entropia.

A entropia por si só, também não fornece o sentido preferencial no qual ocorre uma reação. Para isto é necessário recorrer à primeira lei da termodinâmica, que nos dá que a soma da diferencial inexata do calor (δq) e a do trabalho (δw) é a variação diferencial da energia interna do sistema (dU), ou seja,

$$dU = \delta q + \delta w.$$

Pela segunda lei da termodinâmica, $dS \geq \delta q/T$. Usando também $\delta w = PdV$, temos

$$dU - TdS - PdV \leq 0,$$

e supondo T e P constantes, obtemos para a energia de Gibbs

$$dG = d(U - TS - PV) \leq 0. \quad (6.27)$$

Assim, para um sistema com temperatura e pressão constantes, a energia de Gibbs irá diminuir em qualquer processo espontâneo, até atingir o equilíbrio ($dG = 0$), o que nos dá o sentido preferencial para a reação.

A análise termoquímica baseada nos desenvolvimentos anteriores, faz uma série de aproximações que são razoáveis para uma boa quantidade de sistemas. No entanto, em limites de alta densidade, o modelo de gás ideal deixa de ser válido e a função partição deve ser alterada. Em

extremamente baixas temperaturas, se houverem poucos estados rotacionais populados, a parte rotacional da função partição, que envolve uma integral sobre os estados, também pode falhar. Em altas temperaturas ou para moléculas com grande mobilidade para interconversão entre isômeros, outras conformações podem ser populadas, o que altera a contribuição vibracional. Isto pode ser resolvido distribuindo os vários isômeros populados segundo Boltzmann. Também em altas temperaturas, outros estados eletrônicos podem estar populados, e aproximação feita em q_e deixa de ser válida.

Capítulo 7

Detalhes computacionais

7.1 Programas para cálculos *ab initio*

Dentre os vários pacotes de programas para cálculo *ab initio* atualmente existentes, optamos por utilizar, quase que exclusivamente, o PC GAMESS 5.4, que é a versão compilada para PC do sistema GAMESS (*General Atomic and Molecular Electronic Structure System*). O sistema GAMESS foi formado a partir do programa HONDO5 do Departamento Nacional de Energia (EUA) durante os anos setenta, e ao longo das últimas duas décadas sofreu inúmeros melhoramentos, incorporando novos métodos e otimizando algoritmos [Schmidt *et al.*, 93].

Nossa escolha pelo PC GAMESS se deu principalmente por dois motivos: 1) o programa estava gratuitamente disponível em rede [Granovisky, 00] e 2) havia versões compiladas para o sistema operacional Windows, que é o das máquinas que utilizamos.

O GAMESS é um sistema primariamente de cálculos *ab initio*, mas por também incorporar o programa MOPAC 6 permite a obtenção de resultados por métodos semi-empíricos. Os cálculos *ab initio* podem tanto tratar todos os elétrons explicitamente, quanto usar potenciais efetivos de caroço (ECP, *effective core potentials*). A especificação da geometria molecular pode ser feita por diversas formas, incluindo coordenadas cartesianas, coordenadas internas, coordenadas em matriz Z, ao estilo Gaussian. No caso das coordenadas cartesianas, as restrições de geometria podem ser feitas diretamente apenas fornecendo os átomos únicos do grupo pontual ao qual pertence a molécula. O programa conta com uma boa biblioteca com os principais conjuntos de funções de base, sendo uma exceção notável não conter as bases correlacionadas de Dunning

	RHF	ROHF	UHF	GVB	MCSCF
Energia HF	CDP	CDP	CDP	CDP	CDP
Gradiente analítico HF	CDP	CDP	CDP	CDP	CDP
Hessiano numérico HF	CDP	CDP	CDP	CDP	CDP
Hessiano analítico HF	CDP	CDP	—	CDP	—
Energia MP2	CDP	CDP	CDP	—	C
Gradiente MP2	CD	—	—	—	—
Energia CI	CDP	CDP	—	CDP	CDP
Gradiente CI	CD	—	—	—	—
Energia MP4	CDP	—	—	—	—
Energia MOPAC	sim	sim	sim	sim	—
Gradiente MOPAC	sim	sim	sim	—	—

Tabela 7.1: Possibilidades de cálculo no PC GAMESS. C = armazenamento Convencional das integrais dos orbitais atômicos (AO) em disco; D = cálculo Direto das integrais dos AO; P = execução Paralela. GVB e MCSCF correspondem respectivamente às funções de onda *Generalized valence bond* e *Multiconfigurational SCF*. Adaptado do manual do GAMESS.

[Dunning, 89]. Em todo caso, outros conjuntos de funções de base, definidos pelo usuário, podem ser utilizados.

O programa calcula funções de onda restritas e não-restritas e incorpora os principais métodos pós HF, entre eles o método CI (incluindo o completo), e o método perturbativo MP_n (até a quarta ordem completa, exclusivo do PC GAMESS). Uma lacuna nas capacidades atuais do GAMESS é não possuir algoritmos para cálculos *Coupled Cluster*.

A otimização de geometria e a pesquisa por pontos de sela em nível HF conta com gradientes analíticos para qualquer tipo de função de onda, sendo o cálculo analítico da matriz hessiana possível apenas para funções de onda restritas. A otimização em nível correlacionado CI e MP2 é possível apenas para funções RHF, o que é outra grande limitação do programa. Um resumo das principais capacidades e métodos implementados na atual versão do PC GAMESS é mostrado na Tabela 7.1.

A alocação de memória é feita dinamicamente ao longo da execução do programa, sendo o máximo determinado pelo usuário no arquivo de entrada. A disponibilidade de memória RAM é, obviamente, fundamental não apenas para determinar o limite máximo no tamanho das moléculas e do nível de cálculo, mas também para a otimização dos tempos de execução dos algoritmos.

Propriedades moleculares usuais estão disponíveis. Entre elas:

Procedimento	PC GAMESS 5.4		Gaussian 94W	
	Memória (MB)	Tempo (s)	Memória (MB)	Tempo (s)
Geometria do H_5^+ ⁽¹⁾	0,8	26	4,8	208
Energia do H_5^+ ⁽¹⁾	0,8	0,9	4,8	4,0
Energia do H_5^+ ⁽²⁾	0,8	1,5	4,8	5,0

⁽¹⁾MP2/6-311G(d,p); ⁽²⁾ MP4(SDTQ)/6-311G(d,p).

Tabela 7.2: Testes de desempenho comparando a memória física necessária e o tempo de execução do Gaussian 94W E-3 e do PC GAMESS 5.4 *build* 1732 em três procedimentos distintos, com os algoritmos padrão de cada programa, mas com os mesmos critérios de convergência. Ambos rodaram em sistema operacional Windows 98, em um PC com um processador Pentium II 400, 128 MB de RAM e 1,5 GB livres de disco.

- a. momentos de dipolo, quadrupolo e octopolo;
- b. potencial eletrostático;
- c. campo e gradiente de campo elétrico;
- d. densidades eletrônica e de spin;
- e. análise populacional de Mülliken e Lowdin;
- f. Teorema virial, componentes da energia;
- g. Decomposição de Morokuma (e, indiretamente, BSSE);
- h. Propriedades termoquímicas (energia, entalpia, entropia, energia de Gibbs, etc.).

O GAMESS não conta com uma interface gráfica para visualização dos resultados. Para este propósito utilizamos extensivamente os programas Gm e Vega, desenvolvidos (e que nos foram gentilmente cedidos) pelo Dr. Ilfir Ramazanov, do Instituto de Petroquímica e Catálise da Rússia.

Além do PC GAMESS contamos também com outros dois programas para cálculos *ab initio*, o Gaussian [Gaussian, 95] e o HyperChem [HyperChem, 00].

O HyperChem é um programa comercial, limitado a métodos básicos e com algoritmos de baixo desempenho. Sua única vantagem é a interface gráfica amigável, pela qual os resultados de estrutura, orbitais, potenciais e espectros de vibração são diretamente visualizados em ótimos gráficos.

O Gaussian é possivelmente o mais utilizado e completo sistema para cálculos *ab initio*. Em nosso trabalho, utilizamos a versão 94W (sistema operacional Windows), revisão E-3, gentilmente cedida pelo pessoal do IQ-UFRJ. Além de permitir a otimização de geometria para

funções de onda não-restritas em níveis correlacionados, o Gaussian conta com uma extensa biblioteca de conjuntos de funções de base (incluindo as de Dunning), métodos pós-HF como CC [até CCSD(T)], G2 e MP5 e um módulo específico para cálculo de estados eletrônicos excitados pelo método CIS. Em relação ao PC GAMESS, o Gaussian tem ainda como vantagem uma saída mais completa de informações após uma análise vibracional, fornecendo, por exemplo, a simetria dos modos de vibração. A principal vantagem do PC GAMESS sobre o Gaussian é a velocidade e o uso de memória. Em geral o PC GAMESS exige bem menos memória que o cálculo equivalente no Gaussian, sendo que a diferença pode chegar a seis vezes num simples cálculo em nível MP2/6-311G(d,p). O PC GAMESS, em geral, é também mais rápido, como mostra a Tabela 7.2, para alguns testes com o agregado de hidrogênio H_5^+ .

Os cálculos *ab initio* foram realizados em dois PC's, ambos com sistema operacional *Windows 98*. A máquina principal, utilizada para os cálculos mais pesados, foi um *Pentium II*, 400 MHz e 128 MB de memória RAM. A outra máquina foi um *Pentium* 200 MHz e 32 MB de memória RAM.

7.2 Detalhes sobre a otimização e o cálculo das energias

A maior parte dos resultados que serão apresentados nos próximos capítulos foram obtidos por métodos *ab initio*, realizados com o programa PC GAMESS. Para os cálculos de correlação usando CCSD(T), utilizamos o Gaussian 94.

A otimização da geometria foi realizada sem restrições de simetria em nível correlacionado MP2, usando a base 6-311G(d,p) e coordenadas cartesianas. Como os agregados de hidrogênio possuem superfícies de energia potencial muito planas, o critério para otimização é bastante rígido: a estrutura é considerada de equilíbrio quando nenhum termo do gradiente é maior que 10^{-9} hartree/ a_0 e a raiz medial dos desvios quadráticos (*rms*) é menor que um terço deste valor.

Como o número de isômeros para todos os agregados é bastante alto, a otimização da geometria depende da pesquisa das configurações *mais razoáveis*, o que é determinado pela condição inicial para o procedimento de otimização. Por exemplo, com exceção do testes para os agregados menores, todas as condições iniciais usadas utilizavam a hipótese que o agregado era composto por um H_3^+ e vários H_2 .

Elementos	Contração	Referência
H - He	(5s,1p) → [3s,1p]	[Krishnan <i>et al.</i> , 80]
Li - Ne	(11s,5p,1d) → [4s,3p,1d]	[Krishnan <i>et al.</i> , 80]
K - Ca	(14s,11p,4d) → [8s,7p,2d]	[Blaudeau <i>et al.</i> , 97]
Ga - Kr	(14,12p,6d) → [8s,7p,3d]	[Curtiss <i>et al.</i> , 95]

Tabela 7.3: Contrações das funções de base 6-311G(d,p).

Nas geometrias obtidas em nível MP2/6-311G(d,p), a energia foi calculada em nível mais alto MP4(SDTQ), e para alguns agregados em CCSD(T), nas bases 6-311G(md,mp) (m=1,2).

Para o hidrogênio, a base 6-311G(d,p) (ou apenas 6-311G(p), desde que para este elemento a base não usa funções d) não é uma base muito extensa e conta apenas com quatro funções gaussianas, das quais apenas uma é de polarização (Tabela 7.3). Mas seus resultados comparados com os testes que realizamos usando bases maiores, como a base correlacionada de Dunning cc-VQZ [Dunning, 89], mostra que as 6-311G(d,p) não só fornecem bons resultados em nível RHF (de 99,84% da energia RHF com a base de Dunning), como também apresentam resultados estáveis para todos os agregados já que este percentual se mantém constante para os agregados até o H_9^+ . O aumento de uma função de polarização p e uma d eleva este percentual para 99,94%. Portanto, as 6-311G(d,p) e 6-311G(2d,2p) representam um bom compromisso entre qualidade e custo computacional, que cresce rapidamente quando tratamos de agregados tão grandes quanto o H_{27}^+ , o $Li_3^+(H_2)_6$, ou o $Na^+(H_2)_7$.

Parte II

**OS AGREGADOS DE
HIDROGÊNIO**

Capítulo 8

Estrutura e termoquímica dos agregados H_n^+

CALVIN AND HOBBS

8.1 Introdução

Desde a década de 1930 e, com bastante frequência, na década de 1950, observou-se que nas descargas elétricas através do gás hidrogênio e nos experimentos de mobilidade iônica, nos quais a velocidade de arrastamento dos ions eram medidas em função do campo elétrico aplicado, havia uma espécie iônica principal (cerca de 75% do total), com traços de uma segunda, que eram geralmente associadas ao H_2^+ e ao H^+ , respectivamente [Bradbury, 32; Massey, 71, p.2028]. Varney, no fim dos anos cinquenta, foi o primeiro a propor que a espécie iônica mais abundante deveria ser o H_3^+ [Varney, 60]. Sua conclusão se baseava na medidas de seção de choque da reação entre H_2^+ e H_2 , formando H_3^+ . Concluía ainda (erroneamente) que, desde que a energia

Figura 8-1: Primeira identificação do agregado H_3^+ . As curvas correspondem às correntes de ions presentes no cátodo de uma descarga elétrica no gás hidrogênio (corrente: 0,6 mA, pressão: 0,25 mm). Os ions com $m/e = 5$ e 4 são identificados como H_5^+ e H_2D^+ , respectivamente [Dawson and Tickner, 62].

de ligação do H_2 e do H_3^+ (0,18 e 0,15 hartree, respectivamente) eram muito semelhantes, o H_3^+ deveria ter uma estrutura linear ressonante. Apesar da pesquisa sobre o H_3^+ ganhar fôlego apenas a partir da década de 1960, a possibilidade de haver uma forma triatômica de hidrogênio data do começo da década de 1910 [Thomson, 12]. Em descargas elétricas em gás hidrogênio, Thomson verificou a presença de um íon com razão $m/e = 3$, o qual ele supunha ser ou C^{2+} , ou HD^+ ou hidrogênio triatômico, o H_3^+ .

A presença majoritária do H_3^+ em descargas em gás hidrogênio foi confirmada por [Barnes, 61], e quase simultaneamente Dawson e Tickner observaram a presença de outras espécies iônicas em descargas elétricas, cujas massas relativas permitiram que fossem identificadas como o H_2^+ e o H_5^+ [Dawson and Tickner, 62; ver também Fig. 8-1]. Novas confirmações da existência do

Figura 8-2: Distribuição de equilíbrio dos agregados H_n^+ no experimento de Clampitt e Gowland [Clampitt and Gowland, 69].

H_5^+ foram publicadas ao longo da década de 1960 [ver por exemplo, Saporoshenko, 65], sendo que a primeira observação sistemática dos agregados H_n^+ , até $n = 99$ (ímpares), foi feita por Clampitt e Gowland em experimentos de espectroscopia de massa (Fig. 8-2), no final daquela década [Clampitt and Gowland, 69].

Os primeiros resultados teóricos para o agregados H_5^+ e H_7^+ datam do início dos anos sessenta, no trabalho de Jones e Simpson [Jones and Simpson, 60]. Estes autores usaram a teoria de orbitais de Hückel e uma geometria fixa assumindo que os prótons estavam equidistantes ($2 a_0$) uns dos outros. O objetivo do trabalho era mostrar que a redistribuição das cargas eletrônicas deslocalizadas durante o movimento nuclear de vibração tinha uma contribuição importante sobre a derivada do momento dipolar e, portanto, sobre o espectro infravermelho das moléculas. Eles concluíram que as “moléculas hipotéticas H_n^+ ” tinham uma contribuição especialmente alta da deslocalização, no modo de esticamento antissimétrico.

Os primeiros cálculos estruturais para os agregados menores H_4^+ , H_5^+ e H_6^+ [Poshusta and Matsen, 67; Poshusta *et al.*, 69] propuseram estruturas nas quais os agregados eram formados por moléculas H_2 simetricamente distribuídas em torno de um próton. Apenas na década seguinte, com a melhoria dos níveis de cálculo, principalmente devido à flexibilização dos conjuntos de funções de base, chegou-se às estruturas formadas por H_2 distribuídos em torno de um núcleo H_3^+ [Huang *et al.*, 72; Salmon and Poshusta, 73].

Referência	T/E	Objeto
Jones and Simpson, 60	T	H_3^+ , H_5^+ , H_7^+
Dawson and Tickner, 62	E	H_5^+ (<i>em</i>)
Saporoshenko, 65	E	H_5^+ (<i>em</i>)
Poshusta and Matsen, 67	T	H_n^+ , $n = 4, 5, 6$ (e)
Poshusta et al., 69	T	H_n^+ , $n = 4, 5, 6$ (e)
Clampitt and Gowland, 69	E	H_n^+ , $n = 3 - 99$, ímpar (<i>em</i>)
Massey et al., 71	E	H_3^+ , H_5^+ (<i>va</i>)
Huang et al., 72	T	H_5^+ (e)
Salmon and Poshusta, 73	T	H_5^+ (e)
Poshusta and Zetik, 73	T	H_4^+ (<i>pes</i>)
Ahlich, 75	T	H_5^+ (e)
van Lumig and Reuss, 78	E	H_n^+ , $n = 3 - 41$, ímpar (CID)
Yamabe et al., 78	T	H_n^+ , $n = 3 - 11$, ímpar (e)
Huber, 80	T	H_n^+ , $n = 7 - 11$, ímpar (e)
Wright and Borkman, 82	T	H_n^+ , $n = 3 - 9$, par e ímpar (e)
Yamaguchi et al., 83	T	H_n^+ , $n = 3 - 9$, ímpar (e)
Hirao and Yamabe, 83	T	H_n^q , $n = 3 - 13$, ímpar, $q = +, -$ (e)
Kirchiner et al., 84	E	H_3^+ , H_4^+ , H_5^+ (CID)
Okumura et al., 85	E	H_5^+ , H_7^+ , H_9^+ (<i>fd</i>)
Kirchiner and Bowers, 87a	E	H_n^+ , $n = 3 - 11$, par e ímpar (CID)
Kirchiner and Bowers, 87b	E/T	H_5^+ , H_7^+ , H_9^+ (CID e metaestáveis)
Hiraoka, 87	E	H_n^+ , $n = 5 - 21$, ímpar (ΔH)
Yamaguchi et al., 87	T	H_5^+ (e)
Okumura et al., 88	E	H_n^+ , $n = 3 - 15$, ímpar (<i>fd</i>)

Tabela 8.1: Referências sobre os agregados de hidrogênio com núcleo H_3^+ até 1990. T/E: trabalho teórico ou experimental. *em*: espectroscopia de massa; *va*: velocidade de arrastamento; *pes*: superfície de energia potencial; e: cálculo de estrutura; CID: dissociação induzida por colisões; *fd*: fotodissociação; ΔH : medidas termoquímicas.

Referência	T/E	Objeto
Farizon et al., 91	T	H_n^+ , $n = 3 - 11$, ímpar (e)
Farizon et al., 92	T	H_{11}^+ , H_{13}^+ (e)
Scharf et al., 92	T	H_{13} , H_{19} , H_{33} , H_{34} (e)
Nagashima et al., 92	T	H_n^+ , $n = 9 - 35$, ímpar (e)
Wright and DiLabio, 92	T	H_3^+ , H_4 , H_5^- , H_6 , H_7^+ (e)
Farizon et al., 94	E	H_n^+ , $n = 3 - 51$, ímpar (CID)
Kraemer et al., 94	T	H_5^+ (<i>av</i>)
Pang, 94	T	H_n^+ , $n = 3 - 9$, ímpar (e)
Fermann et al., 94	T	H_6 , H_7^+ , H_5^+He (e)
Paul et al., 95	E	H_n^+ , $n = 3 - 23$, ímpar (<i>k</i>)
Štich et al., 97a	T	H_n^+ , $n = 3, 5, 7, 9, 27$ (e)
Štich et al., 97b	T	H_n^+ , $n = 3, 5, 7, 9, 27$ (e)
Chermette et al., 97	T	H_n^+ , $n = 3 - 13$, ímpar (e)
Ignacio and Yamabe, 98	T	H_n^+ , $n = 3 - 23$, ímpar (e)
Louc et al., 98	E	H_n^+ , $n = 3 - 35$, ímpar (CID)
Farizon et al., 99	T	H_{15}^+ (e)
Müller and Kutzelnigg, 00	T	H_5^+ (e)
Barbatti et al., 00	T	H_n^+ , $n = 3 - 17$, ímpar (e)
Barbatti et al. 01b	T	H_n^+ , $n = 19 - 27$, ímpar (e)
Barbatti et al., 01d	T	H_n^+ no espaço interestelar

Tabela 8.2: Referências sobre os agregados de hidrogênio com núcleo H_3^+ a partir de 1990. T/E: trabalho teórico ou experimental. e: cálculo de estrutura; CID: dissociação induzida por colisões; *av*: análise vibracional; *k*: cinética química.

No fim da década de setenta, os cálculos envolviam os agregados até H_{11}^+ [Yamabe, 78; Huber, 80]. Apenas na primeira metade da década e noventa, pôde-se chegar a resultados para o agregado H_{13}^+ [Farizon *et al.*, 92]. Na segunda metade dos anos noventa, agregados maiores, até o H_{27}^+ , puderam ser tratados por métodos *ab initio* [Štich et al., 97a e 97b; Ignácio and Yamabe, 98; Farizon *et al.*, 99; Barbatti *et al.*, 00 e 01b]. Uma lista bastante completa das referências envolvendo agregados de hidrogênio com núcleo H_3^+ é dada nas Tabelas 8.1 e 8.2.

8.2 As moléculas H_2 e H_3^+

Os agregados H_n^+ são estruturados como um núcleo H_3^+ ao qual moléculas H_2 são ligadas. Tanto o H_3^+ quanto os H_2 , apesar de interagirem uns com os outros, não perdem suas características moleculares individuais. Basicamente, como resultado da formação de um agregado, o H_3^+ comporta-se como que solvatado em H_2 , enquanto os H_2 sofrem efeitos de polarização devido

$\text{H}_3^+ ({}^1A'_1)$	D_e (kcal/mol)
$\text{H}_2 ({}^1\Sigma_g^+) + \text{H}^+$	-106, 2
$\text{H}_2^+ ({}^2\Sigma_g^+) + \text{H}(1s^1)$	-148, 2
$\text{H}^+ + 2\text{H}(1s^1)$	-211, 9

Tabela 8.3: Energia de ligação do H_3^+ no estado eletrônico fundamental, em relação a diversos canais de dissociação. Calculado em MP4/6-311G(p).

ao campo eletrostático do H_3^+ . Secundariamente, um certo nível de transferência de carga dos H_2 para o H_3^+ também ocorre, com uma intensidade significativa para as três moléculas ligadas mais próximas ao núcleo do agregado.

O H_2 tem uma distância de equilíbrio H-H de 0,738 Å otimizada em nível MP2/6-311G(p) (o mesmo nível teórico de otimização que usaremos para os agregados). A energia de ligação para a dissociação em 2H é $D_e = -105,7$ kcal/mol, em nível MP4/6-311G(p). Ainda com estes níveis de cálculo, o potencial de ionização da molécula é de 356 kcal/mol. A distância de equilíbrio entre dois H_2 com seus eixos perpendiculares entre si é de 4,561 Å, com uma energia de ligação de apenas $1,5 \times 10^{-3}$ kcal/mol, em relação às duas moléculas no infinito.

Em seu estado fundamental, a geometria de equilíbrio do H_3^+ é um triângulo equilátero (D_{3h}) com lado 0,874 [MP2/6-311G(p)]. A sua energia de ligação em relação aos principais canais de dissociação é dada na Tabela 8.3. A geometria linear ($D_{\infty h}$, $R_{\text{H-H}} = 0,809$ Å) é um zero da superfície de potencial correspondendo a um estado de transição entre as geometrias D_{3h} , impondo uma barreira de 40,3 kcal/mol para a interconversão. O primeiro estado excitado, o tripleto ${}^3\Sigma_u^+$, tem geometria de equilíbrio linear e é ligado, em relação à dissociação em $\text{H}_2^+ ({}^2\Sigma_g^+) + \text{H}(1s^1)$, por apenas 8 kcal/mol [Wormer and Groot, 89]. Um apanhado de referências sobre o H_3^+ é dado na Tabela 8.4.

8.3 A estrutura dos agregados

A estrutura básica dos agregados de hidrogênio é a de um núcleo positivo H_3^+ ao qual se ligam moléculas H_2 . Em um ambiente de hidrogênio molecular, o H_3^+ pode ser formado por vários processos, sendo o mais importante o processo exotérmico

Referência	T/E	Objeto
Thomson, 12	E	primeira observação do H_3^+
Varney, 60	T/E	estrutura do H_3^+
Kawaoka and Borkman, 71	T	estados excitados do H_3^+
Herbst and Klemperer, 73	T	astroquímica do H_3^+
Schaad and Hicks, 74	T	estados excitados do H_3^+
Giese and Gentry, 74	T	colisão $H^+ + H_2$ na <i>PES</i> do H_3^+
McGuire, 76	T	colisão $H^+ + H_2$ na <i>PES</i> do H_3^+
Worner and de Groot, 89	T	estados excitados do H_3^+
Drossart et al., 89	E	H_3^+ em Júpiter
Preiskorn et al., 91	T	estados excitados do H_3^+
Miller et al., 92	E	H_3^+ na supernova SN1987a
de Castro Faria et al., 92	E	$H_3^+ \rightarrow H^+ + H^+ + H^-$
Jalbert et al., 93	E	$H_3^+ \rightarrow$ produção de H_2 e $2H$
Röhse et al., 93	T	<i>PES</i> estado fundamental do H_3^+
Geballe et al., 93	E	H_3^+ em Saturno
Tratfon et al., 93	E	H_3^+ em Urano
Dalgarno, 94	T/E	H_3^+ na supernova SN1987a
Röhse et al., 94	T	<i>PES</i> estado fundamental do H_3^+
Tennyson and Miller, 94	T/E	Revisão
Tennyson, 95a e 95b	T/E	Revisão
Dinelli et al., 95	T/E	Ajuste para <i>PES</i> a partir de dados espectrosc.
Prosimiti et al., 97	T/E	Ajuste para <i>PES</i> a partir de dados espectrosc.
Illescas and Riera, 98	T	colisão $H^+ + H_2$ na <i>PES</i> do H_3^+
Cencek et al., 98	T	<i>PES</i> estado fundamental do H_3^+
Jaquet et al. 98	T	<i>PES</i> estado fundamental do H_3^+
Prudente et al., 98	T	Ajuste para <i>PES</i> a partir de dados <i>ab initio</i>
McKellar and Watson, 98	E	espectro IV
McCall et al., 98a e 98b	E	H_3^+ em nuvens interestelares
Yan and Dalgarno, 98	E	Revisão, astroquímica do H_3^+
McCall et al., 99	E	H_3^+ em nuvens interestelares
Kaczorowska et al., 00	T	H_3^+ solvatado em Ar
Watson, 00	T/E	Revisão, astroquímica do H_3^+
Herbst, 00	T	Espectroscopia do H_3^+

Tabela 8.4: Referências sobre H_3^+ . T: teoria; E: experimento.

A formação dos agregados neste ambiente se dá preferencialmente por meio das reações

Para densidades abaixo de $10^{11} \text{H}_2 \text{cm}^{-3}$, a probabilidade do encontro de três corpos é reduzida, e o processo mais importante se torna a associação radiativa [Herbst and Klemperer, 73]

Após as três primeiras moléculas H_2 serem ligadas ao H_3^+ , várias das propriedades dos agregados, como a energia de dissociação, potencial de ionização, distância das unidades H_2 ao núcleo, etc., sofrem mudanças abruptas, o que em geral é interpretado como efeito do fechamento de uma camada. Esta primeira camada com três H_2 é extremamente bem definida tanto teórica quanto experimentalmente, principalmente pelo fato de que estes H_2 possuem um certo grau de covalência em suas ligação com o H_3^+ , que os demais H_2 não possuem [Barbatti *et al.* 00]. As outras camadas não são tão claras e vários autores têm feito hipóteses diferentes sobre o número de moléculas necessárias para fechá-las [Seção 10.2].

Um dos principais resultados de nossos cálculos estruturais foi compreender que os H_2 se distribuem em torno do núcleo em camadas esféricas [Barbatti *et al.*, 01b], mantendo entre si aproximadamente a mesma distância que aquela mantida entre os primeiros vizinhos no hidrogênio sólido, a qual, a temperatura e pressão zero e considerando os efeitos de energia de ponto zero, é 3,8 [Silvera, 80].

A estrutura geral dos H_n^+ é mostrada no esquema da Fig. 8-3 que permite a inclusão de até doze moléculas H_2 para formar o H_{27}^+ . Os parâmetros geométricos obtidos em nível MP2/6-311G(p) para todos os H_n^+ que estudamos ($n = 3 - 27$, ímpar) são dados na Tabela

Figura 8-3: Principais parâmetros geométricos para os agregados H_n^+ . O triângulo mais interno representa o núcleo H_3^+ . Em cada vértice do triângulo externo a este pode ser posto um H_2 , formando a primeira camada. Seis outros H_2 podem ser postos nos vértices dos triângulos acima e abaixo do plano do H_3^+ , formando a segunda camada. Os três primeiros H_2 da terceira camada são postos nos vértices do triângulo mais externo (pontilhado).

8.5. Os isômeros são nomeados como A, B, C, etc., a partir do mais estável. Os agregados que não possuem um eixo C_3 de simetria são distorcidos num triângulo isósceles, e os parâmetros geométricos correspondendo à base ou à altura deste triângulo são levemente diferentes. Os dados da Tabela 8.5 são referentes à altura dos triângulo. Um parâmetro p_b referente à base pode ser obtido a partir do parâmetro p_a referente à altura por meio dos fatores de assimetria f_p , simplesmente calculando $p_b = f_p p_a$. Por exemplo, para o H_5^+ , o núcleo triangular H_3^+ têm dois lados com tamanho $r_a = 0,993 \text{ \AA}$ e o terceiro lado tem tamanho $r_b = 0,812 \times 0,993 = 0,806 \text{ \AA}$.

8.4 O agregados da primeira camada: H_5^+ , H_7^+ e H_9^+

Os três menores agregados de hidrogênio têm como estruturas de equilíbrio um, dois e três H_2 ligados aos vértices do núcleo H_3^+ , respectivamente, como mostra a Fig. 8-4. As energias em vários níveis de cálculo são mostradas na Tabela 8.6.

Mesmo sendo o menor dos agregados de hidrogênio, o H_5^+ apresenta algumas dificuldades

n	sim.	r	r_1	r_2	r_3	d_1	d_2	d_3	R_1	R_2	R_3
H ₂	D _{∞h}	—	0,738	—	—	—	—	—	—	—	—
3	D _{3h}	0,874	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	C _{2v}	0,993	0,765	—	—	1,252	—	—	—	—	—
7	C _{2v}	0,870	0,751	—	—	1,551	—	—	3,558	—	—
9	D _{3h}	0,889	0,748	—	—	1,655	—	—	3,756	—	—
11	C _S	0,887	0,748	0,740	—	1,669	2,715	—	3,744	—	—
13 A	C _{2v}	0,885	0,748	0,740	—	1,681	2,747	—	3,734	—	—
13 B	C _S	0,889	0,747	0,740	—	1,659	2,733	—	3,803	3,494	—
15 A	C _{3v}	0,887	0,747	0,740	—	1,666	2,716	—	3,740	3,550	—
15 B	C _S	0,886	0,747	0,740	—	1,677	2,760	—	3,800	3,468	—
17 A	C _S	0,885	0,747	0,740	—	1,691	2,742	—	3,738	3,557	—
17 B	C _{2v}	0,891	0,747	0,740	—	1,637	2,791	—	3,874	3,495	—
19	C _S	0,889	0,747	0,740	—	1,651	2,903	—	3,820	3,596	—
21	D _{3h}	0,888	0,747	0,740	—	1,654	2,901	—	3,827	3,546	—
23 A	C _{2v}	0,887	0,747	0,740	0,739	1,658	2,909	4,174	3,754	3,580	—
23 B	C _S	0,888	0,747	0,740	0,739	1,656	2,867	5,009	3,758	3,551	—
23 C	C _S	0,890	0,747	0,740	0,739	1,628	2,870	4,322	3,743	3,531	—
23 D	C _{2v}	0,889	0,747	0,740	0,739	1,636	2,905	4,893	3,813	3,537	—
25	C _{2v}	0,888	0,747	0,740	0,739	1,652	2,872	4,209	3,754	3,461	7,743
27	D _{3h}	0,888	0,747	0,740	0,739	1,655	2,879	4,236	3,828	3,485	7,780

n	sim.	f_r	f_{d1}	f_{d2}	f_{R1}	f_{R2}
3	D _{3h}	1,000	—	—	—	—
5	C _{2v}	0,812	—	—	—	—
7	C _{2v}	1,089	—	—	—	—
9	D _{3h}	1,000	1,000	—	1,000	—
11	C _S	1,005	0,988	—	1,008	—
13 A	C _{2v}	1,009	0,976	—	1,015	—
15 A	C _{3v}	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17 A	C _S	1,007	0,977	0,999	1,003	0,992
19	C _S	0,994	1,007	1,004	0,946	0,983
21	D _{3h}	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
23 A	C _{2v}	1,001	0,997	0,985	1,000	1,000
25	C _{2v}	0,999	1,003	1,016	1,000	1,000
27	D _{3h}	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Tabela 8.5: Principais parâmetros geométricos (em Å) dos agregados H_n⁺ como previstos pelos cálculos em nível MP2/6-311G(p). Os parâmetros são mostrados e explicados na Fig. 8-3. r_i é a distância H-H do H₂ na i -ésima camada. Os fatores de assimetria f são explicados no texto.

Figura 8-4: Estrutura de equilíbrio dos agregados H_n^+ , $n = 1, 2$ e 3 .

que não estão presentes nos agregados maiores. Apesar de sua estrutura de equilíbrio ser a de um H_3^+ com um H_2 ligado a um dos vértices (C_{2v}), a estrutura consistindo de dois H_2 ligados a um próton central (D_{2d}) é um ponto-de-sela com uma energia muito próxima, apenas 70 cm^{-1} acima da energia do mínimo global [Müller and Kutzelnigg, 00]. No movimento vibracional, o H_5^+ se aproxima da estrutura D_{2d} , e já foi observado que as propriedades deste agregado não podem ser compreendidas simplesmente em termos da estrutura $H_3^+ - H_2$ [Yamaguchi *et al.*, 87]. O núcleo H_3^+ , no entanto, parece estar bem definido na estrutura dos agregados imediatamente maiores, os H_7^+ e o H_9^+ . Veremos que a indefinição do núcleo no H_5^+ se reflete no padrão de *solvatocromismo* que o H_3^+ apresenta dentro de cada agregado [Subseção 10.3.1].

Os agregados, como era de se esperar devido à carga positiva concentrada no H_3^+ , têm como orbital molecular de mais baixa energia (elétrons mais ligados) um orbital composto basicamente dos orbitais atômicos centrados nos átomos do H_3^+ , e, portanto, bastante semelhante ao orbital a'_1 do H_3^+ isolado. Os três orbitais moleculares seguintes em energia são compostos com contribuições de orbitais atômicos centrados nos átomos do H_3^+ e nos átomos das três primeiras moléculas H_2 . Um procedimento de localização de orbitais mostra que estes estes três orbitais

Figura 8-5: Estrutura dos orbitais moleculares dos agregados de hidrogênio.

ligam cada um dos três H_2 a um vértice do H_3^+ , como esquematizado na Fig. 8-5 [Barbatti *et al.*, 00].

A proximidade das três primeiras moléculas H_2 ao núcleo faz com que haja uma migração de carga eletrônica dos orbitais σ_g destas moléculas para o mais baixo orbital molecular desocupado no H_3^+ , o $1e'$, o que estabelece um certo grau de covalência para estas ligações, fortalecendo-as.

8.5 Abrindo a segunda camada: o H_{11}^+

A quarta molécula H_2 , ao ser ligada ao agregado, ocupa uma posição acima do plano do H_3^+ possuindo propriedades bastante distintas daquelas das três primeiras moléculas (Fig. 8-6, Tabela 8.6). Apesar de fortemente polarizada, quase nenhuma carga eletrônica migra desta molécula para o núcleo do agregado e conseqüentemente ela está bem menos ligada ao agregado que as outras moléculas.

A energia necessária para tirar uma das três primeiras moléculas do agregado é de 1453 cm^{-1} (4,2 kcal/mol). Para tirar a quarta molécula é necessário apenas 381 cm^{-1} (1,1 kcal/mol), como mostra a Fig. 8-7. Este resultado é significativo, pois ajuda a compreender os resultados

n	sim.	MP4/6-311G(p)	MP4/6-311G(2p)	CCSD(T)/6-311G(2p)	literatura
H ₂	D _{∞h}	-1,167730	-1,170221	-1,170813	-1,174475 ^a
3	D _{3h}	-1,336585	-1,338660	-1,339260	-1,343836 ^b
5	C _{2v}	-2,517093	-2,521393	-2,522502	-2,532 ^c
7	C _{2v}	-3,690819	-3,699459	-3,701102	-3,7133 ^d
9	D _{3h}	-4,863970	-4,876369	-4,878558	-4,8942 ^d
11	C _S	-6,033399	-6,049077	-6,051830	-6,024303 ^e
13	C _{2v}	-7,202783	-7,221729	-7,225048	-7,189196 ^e
15	C _{3v}	-8,371987	-8,394123	-8,397997	-8,4186 ^f

Tabela 8.6: Energia (em hartree) dos agregados H_n⁺ em vários níveis de cálculo. Alguns dos melhores resultados disponíveis na literatura: ^a [Kolos and Wolniewicz, 75]; ^b [Cencek *et al.*, 98]; ^c [Müller and Kutzelnigg, 00]; ^d [Pang, 94]; ^e [Farizon *et al.*, 92]; ^f [Farizon *et al.*, 99].

Figura 8-6: Estrutura de equilíbrio do agregado com quatro moléculas H₂ (H₁₁⁺).

Figura 8-7: Curvas de energias potenciais para o H_{11}^+ calculada ao nível MP4/6-311G(1p). Nestas curvas adiabáticas, apenas a coordenada da dissociação é variada. As curvas não correspondem aos caminhos de mínima energia, mas devido à simetria do agregado, devem estar próximas a eles. Os valores assintóticos foram calculados a 200 Å do centro de massa do agregado.

para a energia de ligação dos agregados. Segundo Hiraoka [Hiraoka, 87], a energia de ligação para os três menores agregados é, respectivamente, 6,9, 3,3 e 3,2 kcal/mol e para o H_{11}^+ , apenas 1,7 kcal/mol. Assim a dissociação do agregado no canal

corresponde à perda do H_2 mais externo.

A quarta molécula H_2 quase não cede carga para o H_3^+ , e, em termos dos orbitais moleculares, os elétrons desta molécula ocupam um orbital essencialmente formado por orbitais atômicos centrados nos átomos do H_2 , como mostrado no esquema da Fig. 8-5 e na Fig. 8-8.

O plano do núcleo H_3^+ apresenta uma barreira energética para a passagem do quarto H_2 de sua posição acima, para uma posição simétrica abaixo do plano. Esta barreira é bastante alta, com cerca de 600 cm^{-1} (1,7 kcal/mol), ou seja, da mesma ordem que a energia de ligação do agregado (Fig. 8-9). Apesar desta barreira não apresentar nenhuma implicação importante para o H_{11}^+ , para os agregados seguintes, até o H_{17}^+ , ela representará uma impossibilidade de

Figura 8-8: Orbitais moleculares localizados para o H_{11}^+ . (a) Orbital molecular de mais baixa energia, correspondendo aos elétrons do H_3^+ . (b) Os próximos três orbitais moleculares ligam cada um dos H_2 a um vértice do H_3^+ . (c) O orbital molecular ocupado pelos dois elétrons menos ligados do H_{11}^+ é semelhante a um orbital molecular σ_g de uma molécula H_2 polarizada.

Figura 8-9: Barreira rotacional para o H_{11}^+ calculada ao nível MP4/6-311G(1p).

interconversão entre isômeros estáveis destes agregados [Barbatti *et al.*, 00], como veremos na próxima seção.

8.6 A isomerização na segunda camada: H_{13}^+ , H_{15}^+ e o H_{17}^+

A estrutura de equilíbrio dos agregados com 5, 6 e 7 moléculas H_2 é obtida ligando as unidades H_2 acima e abaixo do plano do H_3^+ , como é mostrado na Fig. 8-10. As energias em vários níveis de cálculo são mostradas na Tabela 8.7.

Para o H_{13}^+ isto nos deixa duas possibilidades: ligar uma unidade acima e uma abaixo do plano do H_3^+ (C_{2v}), ou ligar as duas do mesmo lado (C_S). Em nossos melhores níveis de cálculo a estrutura C_{2v} é mais estável que a C_S por apenas 42 cm^{-1} em CCSD(T)/6-311G(2p) ou 55 cm^{-1} em MP4/6-311G(2p) (Fig. 8-11a), contrariamente aos resultados de [Nagashima *et al.*, 92], mas em acordo com as referências [Farizon *et al.*, 92; Ignacio and Yamabe, 98].

Para o H_{15}^+ , é possível ligar dois H_2 a um lado do plano e um do outro (C_S), ou ligar os três H_2 do mesmo lado do plano (C_{3v}). O isômero com simetria C_S é favorecido a nível Hartree-Fock, porém a introdução da correlação eletrônica torna a estrutura C_{3v} mais estável por apenas 25 cm^{-1} , tanto em nível CCSD(T)/6-311G(2p) quanto em MP4/6-311G(2p), com uma tendência de aumento com a melhora do nível de cálculo (Fig. 8-11b). Este resultado está

Figura 8-10: Representação das estruturas do H_{13}^+ [(a) e (b)], do H_{15}^+ [(c) e (d)] e do H_{13}^+ [(e) e (f)] como predita pelos cálculos. A origem dos eixos mostrados está no centro de massa do agregado.

n	sim.	m	SCF	MP2	MP3	MP4	CCSD(T)
13	C_{2v}	1	-6,979467	-7,156943	-7,193656	-7,202783	-
		2	-6,986394	-7,176214	-7,212522	-7,221729	-7,225048
13	C_S	1	-6,979256	-7,156805	-7,193534	-7,202660	-
		2	-6,986093	-7,176012	-7,212336	-7,221542	-7,224856
15	C_S	1	-8,112641	-8,318595	-8,361354	-8,371973	-
		2	-8,120461	-8,340948	-8,383291	-8,394008	-8,397887
15	C_{3v}	1	-8,112491	-8,318586	-8,361369	-8,371987	-
		2	-8,120338	-8,341038	-8,383408	-8,394124	-8,397997
17	C_S	1	-9,245827	-9,480337	-9,529147	-9,541259	-
		2	-9,254634	-9,505923	-9,554312	-9,566539	-9,570977
17	C_{2v}	1	-9,245779	-9,480133	-9,528927	-9,541035	-
		2	-9,254508	-9,505637	-9,554013	-9,566235	-9,570676

Tabela 8.7: Energia (em hartree) dos agregados H_n^+ em vários níveis de cálculo, com as bases 6-311G(mp)

agora em concordância com os da Ref. [Nagashima *et al.*, 92], porém em discordância com os das Ref. [Farizon *et al.*, 99] e [Ignacio and Yamabe, 98].

No caso do H_{17}^+ , é possível ligar três H_2 de um lado do plano e um do outro (C_S), ou ligar dois H_2 de cada lado (C_{2v}). A estrutura com simetria C_S se mostrou mais estável que a outra em todos os níveis de cálculo chegando a 70 cm^{-1} nos níveis mais altos (Fig. 8-11c).

Tal como no caso do H_2 mais externo no H_{11}^+ , os H_2 externos nos agregados H_{13}^+ , H_{16}^+ e H_{17}^+ são bastante polarizados por efeito do campo do H_3^+ , mas não transferem carga para este núcleo. Isto pode ser melhor visto por meio da população de Mülliken de cada átomo, a qual é mostrada na Fig. 8-12 e pelas curvas de equidensidade de carga mostradas na Fig. 8-13.

Todos os H_2 se ligam ao agregado com aproximadamente a mesma energia, cerca de 350 cm^{-1} (1 kcal/mol) como é mostrado na Fig. 8-14 para o caso do H_{17}^+ . Também, tal como no caso do H_{11}^+ , este valor corresponde à energia de ligação medida por Hiraoka [Hiraoka, 87].

Vimos no caso do H_{11}^+ que o plano do H_3^+ apresenta uma barreira rotacional para o H_2 mais externo. Para este agregado isto não tem uma consequência maior, pois a rotação apenas o leva a uma estrutura simétrica. No entanto, para os agregados maiores, esta barreira pode ter consequências importantes. Apesar da diferença de energia entre os dois isômeros de cada agregado H_{13}^+ , H_{15}^+ e H_{17}^+ ser muito pequena ($< 100 \text{ cm}^{-1}$), a barreira para interconversão de cerca de 600 cm^{-1} é maior que a energia para liberar um dos H_2 dos agregados (cerca de 350

Figura 8-11: Diferenças de energia entre estruturas isoméricas dos agregados H_n^+ . (a) $n = 13$: $E(C_{2v}) - E(C_S)$. (b) $n = 15$: $E(C_{3v}) - E(C_S)$. (c) $n = 13$: $E(C_S) - E(C_{2v})$. As linhas sólidas correspondem à base 6-311G(1p), a tracejada à base 6-311G(2p) e a pontilhada corresponde à 6-311G(3p).

Figura 8-12: As barras mostram as distâncias de cada átomo ao centro de massa do agregado, e as linhas e quadrados mostram a carga de Mülliken em cada átomo, para os casos do (a) H_{13}^+ , (b) H_{15}^+ e (c) H_{17}^+ . Os primeiros três átomos correspondem ao H_3^+ , os próximos seis correspondem aos dos H_2 da primeira camada e os restantes, aos átomos dos H_2 da segunda camada.

Figura 8-13: Distribuição eletrônica de carga para o H_{13}^+ (C_{2v}), no plano contendo o eixo C_2 e os dois H_2 externos (em elétron/ a_0^3).

Figura 8-14: Curvas de energia potencial para o H_{17}^+ , tais como as da Fig.8-7.

cm^{-1}). Assim, uma vez que um isômero é formado, ele não pode ser transformado no outro sem que uma molécula seja liberada, ainda como é possível que os dois isômeros de cada agregado coexistam com abundâncias relativamente altas sob condições experimentais.

Voltando à estrutura do H_{15}^+ , enquanto nossos resultados são favoráveis a estrutura C_{3v} , os resultados de [Ignacio and Yamabe, 98] e os de [Farizon *et al.*, 99] são favoráveis à estrutura de simetria C_S . É importante notar que Ignacio e Yamabe não pesquisaram pelos dois isômeros. Após uma otimização completa em nível MP2, um cálculo de energia em nível G2 modificado foi realizado para obter a energia final. Contudo, como mostramos na Fig. 8-11b, enquanto o isômero C_S parece ser o mais estável em nível MP2, o isômero C_{3v} se torna mais estável apenas quando consideramos níveis correlacionados mais altos. Por outro lado, o funcional densidade usado por Farizon e seus colaboradores foi ajustado a partir de resultados em nível CCSD(T) para os H_5^+ [Chermette *et al.*, 97], para o qual as forças de dispersão não devem ser tão importantes quanto para os agregados maiores, que apresentam unidades H_2 quase livres, e poderiam explicar as pequenas diferenças em energia.

Em todo caso, a despeito do método utilizado, os níveis atuais de teoria não são suficientes para lidar com diferenças energéticas tão pequenas entre os isômeros. Na Seção 8.10 veremos que as medidas experimentais da variação de entropia parecem favorecer a estrutura C_{3v} .

8.7 Fechando a segunda camada: H_{19}^+ e H_{21}^+

A estrutura dos agregados H_{19}^+ e H_{21}^+ são obtidas ligando, respectivamente, cinco e seis H_2 ao H_9^+ . As energias são dadas na Tabela 8.8, para vários níveis de cálculo.

Para o H_{19}^+ , três H_2 se ligam em um dos lados do plano do núcleo H_3^+ e os outros dois se ligam no lado oposto, formando uma estrutura de simetria C_S (Fig. 8-15a). No caso do H_{21}^+ , três H_2 se ligam de um lado, e os outros três do outro, com simetria D_{3h} (Fig. 8-15b) [Nagashima *et al.*, 92; Ignacio and Yamabe, 98; Barbatti *et al.*, 01b].

Para ambos agregados não existem possibilidades de isomerização por redistribuição dos H_2 entre os dois lados do plano, como havia para os agregados H_{13}^+ , H_{15}^+ e H_{17}^+ .

Figura 8-15: Estrutura dos agregados H_n^+ como prevista pelos cálculos. (a) $n = 19$ (C_S); (b) $n = 21$ (D_{3h}).

8.8 Abrindo a terceira camada: H_{23}^+ , H_{25}^+ e H_{27}^+

Se, a partir do H_{21}^+ , forçamos uma nova unidade H_2 a ocupar alguma posição a uma distância do centro do agregado igual ou menor a de um dos H_2 de segunda camada do H_{21}^+ , a repulsão entre os H_2 se torna muito alta e a nova unidade migra para alguma posição mais externa, abrindo uma terceira camada.

Nesta região mais externa, a décima unidade H_2 que formará o H_{23}^+ pode gerar quatro isômeros não equivalentes por simetria, em cada um dos semi-planos de simetria σ_v (plano de reflexão perpendicular ao plano do H_3^+ , contendo um de seus vértices e o H_2 de primeira camada mais próximo a este vértice), como é mostrado na Fig. 8-16 (ver energias na Tabela 8.8). Os quatro isômeros, do mais estável para o menos estável, são nomeados A, B, C e D.

Até onde sabemos, apenas três trabalhos lidaram com agregados maiores que o H_{21}^+ antes de nós, e a geometria obtida para o H_{23}^+ diverge entre todos eles. Nagashima e seus colaboradores [Nagashima *et al.*, 92] foram os primeiros a lidar com os agregados maiores, chegando até o H_{35}^+ , usando um método Monte Carlo baseado na interação $H_3^+ - H_2$ obtida pelo ajuste da superfície de potencial *ab initio* do H_5^+ . Eles obtiveram a estrutura do isômero B como a mais estável. Mas é importante notar que o potencial usado por esses autores deve superestimar a interação $H_3^+ - H_2$ para os H_2 das camadas mais externas, que não cedem carga para o núcleo H_3^+ . Nas

Figura 8-16: Geometria dos isômeros do H_n^+ , $n = 23$, conforme predito pelos cálculos. Do mais estável ao menos estável em nível MP4/6-311G(2p): (a) isômero A (C_{2v}); (b) isômero B (C_S); (c) isômero C (C_S); (d) isômero D (C_{2v}). (e) Projeção do agregado num dos planos σ_v . Os círculos em branco representam os átomos contidos no plano. A posição do décimo H_2 em cada um dos isômeros é mostrada com o respectivo título de A a D. As pequenas diferenças entre os H_{21}^+ internos em cada isômero não estão representadas.

referências [Štich *et al.*, 97a e 97b], o H_{27}^+ é tratado por um método que combina dinâmica molecular e funcional densidade. Apesar de não tratarem o H_{23}^+ , a estrutura obtida para o H_{27}^+ , com os três H_2 mais externos no plano do H_3^+ , permite estimar que usando o seu método o H_{23}^+ teria como estrutura mais estável o isômero A, em concordância com nosso resultado. Finalmente, Ignacio e Yamabe [Ignacio and Yamabe, 98] estudaram os agregados até o H_{23}^+ usando um método G2 modificado, e obtiveram o isômero C como o mais estável. Em nenhum destes trabalhos há referências a outros isômeros.

Os isômeros do H_{23}^+ não apresentam os mesmos problemas de interconversão que discutimos no caso dos agregados H_{13}^+ , H_{15}^+ e H_{17}^+ . Para o H_{23}^+ as barreiras rotacionais praticamente não existem, e a unidade H_2 mais externa pode rotacionar quase livremente.

Novamente, os níveis atuais de cálculo não permitem ordenar energeticamente isômeros com energias tão próximas. Entretanto, é notável a alta estabilidade do isômero A. A maioria das condições iniciais utilizadas no processo de otimização convergem para esta estrutura, mesmo aquelas que lhe parecem desfavoráveis. Por exemplo, se começamos o procedimento de otimização com a décima unidade próxima e acima do núcleo H_3^+ , esta unidade irá suavemente migrar para sua posição final no isômero A, apesar da estrutura B poder ser facilmente atingida durante a otimização.

Os agregados H_{25}^+ e H_{27}^+ foram os maiores que estudamos, estando no limite de nossas capacidades computacionais. As estruturas de equilíbrio correspondem à do isômero A do H_{23}^+ acrescida de, respectivamente, um e dois H_2 ocupando posições no plano do H_3^+ (Fig. 8-17). No caso destes dois espécimes, não realizamos estudo de seus isômeros.

8.9 Com quantos H_2 se faz a terceira camada?

A distribuição das distâncias entre cada átomo e o centro de massa do agregado, sem considerar efeitos de temperatura e de ponto zero, é mostrada na Fig. 8-18, para os agregados H_9^+ , H_{21}^+ e H_{27}^+ . Para estes agregados, a alta simetria de suas estruturas D_{3h} deixa clara a distinção entre as três camadas de H_2 . Como vimos, a primeira camada conta com três H_2 (seis átomos) e a segunda conta com seis H_2 (doze átomos), e o número de H_2 na terceira camada não é conhecido. Nosso objetivo nesta seção é extrapolar os resultados das estruturas dos agregados

n	sim.	m	HF	MP2	MP3	MP4
19	C_S	1	-10,378752	-10,641675	-10,696520	-10,710126
		2	-10,388184	-10,670026	-10,724440	-10,738175
21	D_{3h}	1	-11,511705	-11,803132	-11,864023	-11,879124
		2	-11,521851	-11,834373	-11,894826	-11,910072
23 A	C_{2v}	1	-12,644368	-12,963993	-13,030902	-13,047498
		2	-12,655174	-12,997996	-13,064455	-13,081210
23 B	C_S	1	-12,644312	-12,963938	-13,030839	-13,047433
		2	-12,655084	-12,997931	-13,064391	-13,081146
23 C	C_S	1	-12,644310	-12,963962	-13,030873	-13,047473
		2	-12,655062	-12,997891	-13,064353	-13,081113
23 D	C_{2v}	1	-12,644320	-12,963701	-13,030575	-13,047172
		2	-12,655060	-12,997567	-13,063995	-13,080753
25	C_{2v}	1	-13,777022	-14,124848	-14,197776	-14,215867
		2	-13,788482	-14,161601	-14,234066	-14,252330
27	D_{3h}	1	-14,909671	-15,285699	-15,364646	-15,384232
		2	-14,921778	-15,325193	-15,403664	-15,423438

Tabela 8.8: Energia (em hartree) dos agregados H_n^+ em vários níveis de cálculo, com as bases 6-311G(mp).

Figura 8-17: Estrutura dos agregados H_n^+ como prevista pelos cálculos. (a) $n = 25$ (C_{2v}); (b) $n = 27$ (D_{3h}).

Figura 8-18: Distribuição das distâncias dos átomos ao centro de massa do agregado, para os agregados H_n^+ , $n = 9, 21$ e 27 .

obtidas até agora, para estimar o número de moléculas necessárias para o fechamento desta terceira camada [Barbatti *et al.*, 01b].

O H_9^+ possui três moléculas H_2 que estão em uma camada cuja distância ao centro do agregado é $R = 2,2 \text{ \AA}$. Considerando que o volume deste agregado é igual ao volume de uma esfera com o raio igual ao da camada, a densidade dos H_2 no H_9^+ é igual a

$$\rho = \frac{3H_2}{\frac{4}{3}\pi R^3} = 0.06 \text{ H}_2 \cdot \text{cm}^{-3} = 0.11 \text{ mol} \cdot \text{cm}^{-3},$$

que é quase três vezes maior que a densidade do gás hidrogênio, a qual em baixas temperaturas e pressão zero é $0,04 \text{ mol} \cdot \text{cm}^{-3}$ [Ho-kwang and Hemley, 94]. Nesta primeira camada, a distância H_2-H_2 , desprezando os efeitos de temperatura e ponto zero, é $3,9 \text{ \AA}$, a qual é a mesma distância que aquela entre dois primeiros vizinhos no hidrogênio sólido [Silvera, 80].

Camada	R (Å)	m	ρ (mol/cm ³)	λ (H ₂ /Å ²)	d (Å)	n
1	2.2	3	0.11	0.05	3.8	3
2	3.1	6	0.12	0.05	3.5	9
3	(4.7 ± 0.2)	(12 – 15)	(0.09 ± 0.01)	(0.05)	(3.9 ± 0.2)	(21 – 24)
Sólido	—	—	0.04	—	3.8	—
Metal	—	—	0.32	—	—	—

Tabela 8.9: Propriedades das camadas de H₂. R : raio da camada; m : número de H₂ na camada; ρ : densidade de H₂ do agregado de camada fechada; λ : densidade superficial de H₂ na camada; d : distância média entre os primeiros vizinhos na camada; n : número total de H₂ nos agregados com as camadas completas. Os números entre parênteses são extrapolações. Os valores para o hidrogênio sólido são das referências [Silvera, 80; Hokwang and Hemley, 94]. Para o hidrogênio metálico, ver [Weir *et al.*, 96; Nellis, 00]. O mínimo de energia para a interação H₂-H₂ em nosso nível de cálculo ocorre em 4,53 Å.

A segunda camada possui seis moléculas H₂ a uma distância de 3,1 Å. O H₂₁⁺, que tem a segunda camada completa, possui nove moléculas H₂ e, portanto, a densidade de H₂ é de 0,07 H₂.cm⁻³ (0,12 mol.cm⁻³), levemente maior que a do H₉⁺. A distância entre dois H₂ é agora 3,5 Å.

A densidade superficial de H₂ para ambas as camadas é de 0,05 H₂.Å⁻². Assumindo que a terceira camada esteja com máxima ocupação quando a distância H₂-H₂ for aproximadamente igual a do hidrogênio sólido, sua densidade superficial deve ser também igual a 0,05 H₂.Å⁻². Por outro lado, a distribuição de distâncias para o H₂₇⁺ mostra que o raio da terceira camada é 4,7 Å. Estes dados nos permitem estimar que o número de H₂ necessários para completar a terceira camada deve ser de 21 a 24 moléculas, ou seja, a terceira camada deve ser fechada entre o H₄₅⁺ e o H₅₁⁺. Um resumo destes dados é mostrado na Tabela 8.9.

8.10 Propriedades termoquímicas dos agregados

8.10.1 Energia de ligação e entalpia

O cálculo das propriedades termoquímicas — entalpia, entropia e energia de Gibbs — é um dos meios mais diretos para comparação entre os resultados teóricos estruturais e os resultados experimentais. O principal processo estudado é aquele envolvendo a interação entre uma das moléculas H₂ e o restante do agregado, em sua fraca interação basicamente de natureza

monopolo/dipolo-induzido,

Em termos teóricos, o cálculo das propriedades termoquímicas deste processo apresenta uma certa vantagem frente, por exemplo, ao cálculo de uma completa atomização do agregado

Além dos resultados básicos para a energia de ligação D_e poderem ser calculados quase que simultaneamente ao cálculo estrutural, permitindo estimativas diretas da razoabilidade dos resultados, o erro associado ao primeiro processo é bem menor que aquele associado ao segundo. Isto faz com que resultados obtidos em níveis perturbativos como MP4 tenham praticamente a mesma acurácia que aqueles obtidos num nível reconhecidamente superior para cálculos termoquímicos, como CCSD(T) [Ventura, 00].

Definimos a energia de ligação D_e para a reação 8.1 como

$$D_e = E(\text{H}_n^+) - [E(\text{H}_{n-2}^+) + E(\text{H}_2)], \quad (8.2)$$

onde $E(X)$ é a energia total da espécie X obtida em algum nível *ab initio*, e são dadas nas Tabelas 8.6, 8.7 e 8.8. Em geral, D_e é negativo, o que implica que o agregado está num estado ligado.

Para calcular as propriedades termoquímicas, seguimos a discussão da Seção 6.3. Na aproximação de gás ideal, a entalpia é dada por (Eq. 6.26)

$$\Delta H = D_e + \Delta U_0 + Nk_B T, \quad (8.3)$$

onde ΔU_0 é a diferença entre as contribuições para a energia translacional, rotacional e vibracional, entre o agregado e seus fragmentos. No limite, quando $T = 0$ K, resta apenas a

contribuição da energia de ponto zero, e portanto temos

$$D_0 = \Delta H(T = 0) = D_e + \Delta E_{PZ}. \quad (8.4)$$

Podemos considerar que ΔU_0 é composta por duas contribuições distintas, a da energia de ponto zero ΔE_{PZ} e uma contribuição dependente da temperatura, $\Delta \epsilon(T)$

$$\Delta U_0 = \Delta E_{PZ} + \Delta \epsilon(T).$$

O agregado H_n^+ possui $3n - 6$ graus de vibração. O conjunto $H_{n-2}^+ + H_2$, por sua vez, possui apenas

$$3(n - 2) - 6 + 1 = 3n - 11$$

graus de vibração. Consequentemente, a diferença $\Delta E_{PZ} = E_{PZ}(H_n^+) - E_{PZ}(H_{n-2}^+ + H_2)$ é, em geral, positiva, o que implica que $|D_0| < |D_e|$.

Por outro lado, a correção para temperatura no H_n^+ e nos seus fragmentos H_{n-2}^+ e H_2 é, respectivamente, contando os termos translacionais, rotacionais e vibracionais sem ponto zero:

$$\begin{aligned} & \frac{3}{2}RT + \frac{3}{2}RT + \epsilon_{vib}(H_n^+); \\ & \frac{3}{2}RT + \frac{3}{2}RT + \epsilon_{vib}(H_{n-2}^+); \\ & \frac{3}{2}RT + RT + \epsilon_{vib}(H_2). \end{aligned}$$

Portanto, a contribuição para a temperatura pode ser escrita como

$$\begin{aligned} \Delta \epsilon(T) &= \left[\frac{3}{2}RT + \frac{3}{2}RT + \epsilon_{vib}(H_n^+) \right] - \\ & \left[\frac{3}{2}RT + \frac{3}{2}RT + \epsilon_{vib}(H_{n-2}^+) + \frac{3}{2}RT + RT + \epsilon_{vib}(H_2) \right] \\ &= -\frac{5}{2}RT + [\epsilon_{vib}(H_n^+) - \epsilon_{vib}(H_{n-2}^+) - \epsilon_{vib}(H_2)] \\ &= -\frac{5}{2}RT + \Delta \epsilon_{vib}. \end{aligned}$$

Note que o termo $-5/2RT$ favorece energeticamente à formação do agregado, acrescentando uma contribuição negativa a D_e . O segundo termo, $\Delta\varepsilon_{vib}$, pode ou não favorecer à formação dependendo se é menor ou maior que zero. Para estimar grosseiramente $\Delta\epsilon(T)$, considere que cada grau vibracional contribua energeticamente com aproximadamente $RT/2$. Assim, sabendo que o agregado tem 5 graus vibracionais a mais que a soma de seus fragmentos, temos

$$\Delta\epsilon(T) \approx 0. \quad (8.5)$$

De fato, cada grau vibracional com frequência ν_i dá uma contribuição que varia entre RT para frequências próximas a zero, até aproximadamente zero, para frequências muito altas. Assim se o sistema ligado tem muitas frequências altas em relação aos seus fragmentos a contribuição $\Delta\epsilon(T)$ torna-se negativa, favorecendo à formação do agregado. No caso do H_n^+ , quando o agregado se quebra, as frequências de esticamento, relativamente altas e com baixa contribuição energética, associadas à ligação $H_3^+-H_2$, vão dar origem aos novos graus de liberdade de rotação e de translação dos fragmentos, com contribuição energética mais alta. Na diferença, $\Delta\epsilon(T)$ torna-se negativo e favorece à formação do agregado. O efeito, no entanto é não-linear, e após uma certa temperatura, as frequências de esticamento começam a contribuir quase tanto quanto as rotações e translações, tornando $\Delta\epsilon(T)$ menos negativo, como pode ser visto na Fig. 8-19, para o caso do $H_{15}^+ \rightleftharpoons H_{13}^+ + H_2$.

Para as geometrias e frequências obtidas em nível MP2/6-311G(p) e energias obtidas em nível MP4/6-311G(2p), a Tabela 8.10 mostra a energia de ligação D_e , a energia de ligação corrigida com a energia de ponto zero D_0 e a variação da entalpia ΔH_T^0 para $T = 30, 190$ e 300 K, todas com correções para o erro de superposição de bases (BSSE), o qual no caso dos H_n^+ é apenas cerca de $0,03$ kcal/mol.

Para corrigir os efeitos de anarmoticidade, as frequências foram escalonadas por um fator $0,9223$, que resulta da comparação entre nossas frequências harmônicas e frequências obtidas experimentalmente por [Okumura *et al.*, 88], como é mostrado no gráfico da Fig. 8-20.

A Fig. 8-21 mostra nossos resultados teóricos para a variação da entalpia, comparados com os resultados experimentais da Ref. [Hiraoka, 87]. A correção de temperatura, neste caso, foi calculada na temperatura média dos diagramas de van't Hoff experimentais de cada um dos

Figura 8-19: Correção de temperatura para a entalpia do H_{15}^+ . O mínimo ocorre para 190 K.

n	sim.	$-D_e$	$-D_0$	$-\Delta H_{30\text{ K}}^0$	$-\Delta H_{190\text{ K}}^0$	$-\Delta H_{300\text{ K}}^0$
5	C_{2v}	7,87	5,05	5,26	5,89	5,36
7	C_{2v}	4,93	2,72	2,93	3,58	3,18
9	D_{3h}	4,21	2,42	2,63	3,29	3,13
11	C_s	1,56	0,10	0,31	1,06	0,76
13	C_{2v}	1,53	0,29	0,50	1,28	1,05
15	C_{3v}	1,37	0,29	0,50	1,32	0,95
17	C_s	1,38	0,42	0,63	1,40	1,13
19	C_s	0,89	0,01	0,22	0,95	0,71
21	D_{3h}	1,05	0,24	0,45	1,25	0,94
23	C_{2v}	0,58	-0,18	0,03	0,78	0,32
25	C_{2v}	0,57	-0,15	0,06	0,78	0,75
27	D_{3h}	0,56	-0,13	0,08	0,85	0,57

Tabela 8.10: Energia de ligação D_e , D_0 e variação de entalpia calculadas com energias obtidas em nível MP4/6-311G(2p), em kcal/mol.

Figura 8-20: Fator de escala pra as frequências de vibração. Os pontos são ν_{EXP}/ν_{TEO} , a razão entre as frequências associadas ao esticamento do H_2 obtidas experimentalmente na Ref. [Okumura *et al.*, 88] e as frequências obtidas teoricamente em nível MP2/6-311G(p). A linha contínua representa o valor médio, 0,9223. A linha tracejada é o valor 0,9416 sugerido na Ref. [Scott and Random, 96] para o mesmo nível de cálculo, considerando outras moléculas.

agregados. Estas temperaturas estão indicadas junto a cada ponto do gráfico.

8.10.2 Entropia e energia de Gibbs

Outras propriedades termoquímicas relevantes, como a variação de entropia e da energia de Gibbs no processo Eq. 8.1, demandam uma atenção especial por dependerem da pressão. Todos os cálculos termoquímicos foram realizados sob a hipótese dos agregados estarem em fase gasosa e se comportarem como um gás ideal. Devido ao campo do núcleo, estas hipóteses são bastante restritivas.

No caso, por exemplo, das condições experimentais da armadilha magnética de [Paul *et al.*, 95], a densidade típica de H_2 na qual estes autores trabalharam era de $10^{14}H_2.cm^{-3}$ ($3 \times 10^{-6}atm$). Isto implica numa distância média entre as moléculas em torno de $2 \times 10^{-5}cm$ e uma energia coulombiana entre duas cargas unitárias de 0,2 kcal/mol. Assim, numa pressão da ordem de apenas $10^{-6}atm$, a energia de interação entre dois agregados pode chegar a cerca de 10% da energia de ligação do agregado, o que claramente compromete a hipótese de gás ideal.

Um segundo exemplo, desta vez no qual a hipótese é válida, é o das nuvens interestelares

Figura 8-21: Variação de entalpia para os H_n^+ . Círculos abertos: resultados experimentais da Ref. [Hiraoka, 87]; triângulos: nossos resultados teóricos calculados em MP4/6-311G(2p). Os números junto aos pontos são as temperaturas em kelvin para as quais cada um foi calculado [ver texto].

densas. A densidade destas nuvens é de cerca de $10^5 \text{ H}_2 \cdot \text{cm}^{-3}$ ($4 \times 10^{-16} \text{ atm}$) [McCall *et al.*, 98]. A distância média entre as moléculas é de $2 \times 10^{-2} \text{ cm}$ e a energia coulombiana entre duas cargas unitárias é de apenas $2 \times 10^{-4} \text{ kcal/mol}$.

A entropia $S(H_n^+)$ calculada para cada agregado e a variação

$$\Delta S = S(H_n^+) - [S(H_{n-2}^+) + S(H_2)]$$

são mostradas na Fig. 8-22 (a) e (b), respectivamente.

A entropia tem uma clara tendência logarítmica com n , excetuando pelos resultados para $n = 9, 15$ e 21 . Supondo que o número de microestados do agregado H_n^+ seja proporcional ao número de átomos elevado a alguma potência p , a entropia deve ser escrita como

$$S(n) = S_0 + R \ln(n^p). \quad (8.6)$$

O ajuste dos dados da Fig. 8-22(a), não contando com $n = 9, 15$ e 21 , nos dá $S_0 = (68 \pm 4) \text{ cal/mol.K}$ e $p = 8,4 \pm 0,2$.

Figura 8-22: (a) Entropia e (b) variação de entropia dos agregados H_n^+ , a $T = 30$ K e $P = 4 \times 10^{-16}$ atm, calculadas com energias MP4/6-311G(2p) e frequências MP2/6-311G(p) escalonadas por 0,9223. As setas em (a) indicam os agregados $n = 9, 15$ e 21 e a curva pontilhada é um ajuste logarítmico [ver texto].

Figura 8-23: Contribuições translacional, vibracional e rotacional para a entropia para os agregados $n = 19, 21$ e 23 . Os valores estão normalizados pela entropia total do H_{21}^+ .

Como pode ser visto na Fig. 8-23, para o caso do H_{21}^+ , a redução da entropia para este agregado se dá devido a uma diminuição da contribuição entrópica vibracional e, principalmente, rotacional. O mesmo ocorre para o H_9^+ e o H_{15}^+ . A diminuição da parte rotacional é consequência do grande número de orientações indistinguíveis que os agregados com estruturas de grande simetria podem assumir. Em todos eles, o efeito é ampliado por um significativo aumento do momento de inércia do agregado imediatamente maior. No caso do H_{27}^+ , que também possui uma estrutura altamente simétrica, o efeito não é percebido devido ao seu momento de inércia que é muito maior que o do H_{25}^+ .

A redução na entropia nestes três casos tem consequências sobre a variação de entropia na formação do agregado [Fig. 8-22(b)], e uma estrutura de três mínimos é também observada. O fato do mínimo de entropia para o H_{15}^+ ser também medido experimentalmente [Hiraoka, 87], parece indicar que a população predominante deste agregado é a de simetria C_{3v} , com três H_2 ligados ao mesmo lado do plano, mais que a estrutura de simetria C_S , o que está de acordo com nossos resultados teóricos para energia [ver Seção 8.6].

Figura 8-24: Variação da energia de Gibbs em kcal/mol, calculadas com energias MP4/6-311G(2p) e frequências MP2/6-311G(p) escalonadas por 0,9223.

A variação da energia de Gibbs no processo de formação do agregado

$$\Delta G = G(\text{H}_n^+) - [G(\text{H}_{n-2}^+) + G(\text{H}_2)] \quad (8.7)$$

depende fortemente das condições de temperatura e pressão, como é mostrado na Fig. 8-24 para as condições das nuvens interestelares densas e as do experimento de [Paul *et al.*, 95], ambas calculadas no regime de gás ideal, o qual como discutimos, não é adequado para o segundo caso.

Para condição das nuvens densas, a energia de Gibbs é negativa para os processos de formação do H_5^+ , do H_7^+ e do H_9^+ , o que indica que a reação ocorre espontaneamente. Para os agregados maiores, a energia de Gibbs é bem maior que zero, indicando que não devemos esperar populações de agregados da segunda e terceira camadas.

Um bom indicativo de que a aproximação de gás ideal falha nas condições da armadilha magnética é que no equilíbrio, os espectros de massa mostram que os agregados de segunda camada são os mais abundantes, com um máximo na população do H_{17}^+ [Paul *et al.*, 95], enquanto que o resultado teórico mostra ΔG aproximadamente zero, ou mesmo um pouco maior que zero, para estes agregados.

Capítulo 9

Estrutura e termoquímica dos agregados $X^+ (\text{H}_2)_n$

9.1 Núcleos Li^+ , Na^+ e K^+

9.1.1 Os seis primeiros H_2

A presença de um cátion X^+ ($X = \text{Li}, \text{Na}$ e K) num ambiente de hidrogênio molecular leva à formação do agregado de hidrogênio por meio das reações

Em cada passo da reação, o H_2 adicional serve para carregar o excesso de energia do complexo $(\text{XH}_{2n}^+)^*$, estabilizando-o. Para ambientes de baixas densidades ($< 10^{-11} \text{H}_2 \cdot \text{cm}^{-3}$), nos quais encontros ternários são pouco prováveis, a formação pode ainda ocorrer por associação radiativa, com a emissão de fóton para estabilizar o agregado.

Para os agregados $X^+(\text{H}_2)_n$, realizamos cálculos *ab initio*, com otimização de geometria e análise vibracional em nível MP2/6-311G(d,p), seguido do cálculo da energia em MP4/6-

n (symm.)	$\text{Li}^+(\text{H}_2)_n$		$\text{Na}^+(\text{H}_2)_n$		$\text{K}^+(\text{H}_2)_n$	
	$R(\text{X}^+-\text{H}_2)$	$\varepsilon^{(a)}$	$R(\text{X}^+-\text{H}_2)$	ε	$R(\text{X}^+-\text{H}_2)$	ε
1 (C_{2v})	2.010	1.012	2.427	1.007	3.191	1.001
2 (D_2)	2.007	1.012	2.420	1.007	3.130	1.003
3 (D_3)	2.021, 36.9 ^(b)	1.012	2.438, 52.4	1.007	3.164, 90.0	1.003
4 (S_4)	2.034	1.011	2.447	1.007	—	—
5 (C_{2v})	2.094	1.009	2.461	1.007	—	—
6 (T)	2.125 ^(c)	1.008	2.471	1.005	—	—
7 (C_1)	2.250 ^(d) , 4.100 ^(e)	1.008, 1.001	2.550, 2.600	1.005, 1.005	—	—

Tabela 9.1: Parâmetros geométricos dos agregados com núcleo X^+ , calculados em MP2/6-311G(d,p) (em angstrom). ^(a) $\varepsilon = r(\text{H}-\text{H})/r(\text{H}_2)$, $r(\text{H}_2) = 0,738 \text{ \AA}$ (MP2/6-311G(d,p)). ^(b) Ângulo entre o eixo do H_2 e a direção normal ao plano do agregado (em graus). ^(c) Distância média. ^(d) Distância média para os seis primeiros H_2 . ^(e) Distância para o H_2 mais externo.

311G(d,p) [Barbatti *et al.*, 01a]. Os casos estudados são:

- $\text{Li}^+(\text{H}_2)_n$, $n = 1 - 7$;
- $\text{Na}^+(\text{H}_2)_n$, $n = 1 - 7$;
- $\text{K}^+(\text{H}_2)_n$, $n = 1 - 3$.

Os principais parâmetros geométricos para estes agregados são dados na Tabela 9.1 e a energia em vários níveis de cálculo são dadas na Tabela 9.2.

Apesar de não receberem tanta atenção quanto os agregados de hidrogênio com núcleo H_3^+ , os agregados com núcleo composto por um cátion alcalino e outros íons têm sido pesquisados por vários autores, como mostram as referências da Tabela 9.3.

Como esperado, os resultados teóricos dão como as estruturas mais estáveis aquelas na qual o cátion X^+ concentra toda a carga positiva e é cercado por moléculas H_2 , o que é bem diferente do caso dos agregados neutros $\text{Li}(\text{H}_2)_n$, nos quais o átomo Li *migra* para a superfície do agregado, de modo a minimizar a repulsão com os H_2 [Scharf *et al.*, 93a e 93b]. A estrutura geral dos agregados que têm de uma a seis moléculas H_2 independe do núcleo X^+ . Para estes agregados, os H_2 se distribuem esfericamente em torno do núcleo, maximizando a distância entre eles, como é mostrado na Fig. 9-1. Assim, o agregado com uma molécula H_2 ($n = 1$), forma simplesmente um triângulo isósceles (C_{2v}). Para $n = 2$, os dois H_2 estão sobre uma linha reta (D_{2d}). Para $n = 3$, os H_2 estão nos vértices de um triângulo equilátero (D_3) e para $n = 4$,

n (sim.)	$\text{Li}^+(\text{H}_2)_n$			$\text{Na}^+(\text{H}_2)_n$		
	RHF	MP2	MP4	RHF	MP2	MP4
0	-7,235840	-7,248408	-7,250588	-161,664304	-161,794101	-161,795492
1 (C_{2v})	-8,377119	-8,418001	-8,427766	-162,801010	-162,959048	-162,967998
2 (D_{2d})	-9,518198	-9,587589	-9,604986	-163,937668	-164,124014	-164,140540
3 (D_3)	-10,657865	-10,755980	-10,781016	-165,073891	-165,288563	-165,312663
4 (S_4)	-11,796631	-11,923902	-11,956662	-166,209912	-166,453069	-166,484778
5 (C_{2v})	-12,931987	-13,088990	-13,129521	-167,345236	-167,617278	-167,656642
6 (T)	-14,067799	-14,254738	-14,303084	-168,480507	-168,781515	-168,828557
7 (C_1)	-15,200520	-15,415711	-15,471577	-169,613226	-169,943021	-169,997621

n (sim.)	$\text{K}^+(\text{H}_2)_n$		
	RHF	MP2	MP4
0	-599,002135	-599,269273	-599,285998
1 (C_{2v})	-600,136043	-600,431437	-600,455610
2 (D_{2d})	-601,269938	-601,593569	-601,625195
3 (D_3)	-602,403798	-602,755694	-602,794774

Tabela 9.2: Energias (em hartree) dos agregados $X^+(\text{H}_2)_n$ calculadas com a base 6-311G(d,p), em vários níveis teóricos.

nos vértices de um tetraedro (S_4). Para $n = 5$, os H_2 estão nos vértices de uma bipirâmide trigonal, ou seja, três H_2 estão nos vértices de um triângulo isósceles e os outros dois estão acima e abaixo do plano do triângulo (C_{2v}). Para $n = 6$, os H_2 estão nos vértices de um octaedro (T). Em todos os caso os seus eixos dos H_2 tendem a se dispor perpendiculares uns aos outros para minimizar a interação $\text{H}_2\text{-H}_2$.

Quase que independente de n , as distâncias $X^+\text{-H}_2$, R_X , se mantém aproximadamente constantes para cada elemento X, sendo para o lítio $R_{\text{Li}} = 2,1 \text{ \AA}$, para o sódio $R_{\text{Na}} = 2,4 \text{ \AA}$, e para o potássio $R_{\text{K}} = 3,1 \text{ \AA}$. Exatamente para estes valores, a densidade eletrônica de cada um dos três cátions X^+ isolados atinge o valor de 10^{-7} eletron/ a_0^3 (Fig. 9-2), o que implica que os seis primeiros H_2 sempre se ligam à uma mesma superfície de carga, independente do elemento que serve de centro para o agregado.

9.1.2 O sétimo H_2

A partir do estudo dos agregados com núcleo H_3^+ , compreendemos que os H_2 se distribuem em camadas em torno do núcleo carregado. É interessante tentar compreender também como estas camadas se apresentam para os agregados com núcleo X^+ . No caso do Li^+ , atenção deve ser

Referência	T/E	Objeto
Bloom an Margenau, 52	T	$\text{Li}^+(\text{H}_2)_n$
Poshusta et al., 69	T	$\text{X}^+(\text{H}_2)$, X = He, HeH, LiH, Be (e)
Clampitt and Jefferis, 70	E	$\text{Li}^+(\text{H}_2)_n$, $n = 1 - 6$ (em)
Easterfield and Linnett, 70	T	$\text{X}^+(\text{H}_2)_n$, X=Li, BeH, $n = 1 - 6$
Schaefer and Lester, Jr., 75	T	$\text{Li}^+(\text{H}_2)$ (<i>pes</i>)
Switalski et al., 74	T	$\text{Li}^+(\text{H}_2)$, $\text{Na}^+(\text{H}_2)$ (e)
Wu, 79	E	$\text{Li}^+(\text{H}_2)$ (ΔH)
Curtiss and Pople, 88	T	$\text{X}^+(\text{H}_2)_n$, X = Li, Be, B, Na, Mg, Al, $n = 1 - 4$ (e)
Bauslicher, Jr. et al., 92	T	$\text{X}^+(\text{H}_2)_n$, X = Na, Mg, Co, $n = 1 - 3$ (e)
Falcetta et al., 93	T	$\text{Na}^+(\text{H}_2)_n$, $n = 2 - 4$ (<i>pes</i>)
Scharf et al., 93a	T	$\text{Li}(\text{H}_2)_n$, $n = 12, 13, 32, 33, 34$ (e)
Scharf et al., 93b	T	$\text{Li}^+(\text{H}_2)_n$, $n = 12, 13, 32, 33, 34$ (e)
Bushnell et al., 94	E	$\text{X}^+(\text{H}_2)_n$, X = Na, K, $n = 1, 2$ (ΔH)
Boo and Lee, 95	T/E	$\text{X}^+(\text{H}_2)_n$, X = CH_5^+ , $n = 1 - 6$ (e)
Weis et al., 97	T/E	$\text{X}^+(\text{H}_2)_n$, X = Mn, Zn, $n = 1 - 6$ (e, ΔH)
Kemper et al., 98a	T/E	$\text{Cu}^+(\text{H}_2)_n$, $n = 1 - 6$ (e, ΔH)
Kemper et al., 98b	T/E	$\text{Al}^+(\text{H}_2)_n$
Hinze et al., 99	T	$\text{Be}^+(\text{H}_2)$ (e)
Hiraoka et al., 98	T/E	$\text{N}_2\text{H}^+(\text{H}_2)_n$, $n = 1 - 13$ (e, ΔH)
Gora et al., 99	T	$\text{CH}_3\text{N}_2^+(\text{H}_2)_n$, $n = 1 - 9$ (e)
Davy et al., 99	T	$\text{Li}^+(\text{H}_2)_n$, $\text{LiH}^+(\text{H}_2)_m$, $\text{LiH}(\text{H}_2)_m$, $n = 1 - 4$, $m = 1 - 3$ (e)
Sharp and Gellene, 00	T	$\text{LiH}_2^-(\text{H}_2)_n$, $n = 1 - 3$ (e)
Roszak and Leszczynski, 00	T	$\text{X}^+(\text{H}_2)_n$, X = CH_5^+ , $n = 1 - 8$ (e)
Barbatti et al., 01a	T	$\text{X}^+(\text{H}_2)_n$, X = Li, Na, $n = 1 - 7$; K, $n = 1 - 3$ (e)
Barbatti et al., 01c	T	$\text{Li}_3^+(\text{H}_2)_n$, $n = 1 - 6$ (e)

Tabela 9.3: Referências sobre os agregados de hidrogênio com núcleos diferentes de hidrogênio. T/E: trabalho teórico ou experimental. *pes*: superfície de energia potencial; e: cálculo de estrutura; ΔH : medidas termoquímicas.

Figura 9-1: Representação da estrutura dos agregados $X^+(H_2)_n$, tais como previstas pelos cálculos em nível MP2/6-311G(d,p).

Figura 9-2: Densidade eletrônica (elêtron/ a_0^3) total dos agregados $X^+(H_2)_{n=1}$ ao longo da linha que conecta o núcleo X^+ ao centro de massa do H_2 . As curvas com dois máximos representam a densidade total de carga dos agregados. Os máximo à direita mostra a densidade dos H_2 . As linhas que descem a partir dos máximos do X^+ representam a densidade do X^+ sem a presença do H_2 .

dada ao agregado com $n = 7$. De fato, enquanto a distância média R_{Li} para os seis primeiros H_2 é, como vimos, $2,1 \text{ \AA}$, para o sétimo H_2 esta distância aumenta para $4,51 \text{ \AA}$. Este último H_2 também possui uma grande liberdade para rodar em torno do agregado interno, e vários isômeros podem ser formados por estas rotações.

Para o sétimo H_2 , a estrutura do agregado com núcleo Na^+ é bastante diferente daquela com núcleo Li^+ . No caso do sódio, a estrutura do agregado $n = 6$ é deformada para alojar o sétimo H_2 aproximadamente na mesma distância R_{Na} que os outros H_2 ($2,4 \text{ \AA}$).

Quando um novo H_2 é ligado ao agregado $n - 1$ sem deformar fortemente a geometria, a energia de ligação do novo agregado n é aproximadamente igual à energia necessária para trazer o último H_2 do infinito até sua posição no agregado. Assim, se este H_2 adicional ocupa uma camada externa àquela ocupada pelos outros $n - 1$ H_2 , isto é imediatamente refletido no valor da energia de ligação, a qual se torna consideravelmente mais baixa que a energia de ligação do agregado $n - 1$. Em outras palavras, se durante a formação do agregado não ocorrem grandes deformações da geometria, uma redução abrupta na energia de ligação é um indicativo

da ocupação de uma nova camada.

Esta informação pode nos ajudar a compreender os agregados com núcleo Li^+ e Na^+ . Os resultados teóricos para a energia de ligação para ambos mostram reduções abruptas da energia de ligação do agregado $n = 6$ para o $n = 7$, como veremos a seguir na Seção 9.1.3. Contudo, enquanto a geometria do $\text{Li}^+(\text{H}_2)_6$ é apenas levemente deformada pela presença do sétimo H_2 , a geometria do $\text{Na}^+(\text{H}_2)_6$ sofre profundas alterações.

No caso do lítio, trazer cada uma das primeiras seis moléculas do infinito para sua posição no agregado reduz a energia do sistema em 3,5 kcal/mol, a qual pode ser calculada resolvendo

$$D'_e = E(X^+(\text{H}_2)_n) - [E(X^+(\text{H}_2)_{n-1}) + E(\text{H}_2)], \quad (9.1)$$

sem otimizar a geometria do $X^+(\text{H}_2)_{n-1}$. Trazer a sétima molécula, contudo, reduz a energia do sistema em apenas 1,5 kcal/mol, o que explica a redução abrupta da energia de ligação e ainda indica que o sétimo H_2 está ocupando uma nova camada.

No caso do sódio, trazer qualquer uma das primeiras *sete* moléculas sempre reduz a energia do sistema em 2 kcal/mol, e a redução da energia de ligação não é causada pelo sétimo H_2 ocupando uma nova camada, mas sim pelo aumento de energia do sistema que ele provoca ao deformar o agregado $n = 6$. Ou seja, o sétimo H_2 não ocupa uma nova camada no agregado com núcleo Na^+ .

A distância entre dois vizinhos no agregado $\text{R}(\text{H}_2\text{-H}_2)$ depende do número n de moléculas, e como a superfície esférica na qual as moléculas se ligam atraídas pelo campo coulombiano tem raio aproximadamente constante, esta distância deve diminuir com o aumento de n . Quando $\text{R}(\text{H}_2\text{-H}_2)$ torna-se muito pequena, a repulsão $\text{H}_2\text{-H}_2$ torna-se muito grande e as novas moléculas passam ocupar uma nova camada com um raio maior. Um cenário como este parece se delinear para o caso do lítio. As distâncias $\text{H}_2\text{-H}_2$ são reduzidas progressivamente de 4,0 Å para $n = 2$ até 3,0 Å para $n = 6$ (Fig. 9-3). A partir deste ponto não é energeticamente favorável ocupar a primeira camada com outras moléculas e uma nova camada é aberta. Para o sódio, as distâncias são reduzidas a partir de 4,8 Å para $n = 2$. Para o $\text{Na}^+(\text{H}_2)_6$, a distância entre os vizinhos é 3,5 Å, e para o $n = 7$ ainda é 3,2 Å. Portanto, mesmo com sete H_2 , os agregados com sódio experimentam níveis de repulsão $\text{H}_2\text{-H}_2$ menores que os agregados de lítio com seis

Figura 9-3: Distâncias H₂-H₂ entre os primeiros vizinhos nos agregados (em angstrom). As retas para os agregados com lítio e sódio são ajustes lineares dos dados. A reta para o caso do potássio foi extrapolada a partir dos coeficientes angulares α das anteriores.

H₂. Se supusermos que a distância de 3,0 Å é um limite para todos estes agregados, podemos extrapolar estes resultados para estimar que a oitava molécula nos agregados com sódio já estará ocupando uma nova camada. O mesmo argumento permite estimar que a primeira camada para os agregados com potássio estará completa com cerca de dez H₂.

9.1.3 A energia de ligação e a entalpia dos X⁺(H₂)_n

Analogamente ao agregados H_n⁺ discutidos na Subseção 8.10.1, a energia de ligação dos agregados X⁺(H₂)_n é definida como

$$D_e = E(X^+(H_2)_n) - [E(X^+(H_2)_{n-1}) + E(H_2)], \quad (9.2)$$

onde $E(X)$ é a energia total da espécie X dadas na Tabela 9.2. Novamente, D_e é negativo, implicando que os agregados estão ligados. A energia de ligação D_0 considerando a energia de ponto zero e a variação ΔH da entalpia na formação do agregado são dadas pelas Equações 8.4 e 8.3, respectivamente.

A Fig. 9-4 e a Tabela 9.4 mostram nossos resultados para a energia de ligação e a variação da entalpia em temperatura ambiente, com correção de BSSE. Como esperado, o erro devido

n (sim.)	$\text{Li}^+(\text{H}_2)_n$		$\text{Na}^+(\text{H}_2)_n$		$\text{K}^+(\text{H}_2)_n$	
	$-\text{D}_e$	$-\Delta\text{H}^0$	$-\text{D}_e$	$-\Delta\text{H}^0$	$-\text{D}_e$	$-\Delta\text{H}^0$
1 (C_{2v})	5,92	5,39	2,97	2,76	1,17	1,15
2 (D_{2d})	5,84	4,30	2,97	1,77	1,16	1,11
3 (D_3)	5,19	4,07	2,73	1,85	1,15	0,95
4 (S_4)	4,95	3,65	2,73	1,79	—	—
5 (C_{2v})	3,14	1,87	2,54	1,50	—	—
6 (T)	3,57	2,30	2,44	1,42	—	—
7 (C_1)	0,47	—	0,79	—	—	—

Tabela 9.4: Energia de ligação D_e e variação de entalpia ΔH para os agregados $\text{X}^+(\text{H}_2)_n$ calculadas com energias MP4/6-311G(d,p) em geometrias e frequências MP2/6-311G(d,p) (em kcal/mol). Frequências harmônicas escalonadas por 0,9496. Com correção de BSSE.

à superposição das funções de base (BSSE) é bastante pequeno, não mais que 0,03 kcal/mol. Na figura são mostrados também alguns resultados experimentais [Wu, 79; Bushnell *et al.*, 94] e teóricos [Davy *et al.*, 99]. Uma comparação mais extensa com os resultados da literatura é dada na Tabela 9.5.

O acordo entre os resultados teóricos e os poucos dados experimentais disponíveis é bom. A energia de ligação destes agregados é, como no caso do núcleo H_3^+ , de poucas quilocalorias por mol, chegando, no caso dos agregados com núcleo K^+ , ser de apenas cerca de 1 kcal/mol. Segundo Ventura [Ventura, 00], para estas ordens de energia, um melhor acordo entre teoria e experimento demanda não só a utilização de melhores níveis de cálculo, mas também a inclusão de correções relativísticas.

Recentemente, Davy e seus colaboradores [Davy *et al.*, 99] mostraram teoricamente que os agregados de hidrogênio podem ser formados em torno do núcleo $(\text{LiH})^+$ são tão estáveis quanto aqueles formados em torno do Li^+ . No entanto, notamos que a formação de agregados $\text{LiH}^+(\text{H}_2)_n$ não é energeticamente favorável para um Li^+ num ambiente de hidrogênio molecular, pois ela envolve a dissociação da molécula H_2 , o que necessita cerca de 100 kcal/mol, seguida da formação do LiH^+ , que é exotérmica por cerca de apenas 2,5 kcal/mol [Curtiss and Pople, 88].

Figura 9-4: Energia de ligação D_e e variação da entalpia na formação dos agregados $\text{X}^+(\text{H}_2)_n$. Energias em nível MP4/6-311G(d,p). Freqüências harmônicas MP2/6-311G(d,p) escalonadas por 0,9496. Com correção de BSSE. (a) $\text{Li}^+(\text{H}_2)_n$: quadrados, $-D_e$ [Barbatti *et al.*, 01a]; círculos, $-\Delta H$ [Barbatti *et al.*, 01a]; triângulos para cima, $-D_0$ [Davy *et al.*, 99]; triângulos para baixo, $-\Delta H_{\text{exp}}$ [Wu, 79]. (b) $\text{Na}^+(\text{H}_2)_n$: quadrados, $-D_e$ [Barbatti *et al.*, 01a]; círculos, $-\Delta H$ [Barbatti *et al.*, 01a]; triângulos, $-\Delta H_{\text{exp}}$ [Bushnell *et al.*, 94]. (c) $\text{K}^+(\text{H}_2)_n$: quadrados, $-D_e$ [Barbatti *et al.*, 01a]; círculos, $-\Delta H$ [Barbatti *et al.*, 01a]; triângulos, $-\Delta H_{\text{exp}}$ [Bushnell *et al.*, 94]

	Li ⁺ (H ₂)	Li ⁺ (H ₂) ₂	Li ⁺ (H ₂) ₃	Li ⁺ (H ₂) ₄
HF/8s5p/3s2p ^(a)	5,2	—	—	—
MP4/6-311G(df,p) ^(b)	(4,64)	—	—	—
CCSD/6-311+G(d,p) ^(c)	5,87(4,32)	5,83 (4,02)	5,20 (3,74)	4,94 (2,74)
MP4/6-311G(d,p) ^(d)	5,92(5,39)	5,84 (4,30)	5,19 (4,07)	4,95 (3,65)
-ΔH _{exp} ^(e)	6,5 ± 4,6	—	—	—
	Na ⁺ H ₂	Na ⁺ (H ₂) ₂	Na ⁺ (H ₂) ₃	Na ⁺ (H ₂) ₄
HF/10s7p/6s4p ^(a)	2,9	—	—	—
MP4/6-31G(2d,p) ^(b)	(2,45)	—	—	—
MCPF ^(f)	3,1	2,6	2,4	—
MP2/5s3p1d ^(g)	3,06 (2,04)	2,95	2,77	2,59
MP2/6-311G+(3df,2p) ^(h)	2,85 (1,86)	—	—	—
MP4/6-311G(d,p) ^(d)	2,97 (2,76)	2,97 (1,77)	2,73 (1,85)	2,73 (1,79)
-ΔH _{exp} ^(h)	2,45 ± 0,2	2,25 ± 0,2	—	—
	K ⁺ H ₂	K ⁺ (H ₂) ₂	K ⁺ (H ₂) ₃	K ⁺ (H ₂) ₄
MP4/6-311G(d,p) ^(d)	1,17 (1,15)	1,16 (1,11)	1,15 (0,95)	—
-ΔH _{exp} ^(h)	1,45 ± 0,2	1,35 ± 0,4	—	—

Tabela 9.5: Energias de ligação D_e e variação de entalpia ΔH (valores entre parênteses) dos agregados $X^+(H_2)_n$ (kcal/mol). Comparação de nossos resultados com outros resultados teóricos e experimentais. ^(a)[Switalski *et al.*, 74]. ^(b)[Curtiss and Pople, 88]. ^(c)[Davy *et al.*, 99]. ^(d)Nossos resultados. ^(e)[Wu, 79]. ^(f)[Bauschlicher *et al.*, 92]. ^(g)[Falcetta *et al.*, 93]. ^(h)[Bushnell *et al.*, 94].

$\text{Li}_3^+ ({}^1A'_1)$	D_e (kcal/mol)
$\text{Li}_2^+ ({}^2\Sigma_g) + \text{Li} ({}^2S)$	-34,7
$\text{Li}_2 ({}^1\Sigma_g) + \text{Li}^+ ({}^1S)$	-42,2
$\text{Li}^+ ({}^1S) + 2\text{Li} ({}^2S)$	-64,0

Tabela 9.6: Energia de ligação do Li_3^+ no estado eletrônico fundamental, em relação a diversos canais de dissociação. Calculado em MP4/6-311G(2d,2p).

9.2 Núcleo Li_3^+

9.2.1 Geometria e Energia

Em seu estado fundamental, a estrutura de equilíbrio do cátion Li_3^+ é um triângulo equilátero (D_{3h}), com lado 3,011 Å. A estrutura linear ($D_{\infty h}$) possui gradiente nulo, mas não é um mínimo da superfície de potencial. Estando mais de 17 kcal/mol (6000 cm^{-1}) acima do mínimo global, possui duas frequências imaginárias (105 cm^{-1}), cada uma delas correspondendo à transição para para outro mínimo global no mesmo plano do triângulo, ou no plano perpendicular. O Li_3^+ possui, em relação aos seus principais canais de dissociação, energias de ligação que são uma ordem de grandeza superiores às das ligações monopolo/dipolo-induzido dos agregados carregados de hidrogênio (Tabela 9.6).

A formação do agregado de hidrogênio em torno do Li_3^+ deve seguir as mesmas reações que nos casos anteriores

Também, tal como o H_3^+ e os X^+ , não esperamos que o Li_3^+ reaja com os H_2 formando compostos hidrogenados de lítio. De fato, o procedimento de otimização da geometria destes agregados, levou sempre a estruturas com o cátion Li_3^+ cercado de moléculas de H_2 , as quais se distribuem esfericamente em torno de cada vértice do Li_3^+ .

Em cada vértice, podem ser ligados até quatro H_2 (ver Fig. 9-5), todos eles com a mesma

Figura 9-5: Estrutura dos $\text{Li}_3^+(\text{H}_2)_n$ como previsto pelos cálculos teóricos em nível MP2/6-311G(d,p). Em cada vértice do Li_3^+ , até quatro H_2 podem ser ligados.

distância ao átomo de Li, cerca de 2,1 Å, a mesma distância que a obtida para os agregados em torno do Li^+ . Qualquer tentativa de adicionar um quinto H_2 a um vértice no processo de otimização de geometria, resulta na migração deste H_2 para uma posição mais externa a este vértice ou para a vizinhança de algum outro vértice menos ocupado. Isto estabelece um padrão para a estrutura destes agregados: os H_2 se distribuem numa primeira camada que pode conter de zero a quatro moléculas por vértice. Para um número n de H_2 pode existir diversas formas de se distribuir as moléculas em posições na primeira camada. Quando n excede o número total de quatro H_2 por vértice, ou seja, $n > 12$, as moléculas em excesso ocupam posições numa segunda camada, disposta mais externamente.

Estudamos todos os isômeros formados por distribuição dos n H_2 entre os três vértices do Li_3^+ para $n = 0 - 6$, que foi o limite de nossa capacidade computacional atual, para os níveis de cálculo empregados. A energia de cada um destes isômeros e sua diferença ΔE para a energia do isômero mais estável são dadas na Tabela 9.7. Os principais parâmetros geométricos são dados nas Tabelas 9.8 e 9.9.

Devido à estrutura de orbitais moleculares, a ligação de um H_2 ao Li_3^+ é, na verdade, aproximadamente a mesma ligação dos H_2 com o cátion Li^+ . Em termos dos orbitais moleculares localizados, os três orbitais de energia mais negativa (elétrons mais ligados) são, cada um deles,

n	V_1	V_2	V_3	Sim.	$E(\text{HF})$	$E(\text{MP2})$	$E(\text{MP4})$	ΔE
0	0	0	0	D_{3h}	-22,173389	-22,193395	-22,201847	—
0	0	0	0	$D_{\infty h}$	-22,132090	-22,157936	-22,173264	6273
1	1	0	0	C_{2v}	-23,310382	-23,361017	-23,377036	—
2	1	1	0	C_{2v}	-24,447097	-24,528366	-24,551951	—
2	2	0	0	C_{2v}	-24,445122	-24,527151	-24,550833	245
3	1	1	1	D_{3h}	-25,583508	-25,695427	-25,726574	—
3	2	1	0	C_S	-25,581565	-25,694268	-25,725522	231
3	3	0	0	C_S	-25,578977	-25,692987	-25,724362	486
4	2	1	1	C_{2v}	-26,717684	-26,861074	-26,899893	—
4	3	1	0	C_S	-26,715187	-26,859947	-26,898905	217
4	2	2	0	C_{2v}	-26,715772	-26,859949	-26,898877	223
4	4	0	0	C_{2v}	-26,710245	-26,856295	-26,895395	987
5	3	1	1	C_S	-27,851079	-28,026604	-28,073139	—
5	2	2	1	C_{2v}	-27,851584	-28,026480	-28,072972	37
5	3	2	0	C_S	-27,849235	-28,025558	-28,072202	206
5	4	1	0	C_S	-27,846360	-28,023150	-28,069832	726
6	3	2	1	C_S	-28,984774	-29,191891	-29,246109	—
6	2	2	2	D_{3h}	-28,985204	-29,191636	-29,245797	69
6	3	3	0	C_{2v}	-28,982565	-29,191104	-29,245467	141
6	4	1	1	C_{2v}	-28,982166	-29,189666	-29,243919	480
6	4	2	0	C_S	-28,980283	-29,188620	-29,242983	686

Tabela 9.7: Energia dos isômeros do $\text{Li}_3^+(\text{H}_2)_n$ em vários níveis de cálculo com a base 6-311G(2d,2p) (em hartree). V_i é o número de H_2 ligados ao vértice i do Li_3^+ . Para cada n , ΔE é a diferença entre a energia do isômero e aquela do isômero mais estável no nível MP4 (em cm^{-1}).

n	sim.	ocup.	R	ρ			r	D	
0	D_{3h}	0, 0, 0	3,011	—	—	—	—	—	—
0	$D_{\infty h}$	0, 0, 0	3,030	—	—	—	—	—	—
1	C_{2v}	1, 0, 0	3,024 2,974	2,099	—	—	0,744	—	—
2	C_{2v}	1, 1, 0	3,039 2,986	2,106	—	—	0,744	—	—
2	C_{2v}	2, 0, 0	3,056 2,944	2,118	—	—	0,744	3,007	—
3	D_{3h}	1, 1, 1	2,998	2,117	—	—	0,744	—	—
3	C_S	2, 1, 0	3,072 2,954 3,014	2,126	2,116	—	0,744	2,998	—
3	C_S	3, 0, 0	3,086 2,921	2,116 2,109	—	—	0,744 0,745	2,937 2,996	—
4	C_{2v}	2, 1, 1	3,027 2,965	2,135	2,127	—	0,744	2,989	—
4	C_S	3, 1, 0	3,103 2,931 3,041	2,122 2,113	2,122	—	0,744 0,745	2,931 2,985	—
4	C_{2v}	2, 2, 0	3,105 2,981	2,108	—	—	0,744	2,989	—
4	C_{2v}	4, 0, 0	3,121 2,908	2,127 2,283	—	—	0,744	2,822	—

Tabela 9.8: Parâmetros geométricos previstos pelos cálculos em nível MP2/6-311G(g,p) para os agregados $\text{Li}_3^+(\text{H}_2)_n$ (in Å), $n = 0 - 4$. Ocup. é o número de H_2 ligadas a cada vértice. R é a distância Li-Li. ρ é a distância do centro de massa do H_2 ao vértice mais próximo. r é a distância H-H no H_2 . D é a distância entre dois primeiros vizinhos ligados ao mesmo vértice. Para cada parâmetro, os valores são mostrados na sequência ocup., ou seja, a partir do vértice mais ocupado para aquele menos ocupado. Em cada vértice, os parâmetros correspondendo ao plano do Li_3^+ são mostrados primeiro.

n	sim.	ocup.	R		ρ		r		D	
5	C_S	3, 1, 1	3,055	2,127	2,133	—	0,744	2,922	—	
			2,941	2,113			0,745	2,978		
5	C_{2v}	2, 2, 1	3,057	2,145	—	2,138	0,744	2,979	—	
			2,993							
5	C_S	3, 2, 0	3,137	2,123	2,138	—	0,744	2,923	2,983	
			2,957							
			3,005							
5	C_S	4, 1, 0	3,137	2,128	2,127	—	0,744	2,821	—	
			2,919							
			3,071							
6	C_S	3, 2, 1	3,085	2,131	2,151	2,148	0,744	2,915	2,973	
			2,968							
			3,018							
6	D_{3h}	2, 2, 2	3,020	2,156	—	—	0,744	2,970	—	
6	C_{2v}	3, 3, 0	3,170	2,124	—	—	0,745	2,916	—	
			2,980	2,119				2,980		
6	C_{2v}	4, 1, 1	3,083	2,127	2,142	—	0,744	2,824	—	
			2,931	2,331			0,743			
6	C_S	4, 2, 0	3,170	2,124	2,143	—	0,744	2,822	2,980	
			2,945							
			3,033							

Tabela 9.9: Parâmetros geométricos previstos pelos cálculos em nível MP2/6-311G(g,p) para os agregados $\text{Li}_3^+(\text{H}_2)_n$, $n = 5, 6$ (in Å). Ocup. é o número de H_2 ligadas a cada vértice. R é a distância Li-Li. ρ é a distância do centro de massa do H_2 ao vértice mais próximo. r é a distância H-H no H_2 . D é a distância entre dois primeiros vizinhos ligados ao mesmo vértice. Para cada parâmetro, os valores são mostrados na sequência ocup., ou seja, a partir do vértice mais ocupado para aquele menos ocupado. Em cada vértice, os parâmetros correspondendo ao plano do Li_3^+ são mostrados primeiro.

Figura 9-6: Densidade de probabilidade do mais alto orbital molecular localizado ocupado (HOMO) no (a) Li_3^+ e no (b) $\text{Li}_3^+(\text{H}_2)$, ambos calculados em MP2/6-311G(d,p).

centrados em um dos átomos do Li_3^+ , o que forma um conjunto de três Li^+ dispostos triangularmente. Os orbitais moleculares seguintes em energia, correspondem aos elétrons centrados no H_2 . O orbital molecular ocupado menos ligado (HOMO) possui dois elétrons delocalizados, que fazem a ligação entre os três Li^+ [Fig. 9-6(a)]. Este último orbital, se distribui principalmente na região interna do triângulo formado pelos átomos do núcleo, de modo que quando um H_2 se aproxima de um dos vértices percebe realmente um Li^+ [Fig. 9-6(b)]. Conseqüentemente, propriedades como a distância ou a densidade eletrônica ao longo da ligação $\text{Li}-\text{H}_2$ se tornam muito semelhantes nos agregados centrados tanto em torno do Li^+ quanto em torno do Li_3^+ (Fig. 9-7).

No caso do H_n^+ havia, para os H_2 da primeira camada, uma significativa contribuição, para as suas ligações ao núcleo, devida a transferência de carga de cada orbital σ_g dos H_2 para o mais baixo orbital molecular desocupado do H_3^+ ($1e'$). No caso do $\text{Li}_3^+(\text{H}_2)_n$, isto não ocorre, e a transferência de carga para o orbital $2e'$ do Li_3^+ é muito pequena. Devido à repulsão eletrônica dos elétrons no HOMO do Li_3^+ , a transferência de carga no presente caso é ainda menor que para os agregados com núcleo Li^+ .

Nos vértices simplesmente ocupados, as moléculas H_2 perpendiculares ao plano do Li_3^+ minimizam a energia de interação por apenas 0,1 kcal/mol se comparada com a posição paralela para estas moléculas. A interação entre dois H_2 em vértices diferentes pode ser considerada desprezível, correspondendo a cerca de apenas 10^{-4} kcal/mol. Quando no mesmo vértice, a distância entre dois H_2 é de cerca de 3 Å, e é um tanto surpreendente que, na ocupação dupla e tripla, a configuração mais favorável tenha os H_2 aproximadamente paralelos entre si.

Figura 9-7: Densidade eletrônica total (em $\text{electron}/a_0^3$) para o $\text{Li}^+(\text{H}_2)$ e para o $\text{Li}_3^+(\text{H}_2)$ ao longo da linha que une o H_2 ao Li , calculada em $\text{MP2}/6\text{-}311\text{G}(\text{d},\text{p})$. O pico à direita representa o H_2 . No caso do Li_3^+ , apenas o vértice mais próximo ao H_2 é mostrado.

9.2.2 Energia de ligação e entalpia no $\text{Li}_3^+(\text{H}_2)_n$

No cálculo da energia de ligação dos agregados com núcleo H_3^+ e X^+ , estava implícita a suposição de que apenas o isômero mais estável do agregado estava significativamente populado. De fato, para as temperaturas relativamente baixas nas quais estamos interessados (sempre menores que a temperatura ambiente), esta é, em geral, uma boa aproximação, desde que as energias térmicas não são suficiente para os agregados acessarem facilmente outras conformações da superfície de energia potencial do estado eletrônico fundamental. Como discutimos na Seção 8.6, no caso dos agregados de segunda camada com núcleo H_3^+ , apesar dos isômeros possuírem diferenças muito pequenas de energia [$< 100 \text{ cm}^{-1}$ (144 K)], havia barreiras rotacionais muito altas que impediriam a interconversão.

Para os $\text{Li}_3^+(\text{H}_2)_n$, os vários isômeros para cada n possuem energias que podem estar de cerca de 200 cm^{-1} a 1000 cm^{-1} , como mostra a Tabela 9.7. Não havendo barreiras rotacionais significativas, estes isômeros são acessíveis, e suas populações dependerão da temperatura do sistema. Levando isto em consideração e supondo que o isômero i é formado a partir da

Figura 9-8: Média térmica da energia de ligação $\langle D_e \rangle_n$ para os $\text{Li}_3^+ (\text{H}_2)_n$, calculada com geometrias obtidas em MP2/6-311G(d,p) e com energias obtidas em MP4/6-311G(2d,2p) (em kcal/mol). A correção de BSSE é de 0,04 kcal/mol para todos os agregados.

conformação mais estável ($i = 0$), a energia de ligação para este isômero pode ser escrita como

$$D_e^{(i)}(n) = E \left(\text{Li}_3^+ (\text{H}_2)_n^{(i)} \right) - \left[E \left(\text{Li}_3^+ (\text{H}_2)_{n-1}^{(0)} \right) + E (\text{H}_2) \right]. \quad (9.3)$$

A energia de ligação média, supondo que as populações se distribuam de acordo com Boltzmann, é

$$\langle D_e \rangle_n = \frac{\sum_i D_e^{(i)}(n) \exp \left[-\Delta E_n^{(i)} / k_B T \right]}{\sum_i \exp \left[-\Delta E_n^{(i)} / k_B T \right]} \quad (9.4)$$

onde $\Delta E_n^{(i)} = E_n^{(i)} - E_n^{(0)}$ é a diferença entre as energias do isômero i e do isômero $i = 0$ para o agregado com n H_2 . A energia de ligação média para várias temperaturas é mostrada na Fig. 9-8. Para temperaturas abaixo de 100 K, as populações dos isômeros menos estáveis são muito pequenas, e a energia de ligação não é muito diferente daquela obtida apenas com o isômero mais estável ($T = 0$ K). Com o aumento da temperatura, o efeito térmico sobre a energia de ligação tem consequências primeiro sobre os agregados com mais que quatro H_2 , depois para todos eles.

Dos agregados com $n = 3$ para aqueles com $n = 4$, há uma abrupta redução na energia de ligação, que é devida à ocupação dupla de um dos vértices. A ocupação tripla dos vértices que

n	$-\Delta H_{0\text{ K}}^0$	$-\Delta H_{50\text{ K}}^0$	$-\Delta H_{100\text{ K}}^0$	$-\Delta H_{150\text{ K}}^0$	$-\Delta H_{200\text{ K}}^0$	$-\Delta H_{250\text{ K}}^0$	$-\Delta H_{300\text{ K}}^0$
1	1,62	1,96	2,29	2,50	2,54	2,40	2,35
2	1,47	1,82	2,13	2,29	2,29	2,13	2,04
3	1,32	1,67	1,97	2,13	2,11	1,91	1,80
4	0,22	0,57	0,85	1,00	0,96	0,79	0,69
5	-0,05	0,26	0,57	0,76	0,76	0,60	0,53
6	-0,01	0,31	0,58	0,78	0,76	0,59	0,50

Tabela 9.10: Variação de entalpia para os agregados $\text{Li}_3^+(\text{H}_2)_n$ calculadas com geometrias e frequências obtidas em MP2/6-311G(g,p) e energias obtidas em MP4/6-311G(2d,2p) (kcal/mol). Frequências harmônicas escalonadas por 0,9223. Com correção de BSSE.

começa com $n = 5$ não apresenta uma redução abrupta análoga na energia de ligação, porque a deformação do agregado é menor quando se coloca três H_2 em um vértice do que quando se coloca dois. No primeiro caso, a terceira molécula é ligada no plano do Li_3^+ e os outros dois H_2 sofrem apenas pequenos deslocamentos angulares (Fig. 9-5). No outro caso, a presença do segundo H_2 em um dos vértices obriga a primeira molécula a se deslocar para fora do plano do núcleo.

A entalpia dos agregados é dada por

$$\Delta H = \langle D_e \rangle + \langle \Delta U_0 \rangle + Nk_B T. \quad (9.5)$$

Resultados para a variação da entalpia na formação dos agregados são dados na Tabela 9.10, para várias temperaturas. Até onde sabemos, não existe outros resultados na literatura, teóricos ou experimentais, disponíveis para comparação. Semelhantemente aos H_n^+ , a formação do agregado libera pouca energia tanto em baixas quanto em altas temperaturas, tornando-se mais exotérmica em torno de 200 K. Note que a zero kelvin, a reação torna-se endotérmica para $n = 5$ e $n = 6$.

Capítulo 10

Outros estudos sobre os agregados de hidrogênio

10.1 O potencial de ionização dos agregados

A estrutura dos orbitais moleculares dos H_n^+ (Fig. 8-5) mostra que os elétrons que ocupam os orbitais mais energéticos, portanto os elétrons menos ligados, são aqueles centrados nos H_2 . Assim, esperamos que o principal canal de ionização dos agregados com núcleo H_3^+ seja

Supondo que os fragmentos após a ionização estejam todos em seus estados fundamentais, o potencial de ionização IP pode ser calculado por meio de

$$IP = E(H_n^+) - [E(H_{n-2}^+) + E(H_2^+)], \quad (10.1)$$

onde $E(M)$ é a energia do espécime M calculada em algum nível *ab initio*.

Analogamente, a ionização simples dos agregados $X^+(H_2)_n$ ($X = Li, Na$ e K) deve corresponder à perda de um elétron por um dos H_2 , sendo o potencial de ionização calculado

por

$$IP = E(X^+(H_2)_n) - [E(X^+(H_2)_{n-1}) + E(H_2^+)]. \quad (10.2)$$

Para os agregados $Li_3^+(H_2)_n$, os elétrons menos ligados são os que fazem a ligação do Li_3^+ . Portanto, esperamos que a ionização leve à dissociação do núcleo do agregado

Assim, no caso $n = 1$, a ionização do agregado deve levar à fragmentação

Para os $n > 1$, a dissociação seguida à ionização pode se dar por diversos canais o que complica a estimativa do potencial de ionização.

A Tabela 10.1 mostra nossos resultados para o potencial de ionização dos agregados de hidrogênio estudados. O comportamento assintótico do potencial de ionização em função de n , será discutido, adiante, na subseção 10.3.1.

10.2 Efeitos das camadas sobre as propriedades dos agregados

Tanto teórica quanto experimentalmente observou-se efeitos diversos que têm sido explicados em termos da distribuição em camadas dos H_2 em torno do núcleo do agregado. Van Lumig e Reuss [Van Lumig and Reuss, 78] observaram que tanto a intensidade relativa dos seus feixes de agregados iônicos quanto as seções de choque de fragmentação de H_n^+ indicavam que os agregados com 3, 6, 12, e 16 moléculas H_2 (ou seja, H_9^+ , H_{15}^+ , H_{27}^+ e H_{35}^+) deveriam possuir uma maior estabilidade que os demais agregados. A presença predominante de agregados com $n \leq 6$ nos feixes de $Li^+(H_2)_n$, formados por colisão de elétrons de baixa energia com hidrogênio condensado em superfícies [Clampitt and Jefferis, 70], também indicava uma estabilidade superior destes primeiros agregados, em acordo com os nossos resultados teóricos apresentados no capítulo anterior.

Os resultados experimentais da Ref. [Hiraoka, 87] para a entalpia dos H_n^+ mostraram uma

n	$H_3^+(H_2)_n$ ^(a)	$Li^+(H_2)_n$ ^(b)	$Na^+(H_2)_n$ ^(b)	$K^+(H_2)_n$ ^(b)	$Li_3^+(H_2)_n$ ^(a)
H_2	-0,5684	-0,5666	-0,5666	-0,5666	(-0,2514)
1	-0,5808	-0,5760	-0,5713	-0,5684	-0,2476
2	-0,5762	-0,5758	-0,5713	-0,5684	—
3	-0,5750	-0,5748	-0,5709	-0,5684	—
4	-0,5708	-0,5744	-0,5709	—	—
5	-0,5708	-0,5715	-0,5706	—	—
6	-0,5705	-0,5722	-0,5704	—	—
7	-0,5705	-0,5673	-0,5678	—	—
8	-0,5698	—	—	—	—
9	-0,5700	—	—	—	—
10	-0,5693	—	—	—	—
11	-0,5693	—	—	—	—
12	-0,5693	—	—	—	—

Tabela 10.1: Potencial de ionização (em hartree) dos agregados de hidrogênio calculados em níveis (a) MP4/6-311G(2d,2p) e (b) MP4/6-311G(d,p), com correção de BSSE (em hartree). Apenas a contribuição do isômero mais estável em cada caso foi computada. O valor entre parêntese corresponde ao potencial de ionização do Li_3^+ .

brusca redução de entalpia para os agregados com 4, 7, e 9 moléculas H_2 . Hiraoka interpretou o fenômeno como o fechamento de sucessivas *camadas de solvatação* nos agregados H_9^+ , H_{15}^+ e H_{21}^+ , em torno do núcleo positivo. Nagashima e seus colaboradores [Nagashima *et al.*, 92] concluíram, a partir de seus cálculos de dinâmica molecular, que haveria *números mágicos* que estabilizariam os agregados com 3, 6, 9, 12 e 15 moléculas (ou seja, H_9^+ , H_{15}^+ , H_{21}^+ , H_{27}^+ e H_{35}^+).

Paul e seus colaboradores [Paul *et al.*, 95] mediram os coeficientes das taxas de associação ternária para os H_n^+ e mostraram que estes coeficientes eram dependentes do spin nuclear dos H_2 . As grandes diferenças entre os coeficientes dos três primeiros agregados (H_5^+ , H_7^+ e H_9^+), quando medidos em orto- H_2 ou em para- H_2 , levaram os autores a concluir que a energia rotacional do orto- H_2 ($J = 1 \rightarrow 0$, $\Delta E = 0,33$ kcal/mol) é entregue ao agregado durante a formação de um complexo intermediário. Como a diferença entre os coeficientes praticamente deixa de existir para os agregados maiores, conclui-se que para eles não há formação do complexo intermediário, e portanto fazem parte de outra camada de solvatação.

Mais recentemente, os resultados teóricos de [Ignacio and Yamabe, 98], para a estrutura dos H_n^+ , levaram à conclusão de que as sucessivas camadas de solvatação seriam fechadas com 3 e 9 moléculas (H_9^+ e H_{21}^+), uma *meia-camada* seria fechada no H_{17}^+ , não havendo nenhuma

X ⁺	H ₂ nas camadas	-D _e [-ΔH ⁰] (kcal/mol)
H ₃ ⁺	3, 6, 21	7,87 ^a
Li ⁺	6	5,92 ^b
Li ₃ ⁺	12	3,12 ^c
CH ₅ ⁺	5	3,48 ^d
CH ₃ N ₂ ⁺	3, 3, 3	0,86 ^e
N ₂ H ⁺	1, ≥ 6	[6,03] ^f
Na ⁺	>7	2,97 ^b
K ⁺	(10) ^g	1,17 ^b
V ⁺	?	[10,2] ^h
Ti ⁺ , Cr ⁺ , Fe ⁺ , Co ⁺	6	[10,0], [7,6], [16,5], [18,2] ^h
Ni ⁺	5	[17,3] ^h
Mn ⁺	>6	3,41 ^h
Cu ⁺	4	18,6 ^h
Zn ⁺	?	6,06 ^h

Tabela 10.2: Número de H₂ para fechar as sucessivas camadas dos agregados com núcleo X⁺. Energia de ligação do primeiro H₂ ligado ao núcleo. ^a[Barbatti *et al.*, 00]; ^b[Barbatti *et al.*, 01a]; ^c[Barbatti *et al.*, 01c]; ^d[Boo and Lee, 95]; ^e[Gora *et al.*, 99]; ^f[Hiraoka *et al.*, 98]; ^g extrapolado, ver Fig.9-3; ^h [Weis *et al.*, 97 and Kemper *et al.*, 98].

característica especial para o H₁₅⁺. Nossos resultados teóricos [Barbatti *et al.*, 01b] confirmaram os de Ignacio e Yamabe (com excessão da meia-camada no H₁₇⁺), e permitiram, por extrapolação, prever que o fechamento da terceira camada dos H_n⁺ se dá para algum agregado entre o H₄₅⁺ e o H₅₁⁺. Apesar de vários experimentos e resultados teóricos indicarem um fechamento de camada no H₁₅⁺, estamos convencidos, a partir dos cálculos de estrutura, de que os seis H₂ que se ligam ao agregado H₃⁺ (H₂)₃ fazem parte todos de uma mesma camada. No entanto, ainda não é possível explicar o porquê da divergência entre a entalpia de formação experimental e teórica, a partir do H₁₅⁺. É possível que a fonte de erro seja a correção de temperatura e ponto zero para D_e na obtenção da entalpia, que são calculadas com modelos simples de osciladores harmônicos, desprezando as populações de outros isômeros e implicitamente integrando sobre os estados rotacionais.

Um resumo das informações sobre a distribuição dos H₂ em camadas nos agregados é dado na Tabela 10.2.

Mesmo sendo comum a referência às camadas para explicar as mais diversas propriedades dos agregados, não parece haver um consenso na literatura sobre exatamente o que elas são, como são formadas, o que realmente distingue dois H₂ em camadas diferentes. Vamos tentar

avançar um pouco nesta discussão, primeiro discutindo o que é ou não é uma camada e em seguida definindo quais são os fatores que influenciam na formação e na forma das camadas.

Podemos definir uma camada num agregado de hidrogênio como o conjunto de moléculas H_2 cujas propriedades moleculares internas e suas propriedades de ligação ao agregado são semelhantes entre si. As propriedades internas podem ser caracterizadas, por exemplo, pela frequência de esticamento e a distância H-H, enquanto a distância ao centro positivo e a quantidade de carga transferida para o núcleo do agregado podem ser usadas para caracterizar as propriedades de ligação.

A dificuldade, no entanto, de indentificar estruturalmente uma camada, reside no fato de que numa camada incompleta, as propriedades acima mencionadas podem não ser semelhantes o suficiente para uma distinção clara. Por exemplo, no caso dos agregados com segunda camada incompleta do H_n^+ (ver Fig. 8-12), o critério de distâncias ao núcleo não funciona bem, se bem que a transferência de carga, medida pela carga de Mülliken em cada átomo, é um bom indicativo de que os três primeiros H_2 estão numa camada distinta daquela dos demais. Em geral, a distinção entre os H_2 da primeira e da segunda camada é facilitada pela alta transferência de carga dos H_2 da primeira para o núcleo do agregado, sendo este um bom critério inclusive para agregados de gases nobres como o $H_3^+Ar_n$ [Kaczorowska *et al.*, 00]. O problema da identificação das camadas pode tornar-se bastante complexo no caso do núcleo do agregado ser um íon molecular com distribuição assimétrica de carga, como os $CH_3N_2^+$ e o N_2H^+ estudados nas referências [Gora *et al.*, 99] e [Hiraoka *et al.*, 98], respectivamente. Uma primeira tentativa, por exemplo, de definir as camadas de H_2 como capas concêntricas de moléculas cercado o núcleo do agregado falha diante do $CH_3N_2^+(H_2)_n$, para o qual três camadas são formadas ocupando planos paralelos entre si, perpendiculares ao eixo CN_2 . Nas três camadas, a distância do H_2 ao eixo do agregado são aproximadamente as mesmas.

De acordo com as propriedades conhecidas do agregados de hidrogênio, podemos distinguir quatro fatores que determinam a formação e as características das camadas. Em ordem de importância eles são:

- 1) O campo positivo do núcleo do agregado;
- 2) A estrutura geométrica do núcleo do agregado;
- 3) A estrutura de orbitais do núcleo do agregado;

4) A interação H₂-H₂.

O campo eletrostático do núcleo do agregado define em todo o espaço um padrão radial de distribuição dos H₂ por meio da interação monopolo/dipolo-induzido. No agregado neutro Li(H₂)_n, por exemplo [Scharf *et al.*, 93a e 93b], o átomo de Li, em lugar de servir como centro de nucleação, permanece na superfície do agregado.

A estrutura geométrica (e conseqüentemente, de carga) do núcleo determina a forma geral da ocupação dos H₂. Os núcleos X⁺ constituídos de ions atômicos estabelecem uma simetria esférica de ocupação. No Li₃⁺ a carga positiva concentra-se nos vértices da estrutura, e estes vértices tornam-se, cada um, centros esféricos de ocupação. No N₂H⁺, o caráter catiônico do núcleo está no átomo H, o qual se torna centro para a nucleação. O grupo N₂ trabalha como uma parede impedindo uma distribuição esférica dos H₂.

Os orbitais do núcleo do agregado determinam o modo e a intensidade da transferência de carga dos H₂ mais próximos para o núcleo, o que é de importância fundamental para a estrutura da primeira camada. Na sequência dos metais de transição Co⁺, Ni⁺ e Cu⁺, a ocupação progressiva dos orbitais moleculares oriundos dos orbitais 3d do núcleo faz com que haja respectivamente seis, cinco e quatro H₂ na primeira camada de cada um destes núcleos [Kemper *et al.*, 98a].

Finalmente, a interação H₂-H₂ tem o efeito geral bastante reduzido em relação ao do núcleo, motivo pelo qual levou Roszak a Leszczynski [Roszak and Leszczynski, 00] a proporem o nome de *shellvation* em lugar de *solvation* para o fenômeno de ocupação em camadas de H₂. Segundo estes autores, desde que o fenômeno é determinado *completamente* pelo núcleo, não faria sentido se referir a um efeito típico de solventes. No entanto, a interação entre os H₂ ganha importância principalmente para as camadas mais externas na qual o efeito dos orbitais e do campo eletrostático do núcleo é diminuído. Para estas camadas o que parece definir o número máximo de ocupação é a interação H₂-H₂ que permite a presença de novos H₂ até que a distância entre primeiros vizinhos seja semelhante àquelas do hidrogênio sólido. Estas interações são importantes para a estrutura da primeira camada dos agregados em torno do Li⁺ e do Na⁺, para os quais é apenas a diferença na superfície esférica da camada que permite a presença de seis H₂ na primeira camada do Li⁺(H₂)_n e de pelo menos sete H₂ no Na⁺(H₂)_n.

Figura 10-1: Potencial de ionização (em hartree) dos agregados $H_3^+(H_2)_n$ tal como previsto pelos cálculos em nível MP4/6-311G(2p).

10.3 Efeitos da presença de um cátion num ambiente H_2

10.3.1 Dos H_2 ligados aos H_2 livres

A presença de um íon positivamente carregado num ambiente de hidrogênio molecular leva à formação de um agregado de hidrogênio em torno deste íon. Os limites do agregado são definidos pelas moléculas H_2 mais próximas do centro do agregado que possuam liberdade translacional. Dentro do agregado, quanto mais próximo estiver um H_2 do núcleo positivo, mais afetado ele será e mais suas propriedades moleculares tais como o potencial de ionização (IP) ou as frequências internas de vibração irão diferir daquelas de um H_2 livre.

Por exemplo, vimos na Seção 10.1 que o IP dos agregados com núcleo H_3^+ e X^+ ($X=Li, Na$ e K) reflete a perda de um elétron por uma das unidades H_2 . Os dados da Tabela 10.1, mostrados no gráfico da Fig. 10-1, informam que o IP tende a um valor próximo àquele de um H_2 livre, conforme aumenta o número de H_2 , e este comportamento indica que a perda do elétron ocorre por uma das unidades mais externas, exatamente como ocorre com a perda de uma unidade H_2 pelo agregado (ver discussão na Subseção 8.5).

A mesma espécie de efeito é observada no valor das frequências associadas às vibrações internas das unidades H_2 . Conforme o agregado aumenta de tamanho, estas frequências aprox-

imam daquelas de um H_2 livre [Fig. 10-2(a)]. Para um agregado com n moléculas H_2 , as n frequências de vibração associadas a estas moléculas refletem a distância até o núcleo H_3^+ e os efeitos de camadas. No caso do H_{27}^+ (12 moléculas H_2), por exemplo [Fig. 10-2(b)], as três menores frequências de estiramento dos H_2 (em torno de 4420 cm^{-1} em nível MP2/6-311G(p)) são associadas dos três H_2 mais internos (primeira camada). As próximas seis frequências (em torno de 4515 cm^{-1}) são associadas ao estiramento dos H_2 da segunda camada. As três maiores frequências (em torno de 4520 cm^{-1}) são associadas ao estiramento dos três H_2 que abrem a terceira camada. Quanto mais distante do núcleo H_3^+ estão os H_2 para os quais correspondem determinada frequência, mais esta frequência se aproxima daquela de um H_2 livre. Este padrão foi experimentalmente observado no espectro de infravermelho do H_n^+ [Okumura *et al.*, 88] e do $\text{CH}_5^+(\text{H}_2)_2$ [Boo and Lee, 95].

Se por um lado, as moléculas H_2 são afetadas pela presença do cátion, por outro, o próprio cátion percebe o efeito da *solvatação* das moléculas H_2 [Barbatti *et al.*, 01b]. Considere, por exemplo, na Fig. 10-3, a frequência de *respiração* do núcleo H_3^+ , em função do número n de moléculas H_2 no agregado. A primeira camada de H_2 provoca uma grande perturbação sobre a superfície de energia potencial do H_3^+ , a qual é devida principalmente à transferência de carga dos H_2 para o núcleo. Os efeitos da segunda camada de H_2 são menores, e um equilíbrio parece ser atingido após o oitavo H_2 ser adicionado. Como resultado geral, os agregados maiores sofrem um desvio para o vermelho de cerca 190 cm^{-1} em relação ao H_3^+ livre. O grande desvio para o azul sofrido pelo H_5^+ ($n = 1$) pode ser atribuído à flexibilidade em sua estrutura que varia da $\text{H}_3^+\cdot\text{H}_2$ (C_{2v}) para a $\text{H}_2\cdot\text{H}^+\cdot\text{H}_2$ (D_{2d}) [Müller and Kutzelnigg, 00; Yamaguchi *et al.*, 83]. No último caso, a frequência de *respiração* do H_3^+ se aproxima da frequência de estiramento do H_2 , causando o desvio. Esta explicação é consistente com os resultados obtidos recentemente para os agregados H_3^+Ar_n [Kaczorowska *et al.*, 00], para os quais não é possível haver uma estrutura do tipo da D_{2d} e apenas os desvios para o vermelho são previstos.

No caso dos agregado $\text{Li}_3^+(\text{H}_2)_n$, as vibrações internas do Li_3^+ são misturadas com as vibrações e torções dos centros de massa dos H_2 [Barbatti *et al.*, 01c], o que é um cenário bastante distinto dos agregados $\text{H}_3^+(\text{H}_2)_n$, nos quais as vibrações internas dos H_3^+ são independentes. Esta diferença ocorre devido à grande variação entre a energia de ligação do Li_3^+ ($-34,7\text{ kcal/mol}$) e a do H_3^+ ($-105,9\text{ kcal/mol}$), a qual implica que o H_3^+ mantém sua identidade molecular bem mais

Figura 10-2: (a) Mais alta frequência de esticamento interno H-H nos H_2 para cada um dos agregados $\text{H}_3^+(\text{H}_2)_n$, calculada em nível MP2/6-311G(p). (b) Frequências vibracionais relacionadas às unidades H_2 no agregado H_{27}^+ ($\text{H}_3^+(\text{H}_2)_{12}$, D_{3h}) calculadas em nível MP2/6-311G(p). Para ambas (a) e (b), a linha tracejada indica o valor da frequência de um H_2 isolado, obtida no mesmo nível de cálculo.

Figura 10-3: Frequências harmônicas associadas à *respiração* do H_3^+ nos agregados $\text{H}_3^+(\text{H}_2)_n$, calculadas em nível MP2/6-311G(p). A linha tracejada corresponde à frequência do H_3^+ livre, 3286 cm^{-1} , no mesmo nível de cálculo.

eficientemente que o Li_3^+ . As vibrações internas dos H_2 continuam independentes daquelas dos centros de massas das unidades do agregado, em concordância com sua alta energia de ligação ($-107,5 \text{ kcal/mol}$).

10.3.2 Quantos H_2 podem se ligar ao agregado?

Na década de 1950, Bloom e Margenau [Bloom and Margenau, 52; ver também Massey *et al.*, 71] propuseram um modelo teórico clássico para calcular quantas moléculas neutras poderiam ser ligadas a um cátion, em uma dada densidade e temperatura. Eles começaram supondo um íon positivamente carregado, cercado por uma atmosfera de N moléculas neutras de massa m , mantidas a uma temperatura T , dentro de um volume esférico de raio R bastante grande. Se a interação entre o íon e uma das moléculas a uma distância r é $V(r)$, então o número de molécula entre r e $r + dr$ e com velocidade entre v e $v + dv$ é dado segundo a distribuição clássica de Maxwell-Boltzmann por

$$dN = 16\rho\pi^{1/2} \left(\frac{m}{2kT}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{\frac{1}{2}mv^2 + V(r)}{k_B T}\right] r^2 v^2 dr dv, \quad (10.3)$$

onde $\rho = N / (\frac{4}{3}\pi R^3)$.

O número de moléculas ligadas ao íon pode ser obtido integrando a Eq. 10.3 sujeita à condição

$$\frac{1}{2}mv^2 + V(r) \leq 0. \quad (10.4)$$

Para cada r , a máxima velocidade $v_m(r)$ que a molécula pode ter satisfazendo a condição da Eq. 10.4 é

$$v_m(r) = \left(-\frac{2V(r)}{m} \right)^{1/2}. \quad (10.5)$$

Assim, o número N_b de moléculas ligadas é

$$\begin{aligned} N_b &= 16\rho\pi^{1/2} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{3/2} \int_{r_e}^{\infty} \exp \left[-\frac{V(r)}{k_B T} \right] \phi(r) r^2 dr \\ \phi(r) &= \int_0^{v_m(r)} \exp \left[-\frac{\frac{1}{2}mv^2}{k_B T} \right] v^2 dv, \end{aligned} \quad (10.6)$$

onde r_e é a mínima distância de aproximação entre íon e molécula para a qual a interação é negativa

Para calcular N_b é necessário ainda determinar $V(r)$. Bloom e Margenau usaram um modelo que combinava um termo de repulsão com potência 12 e o de atração monopolo/dipolo-induzido:

$$V(r) = \frac{1}{2}\alpha [r_e^8 r^{-12} - r^{-4}]. \quad (10.7)$$

A integração da Eq. 10.6 pode ser realizada numericamente, e o resultado de Bloom e Margenau para os agregados $\text{Li}^+(\text{H}_2)_n$ é mostrado na Fig. 10-4, para uma distância mínima de aproximação $r_e = 2,16 \text{ \AA}$. O resultado é fortemente dependente da temperatura do gás, variando de quase uma centena de moléculas ligadas a menos de uma molécula por agregado, quando a temperatura varia de 100 a 200 K.

O resultado do modelo de Bloom-Margenau sofre de dois principais problemas devidos ao potencial utilizado. Primeiro, o potencial subestima a energia de ligação das moléculas por um fator que pode chegar a 2. A Eq. 10.7 dá $D_e = -2,4 \text{ kcal/mol}$ para a interação Li^+-H_2 , enquanto o resultado do cálculo *ab initio* mostra que a energia de ligação é de $5,9 \text{ kcal/mol}$

Figura 10-4: Número de H_2 ligados ao Li^+ segundo o modelo de Bloom-Margenau ($\rho = 2,867 \times 10^{19} \text{ H}_2\text{cm}^{-3}$). A curva contínua é o resultado original da Ref. [Bloom and Margenau, 52]. A curva tracejada é o resultado obtido com um potencial corrigido [ver texto].

(ver Tabela 9.4). Segundo, o valor de r_e utilizado no modelo é na verdade o valor da distância de equilíbrio do agregado, mais que o valor da distância mínima de aproximação. Corrigindo estes dois pontos, mas ainda mantendo o formato original do potencial (Eq. 10.7), o resultado para número de moléculas ligadas varia bastante em relação ao original, como podemos ver na curva tracejada da Fig. 10-4. Com o potencial corrigido, a formação do agregado se torna mais eficiente, inclusive na região de temperaturas mais favoráveis segundo os cálculos termoquímicos, em torno de 190 K). Uma limitação do modelo é não levar em conta a interação $\text{H}_2\text{-H}_2$ que tem um efeito geral de estabilizar o agregado, e impedir que um número infinito de moléculas se liguem ao cátion em temperaturas mais baixas.

10.4 Estados eletrônicos excitados do H_5^+

As pesquisas sobre os agregados de hidrogênio têm se dedicado exclusivamente às propriedades do estado eletrônico fundamental. Isto se deve, em parte, à dificuldade que estes agregados com grande número de graus de liberdade apresentam para caracterização das superfícies de energia potencial. Além disso, as fracas ligações monopolo/dipolo-induzido devem imediata-

mente absorver a energia da excitação eletrônica levando à dissociação do agregado, eliminando a possibilidades de estados ligados que permitam uma assinatura espectroscópica na região visível/ultravioleta.

Nesta seção apresentaremos alguns resultados para os dois primeiros estados eletrônicos excitados do agregado H_5^+ , na região de Franck-Condon (FC). Estes resultados, no entanto, devido ao nível dos cálculos, não têm acurácia espectroscópica e devem ser tomados como qualitativos. Para todos os estados estudados, realizamos um cálculo completo de interação de configurações (*full-CI*), que no caso de uma molécula com quatro elétrons é simplesmente um CI-SDTQ. O conjunto de funções de base utilizado foi o 6-311G(d,p), o mesmo que utilizamos otimizações do estado fundamental. Para o H_5^+ , este conjunto de funções de base é pequeno, somando apenas trinta funções e cerca de 20 mil determinantes no cálculo CI.

A Fig. 10-5 mostra esquematicamente as energias do estado fundamental, do primeiro tripleto e do primeiro singleto excitados, calculadas para a geometria de equilíbrio do estado fundamental (C_{2v}). À direita da figura estão os principais canais de dissociação para estes estados.

A superfície de energia potencial do estado fundamental 1A_1 possui três principais assíntotas, uma primeira cujos produtos são o H_3^+ e o H_2 em seus estados fundamentais. Note que na escala do gráfico quase não há diferença entre a energia do estado fundamental e de seus fragmentos, o que mostra o quão fraca é a ligação $H_3^+ - H_2$ no agregado. O esticamento do agregado ao longo do eixo que conecta o H_3^+ ao H_2 também leva à dissociação produzindo os fragmentos H_2 e H^+ , oriundos do H_3^+ , mais o H_2 , todos em seus estados fundamentais. O esticamento do H_2 ao longo de seu eixo leva à fragmentação nos produtos H_3^+ mais dois átomos H, cuja energia não é distinguível da segunda assíntota na escala do gráfico.

A partir do estado fundamental, a primeira transição permitida é para o primeiro singleto excitado, também caracterizado como 1A_1 . A energia necessária para esta transição vertical é de cerca de 0,5 hartree, similar à da ionização do H_2 . Esta excitação corresponde a uma transferência de carga do orbital σ do H_2 para o orbital $1e$ do H_3^+ , formando o complexo $H_3 \cdot H_2^+$, que dissocia em seguida em H_2 , H e H_2^+ , todos em seus estados fundamentais.

O primeiro tripleto 3A_1 corresponde à excitação interna do H_3^+ , promovendo um dos seus elétrons do $1a_1$ para o $1e$. Na transição vertical, esta excitação leva ao complexo $(H_2^+ \cdot H) \cdot H_2$ que

Figura 10-5: Esquema dos primeiros estados eletrônicos do H_5^+ e de seus canais de dissociação. A seta indica que as energias são calculadas numa *transição vertical*, do tipo Franck-Condon.

dissocia compartilhando os mesmos estados assintóticos que o primeiro singlete excitado. O complexo $(\text{H}_2^+ \cdot \text{H})$ é um estado de transição do primeiro tripleto do H_3^+ , o estado ${}^3\Sigma_u^+$ [Wormer and Groot, 89], cuja estrutura linear $(\text{H}-\text{H}-\text{H})^+$ é ligada em cerca de 8 kcal/mol em relação à dissociação em H_2^+ e H. Apesar da transição do estado fundamental para o 3A_1 ser proibida por spin em processos de fotoexcitação, em experimentos colisionais com átomos ela se torna permitida, sendo um dos canais que devem registrar a fragmentação H_3^+ mais H_2 .

10.5 Fragmentação dos H_n^+ em colisões

A fragmentação induzida por colisões é uma poderosa técnica para investigar a estrutura dos agregados de hidrogênio. Pesquisadores do *Institut de Physique Nucleaire de Lyon*, em colaboração com o Laboratório de Colisões Atômicas e Moleculares do IF-UFRJ, têm empregado esta técnica no estudo dos agregados de hidrogênio H_n^+ em colisões com átomos de hélio, a uma velocidade relativa de $1,55 v_0$ (60 keV/u.m.a.) [Gonçalves, 98; Louc *et al.*, 98]. Para esta velocidade, o tempo da interação colisional é pequeno em relação aos movimentos internos vibracionais do agregado, e a excitação provocada pela colisão pode ser considerada instantânea, seguida de um processo de dissociação.

Em termos experimentais, usando uma espectroscopia de massa baseada na cinemática inversa, na qual o alvo (H_n^+) é lançado de encontro ao projétil (He), todos os fragmentos neutros e carregados são detectados, evento-a-evento. Apesar de um grande número de processos ter sido investigados por esta técnica, nesta seção estaremos interessados apenas naqueles que resultam na produção de fragmentos neutros e um agregado menor H_m^+ , ou seja,

Veremos que os resultados mostram a existência de dois canais distintos de fragmentação: o primeiro levando à perda de um, dois ou três H_2 independentemente, e um outro no qual todos os H_2 do agregado são perdidos simultaneamente.

O processo de produção dos H_n^+ começa com a expansão do gás hidrogênio, a partir de um reservatório mantido à temperatura de 34 K, por uma válvula cônica no vácuo. Durante a expansão, parte do gás se condensa, formando agregados neutros. Um feixe de elétrons se

Figura 10-6: Esquema dos experimentos colisionais $H_n^+ + He$.

encarrega de quebrar e ionizar os agregados neutros, formando os agregados H_n^+ , que são, em seguida, acelerados em dois estágios, e selecionados por massa (Fig. 10-6). Os agregados com uma determinada massa são enviados para uma câmara de colisão, na qual cruzam com um jato de gás hélio. A pressão do jato de hélio é controlada para garantir um regime de colisão única. Os fragmentos após a colisão são magneticamente analisados, e enviados para um conjunto de detectores do tipo barreira de superfície, ligados por um sofisticado sistema de coincidência. Cada detector é capaz de registrar o número de fragmentos eletricamente carregados que o atingiu. A multiplicidade dos fragmentos neutros, no entanto, não é registrada, e não é possível distinguir, por exemplo a detecção de um H_2 da detecção de $2H$.

Os resultados para a seção de choque para o processo colisional da Eq. 10.8 são mostrados na Fig. 10-7. Note que, para $n \geq 9$, as seções de choque apresentam um padrão de dois máximos, um correspondendo a $m = 3$, ou seja à produção de H_3^+ com a perda de todas as moléculas; e um outro máximo em $m = n - 2$, correspondendo à perda de um único H_2 pelo agregado.

O máximo em $m = n - 2$ decresce formando um padrão esperado para probabilidades independentes de perda de uma molécula pelo agregado H_n^+ , ou seja, a partir do pico $m = n - 2$,

Figura 10-7: Seções de choque para o processo $H_n^+ + He \rightarrow H_m^+ + \text{f.n.} + He$, onde f.n. são os fragmentos neutros (em 10^{-17}cm^2) [Gonçalves, 98].

a seção de choque $\sigma(n, m)$ decresce aproximadamente como

$$\sigma(n, n-2) \propto P(n, n-2) \sim P,$$

$$\sigma(n, n-4) \propto P(n, n-2) * P(n-2, n-4) \sim P^2,$$

$$\sigma(n, n-6) \propto P(n, n-2) * P(n-2, n-4) * P(n-4, n-6) \sim P^3,$$

onde $P(k, k-2) \sim P$ é a probabilidade do agregado H_k^+ perder uma de suas moléculas H_2 . O máximo em $m = 3$, por outro lado, decresce abruptamente para $\sigma(n, 5) \approx 0$, para a perda de dois H_2 .

Estas seções de choque parecem definir um quadro geral no qual o agregado tem uma boa probabilidade de perder um H_2 , uma probabilidade estatisticamente menor de perder dois H_2 , e assim por diante, até que subitamente a probabilidade de perder todos os H_2 é tão alta quanto a de se perder apenas um. Este fenômeno tem sido interpretado como a evidência de dois mecanismos independentes levando à fragmentação dos agregados [Gobet *et al.*, 01].

Apesar de não conhecermos realmente os mecanismos de fragmentação, é possível estabelecer algumas hipóteses a partir destes e outros resultados experimentais. Van Lumig e Reuss [Van

Lumig and Reuss, 78] mediram a seção de choque de fragmentação dos agregados H_n^+ em colisões com He (250-900 eV). Podemos interpretar os resultados obtidos como um padrão semelhante à perda de um, dois, três H_2 sequenciais. Seus dados, no entanto, não apresentam o pico para a perda de todos os H_2 . Por outro lado, os experimentos de fotodissociação da Ref. [Okumura *et al.*, 88], por outro lado, mostraram que a energia da excitação vibracional dos modos internos dos H_2 ($4000\text{ cm}^{-1} \approx 12\text{ kcal/mol}$) era compartilhada por todo o agregado, levando à liberação do máximo de moléculas H_2 que fosse possível por conservação de energia. De alguma forma, os experimentos da Ref. [Van Lumig and Reuss, 78] ativaram apenas o mecanismo de perda de um H_2 , enquanto os experimentos da Ref. [Okumura *et al.*, 88] ativaram o mecanismo de perda de todos os H_2 .

Os experimentos de fotodissociação parecem deixar claro que a perda simultânea de todos os H_2 pode ser explicada pelo compartilhamento da energia da excitação vibracional do estado eletrônico fundamental, se bem que não é claro o porquê deste efeito não ter aparecido nos experimentos de Van Lumig e Reuss. A perda de um único H_2 por vez pode ser devida à colisão direta He- H_2 , sendo o H_2 rapidamente ejetado, antes de ser possível o compartilhamento de energia. Neste caso, os H_2 ejetados podem tanto estar vibracionalmente excitados quanto podem mesmo se fragmentar em dois átomos de hidrogênio.

Em termos do parâmetro de impacto da colisão, podemos supor que se na colisão He- H_n^+ , o He passa a uma distância menor que R_0 de um dos H_2 , este H_2 é ejetado rapidamente. Se em sua trajetória atingir um segundo H_2 ele também será ejetado, e isto formará um padrão de perda de um, dois, três H_2 . Se a colisão se der ainda com um dos H_2 mas a uma distância maior que R_0 e menor que $R_0 + \Delta R$, consideramos que o H_2 foi vibracionalmente excitado num estado e compartilhará esta energia com o restante do agregado, levando à perda de todas as moléculas.

Aplicamos estas hipóteses num modelo muito simples para estimar da seção de choque. A partir das geometrias obtidas pelos cálculos estruturais, definimos uma esfera de raio $R = 0,74\text{ \AA}$ (o tamanho da molécula) em torno de cada H_2 . Em torno de cada uma destas esferas, definimos uma calota de raio ΔR , que deixamos como um parâmetro aberto. O agregado é girado aleatoriamente nos ângulos de Euler e projetado num plano. O átomo de He, suposto pontual tem sua posição sorteada no mesmo plano. Se o He está dentro de uma das esferas

Figura 10-8: Resultados da simulação (10^{-17} cm^2) [ver texto].

projetadas, contamos a perda de um H_2 . Se o He está dentro de duas esferas projetadas contamos a perda de dois H_2 , e assim por diante. Se o He está dentro da projeção de uma das calotas e fora de qualquer esfera projetada, consideramos que o agregado perdeu todas as moléculas. A razão entre cada uma destas contagens e o número total de trajetórias, nos dá a seção de choque relativa. O valor absoluto é obtido semi-empiricamente a partir do valor $\sigma_{\text{exp}}(21, 3)$. $\Delta R = 0,21 \text{ \AA}$ é obtido minimizando a quantidade

$$\chi^2 = \sum_{n,m} [\sigma_{\text{exp}}(n, m) - \sigma_{\text{sim}}(n, m)]^2,$$

onde σ_{exp} é o valor experimental e σ_{sim} é o resultado da simulação. Os resultados da simulação são mostrados na Fig. 10-8 e reproduzem as principais características dos resultados experimentais.

10.6 Agregados aniônicos e agregados pares

10.6.1 Agregados aniônicos

Os agregados aniônicos XH_n^- , onde X é um átomo ou molécula, têm recebido muito menos atenção que os agregados positivamente carregados. Até onde sabemos, existem apenas resultados teóricos para os agregados H_n^- [Hirao and Yamabe, 83] e, mais recentemente, para os agregados LiH_n^- [Sharp and Gellene, 00].

No caso dos H_n^- , a carga negativa não permite a formação de um núcleo molecular, e a estrutura é do tipo $H^-(H_2)_n$. Os cálculos de Hirao e Yamabe para $n = 1 - 6$ mostram um padrão de ocupação dos H_2 em torno do núcleo similar ao dos agregados com núcleo Li^+ , com a diferença que os eixos das moléculas H_2 são posicionados radialmente, sofrendo uma grande polarização longitudinal. Outra diferença importante é a mudança do sentido da transferência de carga. Para estes agregados aniônicos, os H_2 tornam-se aceitadores de elétrons, que se transferem possivelmente para o orbital antiligante σ^* .

Os agregados aniônicos H_n^- são muito pouco ligados. A energia de ligação de um H_2 ao restante do agregado é de cerca de 0,7 kcal/mol, com uma curiosa tendência de aumento, indicando que o agregado se torna mais estável com um maior número de moléculas. Porém este resultado deve ser tomado com cautela, desde que o nível empregado para o cálculo (CISD/4-31*G(p)) pode não fornecer resultados acurados.

Até $n = 6$, os H_2 se distribuíram em uma única camada, sendo este último uma estrutura altamente simétrica O_h . A distância dos H_2 ao núcleo é de 3,2 Å, e a distância entre dois H_2 vizinhos no $n = 6$ é de 4,6 Å. Isto implica em que deve haver espaço para pelo menos mais um H_2 na primeira camada destes agregados.

Contrariamente ao caso do H_n^- , a carga negativa faz com que o núcleo dos agregados baseado em lítio seja molecular. Sharp e Gellene mostraram que a presença de um Li^- num ambiente de hidrogênio molecular leva à formação de agregados com a estrutura $LiH_2^-(H_2)_n$, para os quais o núcleo é a molécula covalentemente ligada LiH_2^- , cuja estrutura é H-Li-H ($D_{\infty h}$). Os H_2 são eletrostaticamente ligados ao núcleo, assumindo posições em torno dos átomo H.

As estruturas $Li^-(H_2)_n$ são também mínimos da superfície de energia potencial, estando cerca de 7 kcal/mol mais altas que as estruturas com núcleo LiH_2^- . Entre os agregados com núcleo

LiH_2^- e Li^- há uma grande barreira de potencial de 47 kcal/mol, que impede a interconversão. A energia de ligação de um H_2 ao núcleo LiH_2^- é de cerca de 7 kcal/mol. A energia de ligação de um H_2 ao núcleo Li^- é de apenas 0,2 kcal/mol.

10.6.2 Agregados pares

Desde os primeiros experimentos com os agregados de hidrogênio na década de sessenta [Campbell and Gowland, 69], observou-se que, com exceção do H_2^+ , apenas os H_n^+ com n ímpar estavam presentes nos feixes de ions. A questão que se seguiu era definir se os agregados pares não eram formados por serem termodinamicamente instáveis, ou se o problema da não-formação era de origem cinética.

Os cálculos detalhados para a superfície de energia potencial de Poshusta e Zetik [Poshusta and Zetik, 73] para o H_4^+ mostraram que a estrutura de equilíbrio deste agregado era $\text{H}_3^+\cdot\text{H}$, com uma energia de ligação do H ao núcleo H_3^+ semelhante à do H_2^+ ao H_3^+ no caso do H_5^+ . No entanto, a tentativa de formação do H_4^+ por meio da reação de um H_2^+ com uma molécula H_2 era infrutífera devido à alta eficiência da reação

O problema foi retomado teórica e experimentalmente apenas na década de oitenta [Wright and Borkman, 82; Kirchner *et al.*, 84], quando os agregados pares até o H_{10}^+ foram observados e caracterizados [Kirchner and Bowers, 87]. Os cálculos estruturais confirmaram os resultados de Poshusta e Zetik, estabelecendo para estes agregados uma estrutura nuclear H_3^+ à qual em um dos vértice é ligado um átomo de hidrogênio, e, em seguida, as outras moléculas H_2 ocupam posições num padrão semelhante ao dos agregados ímpares.

A resposta para o problema da não-formação dos agregados pares era realmente de origem cinética, e concluiu-se que para que estes agregados fossem formados com populações significativamente altas seria necessário um ambiente que compartilhasse hidrogênio molecular e atômico,

no qual pudesse ocorrer a sequência de reações

10.7 É possível haver H_n^+ no hidrogênio metálico?

Desde que a teoria do hidrogênio metálico foi proposta por Wigner em 1935, a idéia básica era que se submetido à altas pressões e temperaturas próximas a 0 K, o hidrogênio atomizaria e formaria um sólido com uma estrutura de orbitais eletrônicos espacialmente superpostos, que permitiria a condução de elétrons. No entanto, os experimentos em pressões tão altas quanto 2,4 MBar [Mao and Hemley, 94] mostraram que a resistividade do sólido continuava muito alta em comparação com aquela esperada para um metal, e que a metalização era inibida pela estrutura cristalina do material.

Ao longo da década de 1990, os experimentos realizados pelo grupo de pesquisa de W. Nellis [Weir *et al.*, 96; Nellis, 00] incluíram um dispositivo de impacto que gerava ondas de compressão através do hidrogênio mantido à pressões de cerca de 1,4 MBar, impedindo a cristalização e elevando a temperatura para cerca de 3000 K. Verificou-se que sob estas condições extremas, a resistividade tornava-se semelhante à das fases metálicas do cério e do rubídio mantidos a 2000 K (Fig. 10-9).

A formação temporária de íons pelas moléculas que cedem elétrons para a condução leva à questão se existe a possibilidade de formação de agregados de hidrogênio sob as condições de metalicidade. Em particular, a fluidez, que é uma condição necessária para a metalização do hidrogênio, é uma característica básica da estrutura dos agregados [Štick *et al.*, 98a e 98b]. Seriam os H_3^+ núcleos dinâmicos para a fluidez do hidrogênio metálico?

Nellis [Nellis, 00] estima que durante o tempo do experimento, 3×10^{-9} s, cada molécula sofre cerca de 10^5 colisões, o que garantiria o equilíbrio térmico. O tempo entre as colisões é

Figura 10-9: Propriedades elétricas do hidrogênio nos experimento de [Nellis, 00]. (A) Resistividade em função da pressão. (B) Condutividade elétrica em função da densidade.

3×10^{-14} s, várias ordens de grandeza maior que o tempo que leva uma molécula ionizada para reagir com uma neutra formando H_3^+ , o qual podemos grosseiramente estimar como 10^{-18} s. A uma temperatura de 3000 K, a energia cinética média das moléculas, cerca de 10 kcal/mol, é muito alta para permitir a formação de agregados de hidrogênio. No entanto, a distribuição de Maxwell-Boltzmann para as velocidades permite estimar que cerca de 12% das moléculas terão energias abaixo de 2 kcal/mol, o que seria a máxima energia cinética que permitiria que o agregado fosse formado.

A teoria do fluido metálico de hidrogênio é um tópico novo e muito complexo da física da matéria condensada, que ainda está dando os primeiros passos. Obviamente, estas nossas estimativas básicas servem apenas para mostrar que existem tanto condições cinéticas quanto termodinâmicas para a formação de agregados iônicos na fase metálica do hidrogênio. Podemos imaginar um cenário no qual agregados de hidrogênio são rapidamente formados e destruídos e, em seus tempos de vida, trabalham como núcleos orientadores dos fluxos de energia, absorvendo a energia das ondas de choque nos graus rotacionais dos H_2 , em torno dos núcleos positivos.

Capítulo 11

Agregados de hidrogênio em ambientes extraterrestres

“Some of you may think that these ionic species are unstable and are very rare exotic species in the nature. They are rare in terrestrial atmosphere. However our terrestrial atmosphere is an exception in nature. The universe as a whole is much more highly ionized; atomic and molecular ions are abundant and play important roles in various aspects of astrophysics.”

Takeshi Oka

11.1 Introdução

O hidrogênio é o elemento com maior presença no universo. Sua concentração é quase dez vezes maior que a do hélio e cerca de 10^4 vezes a dos outros elementos mais abundantes (ver Tabela 11.1). Além disso, a facilidade de formação de H_3^+ a partir da ionização do H_2 seguida da reação com outro H_2 leva à seguinte questão: existe H_n^+ em ambientes extraterrestres abundantes em hidrogênio? A questão não é realmente nova. Já na década de 1950, Krasoviskii sugeria que a presença de agregados iônicos de hidrogênio em nebulosas gasosas poderia dar conta da absorção e polarização da radiação estelar [ver Doon, 60; Clampitt and Gowland, 69].

Na década de setenta, o trabalho seminal de Herbst e Klemperer [Herbst and Klemperer, 73] sobre a formação de moléculas em meios interestelares densos revelou a importância do H_3^+

Elemento	Abundância Relativa
H	1
He	0,14
C	$3,8 \times 10^{-4}$
N	$8,7 \times 10^{-5}$
O	$4,4 \times 10^{-4}$
Ne	$2,6 \times 10^{-5}$
Si	$3,2 \times 10^{-5}$
S	$1,4 \times 10^{-5}$
Fe	$3,2 \times 10^{-5}$

Tabela 11.1: Abundância relativa dos elementos [Herbst and Klemperer, 73].

como agente protonador para vários processos. Mais recentemente, o H_3^+ tem sido observado em nuvens interestelares, nas atmosferas dos planetas jovianos e em emissões de supernovas [McCall *et al.*, 98a e 98b; Drossart *et al.*, 89; Tennyson, 95a e 95b; Tennyson and Miller, 94].

Basicamente, havendo H_3^+ e H_2 , temos o necessário para a formação dos agregados H_n^+ , mesmo em baixas densidades, desde que eles são formados em reações sem barreira de ativação. Nas condições interestelares, a probabilidade de um encontro de três corpos é muito reduzida e a estabilização do agregado nascente deve ser feita por emissão radiativa, a qual tem constante de taxa bastante pequena, tipicamente $k_a \approx 10^{-15} \text{cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. A questão de se determinar a presença ou não dos agregados de hidrogênio nestes ambientes torna-se saber se o processo de formação é mais rápido ou mais lento que o de sua destruição.

Veremos nas seções seguintes que, diferente de ambiente mais densos, nos quais a associação ternária é rápida o suficiente para *bombear* a produção de agregados tão grandes quanto o H_{15}^+ , no caso das baixas densidades interestelares, as concentrações dos agregados caem rapidamente com n . No entanto, as altas atmosferas dos planetas jovianos parecem fornecer condições bastante favoráveis para a existência dos grandes agregados, em concentrações que permitiriam sua observação. Um caso peculiar, no entanto, é o do H_5^+ . A longa vida de seus estados metaestáveis fornece o tempo necessário para o relaxamento vibracional por emissão no infravermelho, resultando em concentrações mais altas que as de H_3^+ sob as condições das nuvens interestelares densas.

11.2 Concentração de H_3^+ nas nuvens interestelares

Numa nuvem interestelar, o H_3^+ é formado a partir da ionização do H_2 pelos raios cósmicos (r.c.) incidentes

seguida da reação

A reação 11.2 têm uma seção de choque alta, $\sigma \sim 10^{-14} \text{cm}^2$ para $E < 0,1 \text{ eV}$, caindo rapidamente para energia maiores [Tabata and Shirai, 00]. Com uma constante de taxa de $k_f = 2,1 \times 10^{-9} \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, numa densidade de $10^5 \text{ H}_2 \cdot \text{cm}^{-3}$, o H_2^+ sobrevive por cerca de um dia antes de ser convertido para H_3^+ . Devido à baixa protoafinidade do H_2 em relação à outras espécies abundantes, o H_3^+ é destruído em reações do tipo

onde $\text{X} = \text{CO}, \text{N}_2, \text{H}_2\text{O}, \text{NH}_3$, etc., iniciando uma série de cadeias de reações [Herbst and Klemperer, 73; Sternberg and Dalgarno, 95].

A taxa de ionização devido aos raios cósmicos é dada por $\zeta [\text{H}_2]$, onde $\zeta = 3 \times 10^{-17} \text{ s}^{-1}$ e $[\text{H}_2]$ é a concentração do H_2 na nuvem. Desde que a reação de formação do H_3^+ é muito mais rápida que a ionização do H_2 , a formação é governada pela taxa de ionização. Assim a equação estacionária é

$$\zeta [\text{H}_2] = \sum_{\text{X}} k_x [\text{H}_3^+] [\text{X}], \quad (11.4)$$

onde k_x e $[\text{X}]$ são a constante da taxa e a concentração da espécie X , respectivamente.

Em geral, as nuvens interestelares podem ser classificadas em difusas e densas [Herbst, 00]. As nuvens densas têm densidades típicas entre 10^3 a $10^5 \text{ H}_2 \cdot \text{cm}^{-3}$, com temperaturas de cerca de 10 K [McCall *et al.*, 98a]. Nas nuvens difusas, a densidade varia entre 10 e $10^3 \text{ H}_2 \cdot \text{cm}^{-3}$, e

a temperatura pode variar entre 50 e 100 K. A condição limite destas nuvens, para que sejam ligadas mas ainda evitem o colapso gravitacional, formando estrelas ou planetas, é que tenham densidade média de $10^9 \text{ H}_2 \cdot \text{cm}^{-3}$ em temperatura média de 3 K [Pfenniger and Combes, 94; Pfenniger *et al.*, 94].

McCall e colaboradores do *Oka Ion Factory* [McCall *et al.*, 98a e 98b] têm argumentado que em nuvens interestelares densas, a principal espécie X contribuindo para a aniquilação do H_3^+ é o CO, na formação do COH^+ , seguida pelo oxigênio atômico, na formação do OH^+ . Tomando $[\text{CO}] \approx [\text{O}] \approx 1,5 \times 10^{-4} [\text{H}_2]$ e usando a taxa de Langevin [Oka, 88]

$$k_X = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi e \left(\frac{\alpha}{\mu} \right)^{1/2} \approx 2 \times 10^{-9} \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}, \quad (11.5)$$

onde α é a polarizabilidade do espécime X, a concentração de H_3^+ é

$$[\text{H}_3^+]_{\text{densa}} \approx \frac{\zeta [\text{H}_2]}{k_X [[\text{CO}] + [\text{O}]]} \approx 10^{-4} \text{ cm}^{-3}. \quad (11.6)$$

Esta concentração pode ser maior em regiões próximas a fontes de raios X, para as quais ζ pode ser uma ordem de grandeza maior que o valor utilizado [Herbst, 00].

Em nuvens difusas, McCall *et al.* argumentam que a principal fonte de aniquilação dos H_3^+ deve ser a recombinação eletrônica com os elétrons oriundos da fotoionização do carbono atômico gasoso — que é o elemento com o menor potencial de ionização entre os espécimes mais abundantes ($IP = -0,415$ hartree.) — por meio da reação

Tomando $X = e^-$ e usando $k_{e^-} = 2,1 \times 10^{-6} T^{-1/2} \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, $T = 50 \text{ K}$, $[e^-] \approx [\text{C}] \approx 10^{-4} [\text{H}_2]$, a concentração de H_3^+ torna-se

$$[\text{H}_3^+]_{\text{difusa}} \approx \frac{\zeta [\text{H}_2]}{k_{e^-} [e^-]} \approx 10^{-8} \text{ cm}^{-3}. \quad (11.8)$$

11.3 Existe H_n^+ no espaço?

11.3.1 Processos de formação e destruição do H_n^+

A formação do H_5^+ se dá pela aproximação do H_3^+ e um H_2 , formando um estado excitado metaestável

O tempo de vida do complexo $(H_5^+)^*$ é menor que 10^{-6} s [Kirchiner and Bowers, 87], o que torna nula a probabilidade de um segundo H_2 passar nas proximidades do agregado e carregar a energia cinética antes do decaimento, nas condições das nuvens interestelares. Assim, a estabilização deve ser feita por emissão de um fóton na faixa do infravermelho

O agregado estabilizado pode, por sua vez, ou dar origem a um agregado imediatamente maior, também por associação radiativa, ou ser fragmentado por uma série de processos, tais como fotodissociação, recombinação eletrônica em nuvens difusas, e protonação das espécies CO, O, etc. em nuvens densas:

No caso de um agregado qualquer H_n^+ , ele pode ser formado pela associação radiativa

ou ainda pode ser formado por fotodissociação

Por outro lado, a destruição do H_n^+ pode se dar por associação radiativa para formar o agregado superior

ou pode se dar pelos processos de fragmentação

A condição estacionária para estes processos nos dá

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}[H_n^+] &= k_a^{(n-2)} [H_{n-2}^+] [H_2] + k_f^{(n+2)} [H_{n+2}^+] - k_a^{(n)} [H_n^+] [H_2] \\ &\quad - k_f^{(n)} [H_n^+] - \sum_X k_X^{(n)} [H_n^+] [X] \\ &= 0, \end{aligned} \quad (11.20)$$

onde $X = CO, O$ em nuvens densas e $X = e^-$ em nuvens difusas.

11.3.2 A associação radiativa

A constante efetiva da taxa de associação radiativa k_a pode ser estimada da seguinte forma.

Considere o processo

A constante para a formação do estado metaestável k_1 é dada aproximadamente pelo valor de Langevin, Eq. 11.5

$$k_1^{(n)} = 1,5 \times 10^{-9} \text{cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}. \quad (11.23)$$

O modelo de Kirchner e Bowers [Kirchner and Bowers, 87], usando um formalismo de tunelamento com WKB de alta-ordem e superfícies de energia potencial *ab initio*, mostrou que o $(\text{H}_5^+)^*$ dissocia por tunelamento da barreira centrífuga, com uma taxa de

$$k_{-1}^{(3)} = 10^6 \text{ s}^{-1}. \quad (11.24)$$

Para os agregados maiores, não há cálculos detalhados, porém os experimentos de Kirchner e Bowers indicam que, diferentemente do $(\text{H}_5^+)^*$, o $(\text{H}_7^+)^*$ e o $(\text{H}_9^+)^*$ dissociam estatisticamente, quando a energia da excitação se deposita nos graus vibracionais da ligação dos H_2 com o núcleo do agregado. Para estes casos, as constantes $k_{-1}^{(5)}$ e $k_{-1}^{(7)}$ podem ser estimada com a teoria unimolecular de Rice, Ramsperger e Kassel [Mortimer, 93, pg.917; Herbst and Klemperer, 73]. Os $s = 3n - 6$ graus vibracionais do agregado com n átomos são supostos serem todos harmônicos e com frequências idênticas ν . O número de formas de se distribuir j quanta de energia entre os s osciladores é

$$w = \frac{(j + s - 1)!}{j!(s - 1)!},$$

e o número de formas de se ter m quanta em um mesmo oscilador, se os outros $j - m$ quanta estão nos outros osciladores, é

$$w' = \frac{(j - m + s - 1)!}{(j - m)!(s - 1)!}.$$

A probabilidade de ter m quanta em um dos osciladores, se j quanta estão distribuídos entre s osciladores é dada pela razão w'/w . Assim, se o complexo está vibracionalmente excitado com j quanta e se ele dissocia quando m quanta ($m \leq j$) são transferidos para qualquer um dos osciladores, a taxa estatística de dissociação é

$$k_{-1}^{(n-2)} \approx \nu \frac{w'}{w} = \nu \frac{(j - m + s - 1)!j!}{(j + s - 1)!(j - m)!} \approx \nu \frac{(s - 1)!j!}{(j + s - 1)!}, \quad (11.25)$$

onde a última aproximação, $m \approx j$, foi feita supondo que o complexo é formado com a energia aproximadamente igual à necessária para fragmentá-lo. Tomando $j \approx -D_e/\bar{\nu}$, onde D_e é a energia de ligação do agregado e $\bar{\nu} = 300 \text{ cm}^{-1}$ é a frequência média dos modos de vibração,

obtemos para os agregados da primeira camada $n = 7, 9$

$$k_{-1}^{(5,7)} \approx 10^8 \text{s}^{-1}. \quad (11.26)$$

Supondo que cada nível vibracional excitado relaxa em uma taxa de 10^2s^{-1} [Herzberg, 66], a taxa com que o complexo $(\text{H}_n^+)^*$ relaxa espontaneamente é, para os agregados da primeira camada,

$$k_2^{(n)} \approx j \times 10^2 \text{s}^{-1} \approx 5 \times 10^2 \text{s}^{-1}. \quad (11.27)$$

Supondo ainda que o processo de associação radiativa independente dos outros processos de formação e dissociação dos agregados, a equação para a condição estacionária da reação 11.21 pode ser relacionada com a taxa efetiva da reação de associação 11.16, dando

$$k_a^{(n)} \approx \frac{k_1^{(n-2)} k_2^{(n)}}{k_{-1}^{(n-2)} + k_2^{(n)}} \approx \frac{k_1^{(n-2)} k_2^{(n)}}{k_{-1}^{(n-2)}}, \quad (11.28)$$

$$k_a^{(3)} \approx 8 \times 10^{-13} \text{cm}^3 \cdot \text{s}^{-1} \quad (11.29)$$

$$k_a^{(5,7)} \approx 8 \times 10^{-15} \text{cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}. \quad (11.30)$$

Até onde sabemos, não há medidas experimentais para $k_a^{(n)}$ disponíveis na literatura. Paul e seus colaboradores [Paul *et al.*, 95] obtiveram, por extrapolação de suas medidas para encontros ternários em densidade de 10^{14}cm^{-3} e temperatura de 10 K, $k_a^{(n)} < 5 \times 10^{-15} \text{cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

11.3.3 Estimativa da concentração de H_n^+ no espaço interestelar

Sob condições de gás ideal, como é o caso dos ambientes interestelares, a formação dos agregados de hidrogênio não é favorecida se as temperaturas forem muito baixas. Vimos no estudo termodinâmico que o agregamento era estimulado em temperaturas em torno de 190 K, e que a reação se tornava desfavorável tanto entrópica quanto entálpicamente para os agregados da segunda camada em diante, se as temperaturas estivessem muito abaixo disto. É razoável, portanto, supor que a formação dos agregados sob as condições supostas para os meios interestelares deva

se limitar, no máximo, à do H_9^+ . Assim, a Eq.11.20 fica para o H_9^+

$$\frac{d}{dt}[H_9^+] = k_a^{(7)} [H_7^+] [H_2] - k_f^{(9)} [H_9^+] - \sum_X k_X^{(9)} [H_9^+] [X] = 0. \quad (11.31)$$

Note que os termos de fragmentação do H_{11}^+ e de associação radiativa do H_9^+ para formação do H_{11}^+ são automaticamente nulos.

Para o H_7^+ , temos

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}[H_7^+] &= k_a^{(5)} [H_5^+] [H_2] + k_f^{(9)} [H_9^+] - k_a^{(7)} [H_7^+] [H_2] \\ &\quad - k_f^{(7)} [H_7^+] - \sum_X k_X^{(7)} [H_7^+] [X] = 0. \end{aligned} \quad (11.32)$$

Para o H_5^+ , temos

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}[H_5^+] &= k_a^{(3)} [H_3^+] [H_2] + k_f^{(7)} [H_7^+] - k_a^{(5)} [H_5^+] [H_2] \\ &\quad - k_f^{(5)} [H_5^+] - \sum_X k_X^{(5)} [H_5^+] [X] = 0. \end{aligned} \quad (11.33)$$

As Equações 11.31, 11.32 e 11.33 formam um sistema que permite encontrar as concentrações dos agregados da primeira camada em termos das concentrações de H_2 e H_3^+ . Para resolvê-las, é útil considerar

$$[X] = [e^-] \approx [CO] \approx [O] \approx 10^{-4} [H_2]. \quad (11.34)$$

Além disso,

$$k_f^{(n)} \approx \zeta = 3 \times 10^{-17} \text{s}^{-1}, \quad (11.35)$$

para qualquer n .

No caso das nuvens densas, o sistema simplifica para

$$k_a^{(7)} [\text{H}_7^+] [\text{H}_2] - [\zeta + 2k_X [\text{X}]] [\text{H}_9^+] = 0, \quad (11.36)$$

$$k_a^{(5)} [\text{H}_5^+] [\text{H}_2] + \zeta [\text{H}_9^+] - [k_a^{(7)} [\text{H}_2] + \zeta + 2k_X [\text{X}]] [\text{H}_7^+] = 0, \quad (11.37)$$

$$k_a^{(3)} [\text{H}_3^+] [\text{H}_2] + \zeta [\text{H}_7^+] - [k_a^{(5)} [\text{H}_2] + \zeta + 2k_X [\text{X}]] [\text{H}_5^+] = 0. \quad (11.38)$$

A solução destas equações é

$$[\text{H}_9^+] = \phi_1 \phi_2 \phi_3 [\text{H}_3^+], \quad (11.39)$$

$$[\text{H}_7^+] = \phi_2 \phi_3 [\text{H}_3^+], \quad (11.40)$$

$$[\text{H}_5^+] = \phi_3 [\text{H}_3^+], \quad (11.41)$$

onde

$$\phi_1 = \frac{k_a^{(7)} [\text{H}_2]}{[\zeta + 2k_X [\text{X}]]}, \quad (11.42)$$

$$\phi_2 = \frac{k_a^{(5)} [\text{H}_2]}{[\zeta(1 - \phi_1) + k_a^{(7)} [\text{H}_2] + 2k_X [\text{X}]]}, \quad (11.43)$$

$$\phi_3 = \frac{k_a^{(3)} [\text{H}_2]}{[\zeta(1 - \phi_2) + k_a^{(5)} [\text{H}_2] + 2k_X [\text{X}]]}. \quad (11.44)$$

Para concentrações de $[\text{H}_2]$ entre 10^4 e $10^5 \text{ H}_2 \cdot \text{cm}^{-3}$, ϕ_i são constantes e obtemos [Barbatti *et al.*, 01d]

$$[\text{H}_9^+]_{densa} = 8 \times 10^{-4} [\text{H}_3^+], \quad (11.45)$$

$$[\text{H}_7^+]_{densa} = 0,04 [\text{H}_3^+], \quad (11.46)$$

$$[\text{H}_5^+]_{densa} = 2 [\text{H}_3^+]. \quad (11.47)$$

Para as nuvens difusas, nas quais a destruição do H_n^+ é feita principalmente por recombinação eletrônica. A solução das equações para a concentração são as mesmas que anteriores, apenas

Figura 11-1: Concentração relativa de H_n^+ em nuvens densas interestelares. $[H_3^+] = 1$.

substituindo o termo $2k_X$ por k_{e^-} . As concentrações são para $[H_2] = 10^3 \text{ cm}^{-3}$

$$[H_9^+]_{difusa} = 2 \times 10^{-14} [H_3^+], \quad (11.48)$$

$$[H_7^+]_{difusa} = 3 \times 10^{-9} [H_3^+], \quad (11.49)$$

$$[H_5^+]_{difusa} = 5 \times 10^{-4} [H_3^+]. \quad (11.50)$$

Os dois conjuntos de resultados mostram cenários completamente distintos. Nas nuvens densas, a concentração de agregados de hidrogênio é bastante alta. É inclusive surpreendente que a concentração de H_5^+ seja o dobro da concentração de H_3^+ (Fig. 11-1). Nas nuvens difusas a concentração dos agregados é muito baixa, já que a recombinação eletrônica é mecanismo muito eficiente de destruição do agregado.

A alta concentração de H_5^+ nas nuvens densas deve-se à longa vida dos estados metaestáveis do complexo $(H_5^+)^*$, que acaba por favorecer a emissão espontânea no infravermelho. Se estes resultados forem confirmados experimentalmente ou por modelos teóricos mais exatos [ver, por exemplo, Brownsword *et al.*, 97; Stancil and Dalgarno, 97], eles teriam um significativo impacto sobre nossa atual compreensão dos processos da química interestelar. Como já nos referimos antes, o H_3^+ tem um importante papel de agente protonador de vários espécimes atômicos e moleculares. A carga positiva transferida pelo H_3^+ é utilizada pelo íon recém formado para

superar as barreiras de ativação, iniciando várias cadeias de reações. Se a concentração de H_5^+ é superior a de H_3^+ , então o H_5^+ é, de fato, o agente protonador. O H_2 adicional em relação ao H_3^+ pode servir inclusive como agente para eventualmente absorver o excesso de energia do espécime protonado.

11.3.4 Atmosferas planetárias

A observação de H_3^+ em Júpiter [Drossart *et al.*, 89] foi feita em regiões atmosféricas cuja pressão é de 1 a 100 nbars. Isto significa que a concentração de H_2 deve estar entre 5×10^{16} e $5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$. Estas concentrações já são altas o bastante para que a estabilização do complexo $(\text{H}_n^+)^*$ possa ser feita por colisão com uma outra molécula do ambiente. Supondo que a maior abundância molecular seja de H_2 , temos, em lugar da emissão espontânea da Eq. 11.22,

Como $k_{\text{H}_2} \approx 10^{-9} \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ [Herbst and Klemperer, 73], a estabilização por colisão é muito mais eficiente ($k_{\text{H}_2} [\text{H}_2] \approx 5 \times 10^7$ a $5 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$) que a estabilização por emissão de fóton ($k_2 \approx 5 \times 10^2 \text{ s}^{-1}$).

A estabilização do complexo via reação 11.51, é feita num tempo de cerca de 10^{-8} a 10^{-10} s, que é da ordem do tempo de vida dos complexos com $n > 5$, para os quais a dissociação estatística prevê 10^{-9} s. Isto cria um mecanismo eficiente para bombear a produção de agregados maiores, tal como ocorre sob as condições de laboratório [Clampitt and Gowland, 69; Paul *et al.*, 95], nas quais é comum a espécie mais abundante estar entre o H_{15}^+ e o H_{19}^+ .

11.4 Detecção espectroscópica dos agregados de hidrogênio

O H_3^+ tem sido observado numa série de ambientes extraterrestres. Foi identificado nas atmosferas de Júpiter [Drossart *et al.*, 89; Fig. 11-2], de Urano [Tratfon *et al.*, 93] e de Saturno [Geballe *et al.*, 93]. Em nuvens interestelares densas e difusas [McCall *et al.*, 98a, 98b, 99] e na supernova SN1987A [Miller *et al.*, 92; Dalgarno, 94; Yan and Dalgarno, 98].

Como não são conhecidos estados eletrônicos excitados bem ligados do H_3^+ , sua detecção por técnicas espectroscópicas é feita na faixa do infravermelho [Watson, 00]. Dos três modos normais

Figura 11-2: Imagens de Júpiter tomadas em 27 de julho de 1994 com a NSFCAM. Nesta sequência de figuras, os gases da atmosfera aumentam a absorção monotonicamente com o comprimento de onda. Somente as partículas nas regiões polares refletem a luz solar na região de $3,41 \mu\text{m}$ (abaixo, à direita), que é dominada pelo H_3^+ [Orton, 95].

de vibração de sua estrutura D_{3h} , o modo de esticamento simétrico (respiração) $\nu_1 = 3178,3 \text{ cm}^{-1}$ não é ativo, desde que não muda o momento de dipolo da molécula. Os outros dois modos assimétricos são degenerados e formam a banda de frequência $\nu_2 = 2521,3 \text{ cm}^{-1}$, que é ativa no infravermelho. A intensidade da transição de dipolo do H_3^+ é cerca de 10^9 vezes a intensidade da transição de quadrupolo do H_2 . Como a concentração de H_2 é cerca de 10^8 vezes a concentração do H_3^+ em nuvens interestelares densas, a intensidade das linhas devem ser semelhantes, e obviamente fracas. Um fator que ajudou a identificação das linhas do H_3^+ é que a frequência da banda ν_2 fica numa região livre de linhas espectrais de outras moléculas abundantes, como é mostrado no esquema da Fig. 11-3.

A detecção espectroscópica dos agregados de hidrogênio em ambientes extraterrestres deve ser guiada pelo caso do H_3^+ . Tal como para este íon molecular, não são conhecidos estados eletrônicos excitados bem ligados dos agregados, que permitam uma pesquisa no visível ou no ultravioleta. No infravermelho pode-se considerar os modos assimétricos do núcleo do agregado que são ativos, para qualquer número de H_2 . Infelizmente, há poucos dados espectroscópicos

Figura 11-3: Frequência da banda ν_2 do H_3^+ isolado e do H_3^+ dentro do H_n^+ comparada com outras frequências de moléculas abundantes em meios interestelares. Adaptado de [McCall *et al.*, 98b].

experimentais [Okumura *et al.*, 88; Boo and Lee, 95] e o nível dos resultados teóricos ainda é muito baixo neste campo. Qualitativamente, podemos esperar que estas linhas sejam desviadas para o vermelho por cerca de 200 cm^{-1} em relação à linha ν_2 do H_3^+ isolado (Fig. 11-4), o que as põe perigosamente próximas à região das frequências dos grupos $\text{C}\equiv\text{C}$, $\text{C}\equiv\text{O}$ e $\text{C}\equiv\text{N}$. Uma outra possibilidade, é a pesquisa das linhas associadas aos modos ativos de esticamento assimétrico dos H_2 , em torno de 4000 cm^{-1} . De qualquer forma, as baixas concentrações dos agregados são um problema adicional que pode dificultar bastante as medições baseadas na Terra.

Em fevereiro de 1987, observou-se a explosão da supernova SN1987A, distando 167 mil anos luz de nosso sistema. Três meses após, o espectro de emissão da supernova apresentava características em torno de $3,4 \mu\text{m}$ e $3,5 \mu\text{m}$ [Miller *et al.*, 92], que correspondem à excitação fundamental a partir do zero vibracional do H_3^+ para a seção R da banda ν_2 (ver Fig. 11-5). Apesar de haver um bom ajuste entre o resultado teórico ajustado para temperatura de 2000 K (cerca de 4 kcal/mol) e o espectro observado, o pico em $3,5 \mu\text{m}$ é bem mais borrado que o esperado para simples transições moleculares. A diferença entre a teoria e a observação é especialmente acentuada na região de $3,55 \mu\text{m}$ a $3,6 \mu\text{m}$, e mesmo sem haver resolução de

Figura 11-4: Frequências de esticamento assimétrico associadas ao núcleo H_3^+ dentro do agregado $\text{H}_3^+(\text{H}_2)_n$, calculadas em MP2/6-311G(p) e corrigidas para efeitos anarmônicos por um fator 0,9223. A cruz é o valor experimental 2521 cm^{-1} para o H_3^+ isolado.

outros picos, os patamares na descida do pico principal parecem conter alguma estrutura. Estas características podem ser indícios da emissão do H_3^+ solvatado por moléculas H_2 , e seriam portanto os primeiros indícios da existência de agregados de hidrogênio H_n^+ em concentrações relevantes em ambientes extraterrestres.

Figura 11-5: Espectro de emissão da supernova SN1987A, 192 dias após a sua explosão, registrado na região do ramo R da banda fundamental ν_2 do H_3^+ . As linhas verticais correspondem às transições individuais usadas no ajuste do espectro (linha contínua). Adaptado de [Tennyson, 95b].

Capítulo 12

Conclusões

A presença de um íon atômico ou molecular em um ambiente de hidrogênio molecular leva à formação de agregados de hidrogênio mantidos principalmente por interações do tipo monopolo/dipolo-induzido. A estrutura dos agregados é tal que as moléculas H_2 não perdem suas propriedades individuais e distribuem-se em camadas em torno do núcleo carregado. Neste trabalho de Tese, estudamos, por meio de cálculos estruturais e termoquímicos, os agregados formados em torno de cátions, ou seja os agregados $X^+(H_2)_n$, que são dados na Tabela 12.1.

A metodologia empregada para o cálculo foi realizar a otimização de geometria e análise vibracional em nível pós-Hartree-Fock, sem restrições de simetria, para os principais isômeros de cada agregado. Para cada estrutura otimizada, um nível pós-Hartree-Fock mais alto que o da otimização foi utilizado para obter a energia do agregado. Com as energias e frequências calculadas, a análise termoquímica foi realizada, utilizando o modelo de gás ideal.

As interações entre os vários componentes dos agregados são energeticamente distintas. Os átomos de hidrogênio em cada molécula H_2 e no núcleo H_3^+ ligam-se covalentemente com energias em torno de 100 kcal/mol (ou cerca de 30 kcal/mol no caso dos átomos de Li no Li_3^+). As moléculas H_2 ligam-se aos núcleos positivos com energias variando entre 1 e 7 kcal/mol, dependendo do tamanho do agregado. As moléculas H_2 interagem entre si com energias da ordem de apenas 10^{-3} kcal/mol. As fortes interações covalentes do H_2 , do H_3^+ e do Li_3^+ determinam a manutenção do caráter molecular individual de cada uma destas moléculas. O efeito de polarização sobre os H_2 , exercido pela carga positiva, é responsável pela ligação dos H_2 ao núcleo do agregado.

Agregados estudados	n
$\text{H}_3^+ (\text{H}_2)_n$	1 – 12
$\text{Li}^+ (\text{H}_2)_n$	1 – 7
$\text{Na}^+ (\text{H}_2)_n$	1 – 7
$\text{K}^+ (\text{H}_2)_n$	1 – 3
$\text{Li}_3^+ (\text{H}_2)_n$	1 – 6

Tabela 12.1: Resumo dos agregados de hidrogênio estudados nesta Tese.

Com a proximidade entre uma molécula H_2 e o núcleo positivamente carregado do agregado, existe a tendência a se estabelecer um certo nível de transferência de carga fluindo do H_2 para o núcleo. Esta transferência tende a fortalecer a ligação $\text{X}^+\text{-H}_2$, sendo um efeito típico das moléculas mais próximas do centro do agregado.

Cada um dos agregados de hidrogênio possui um grande número de isômeros que são formados principalmente por redistribuições dos H_2 em torno do núcleo positivo. Em particular, as moléculas H_2 têm uma grande liberdade rotacional, caracterizada na Ref. [Štich *et al.*, 97a e 97b] como uma plasticidade quântica. A diferença de energia entre os isômeros mais estáveis de cada agregado pode ser muito pequena, menor que 0,3 kcal/mol, inferior à precisão dos métodos teóricos atualmente disponíveis. No entanto, observamos que em alguns caso existem barreiras rotacionais relativamente altas, que impedem a interconversão, como no caso do $\text{H}_3^+ (\text{H}_2)_4$.

Tanto os resultados teóricos como experientais têm indicado que as moléculas de H_2 se distribuem em torno dos núcleo positivo formando camadas sucessivas. Podemos definir uma camada num agregado de hidrogênio como o conjunto de moléculas H_2 cujas 1) propriedades moleculares internas e 2) as propriedades de ligação destas moléculas ao agregado são todas semelhantes entre si. Apesar desta definição ajudar a compreender e identificar as camadas num agregado, nem sempre elas são claras, principalmente em se tratando de agregados com camadas incompletas. As camadas surgem como consequência de quatro fatores: 1) o campo coulombiano do núcleo do agregado que determina um padrão esférico de distribuição das moléculas; 2) a estrutura geométrica do núcleo do agregado que quebra o padrão esférico; 3) A estrutura de orbitais do núcleo do agregado que determina os efeitos de transferência de carga; e 4) A interação $\text{H}_2\text{-H}_2$ que, junto com a estrutura geométrica do núcleo, determina o número máximo de moléculas por camada, principalmente para as camadas mais externas..

Os agregados com núcleo H_3^+ têm um padrão de ocupação de três H_2 na primeira camada,

seis na segunda, e entre 12 a 15 H_2 na terceira camada. Os agregados com núcleo Li^+ podem ter até seis H_2 na primeira camada, aqueles com Na^+ podem ter pelo menos sete H_2 , e aqueles com K^+ talvez tenham dez H_2 na primeira camada, se o nosso processo de extrapolação for válido. Os agregados com núcleo Li_3^+ podem ter, na primeira camada, até doze moléculas H_2 .

Independentemente do núcleo e do número de moléculas, observamos que o processo de formação do agregado é estimulado pela temperatura, sendo que a reação de formação torna-se mais exotérmica em torno de 200 K. Isto ocorre devido a energia excedente na transformação dos graus translacionais dos H_2 livres, em graus vibracionais internos pouco populados quando estas moléculas são ligadas ao agregado. Em baixas temperaturas (menores que 100 K), a energia translacional é reduzida, e o efeito da energia de ponto zero, contrário à formação do agregado tende a dominar, e a formação pode inclusive tornar-se endotérmica para os agregados maiores. Neste caso, no modelo de gás ideal (ou baixa densidade), não esperamos que agregados de segunda camada possam surgir. Para temperaturas altas (maiores que 200 K), os graus vibracionais X^+-H_2 começam a ser populados levando à diminuição da energia excedente, e, portanto, também tornando a formação menos exotérmica. O efeito entrópico tende a aumentar com a temperatura e contribuir contrário à formação do agregado. A análise termodinâmica dos agregados em condições semelhantes às experimentais deve ser feita além do modelo de gás ideal, para levar em consideração as interações eletrostáticas entre os agregados.

Os agregados de hidrogênio podem ser pensados como um soluto X^+ dissolvido em solvente H_2 . Devido ao intenso campo eletrostático da carga positiva, as moléculas nas vizinhanças da carga serão profundamente afetadas, e esperamos que o efeito sobre as moléculas mais distantes diminua tão rápido quanto diminui o campo. De fato, propriedades moleculares dos H_2 no agregado, tais como o potencial de ionização, a distância H-H e a frequência interna de vibração, tendem para os respectivos valores da molécula H_2 isolada, conforme os H_2 se posicionam-se mais distantes do centro do agregado. A transição destas propriedades entre seus valores no agregado e seus valores na situação de molécula isolada não é contínua e reflete a estrutura da distribuição em camadas. O soluto X^+ também é afetado pela presença dos H_2 , e conforme o número de moléculas constituintes do agregado aumenta, as propriedades internas do X^+ tendem para um valor de equilíbrio. Este efeito é particularmente visível no caso do H_3^+ , cujas frequências internas de vibração são modificadas tendendo a um valor de equilíbrio, que

parece ser atingido ao se completar a segunda camada. Daí por diante, o aumento do número de moléculas no agregado não parece ser percebido pelo H_3^+ .

O limite do agregado pode ser pensado, para uma certa temperatura e densidade de H_2 , como a distância do centro do agregado aos primeiros H_2 com liberdade translacional. Bloom e Margenau [Bloom and Margenau, 52] utilizaram este conceito já na década de 1950 para calcular o número de moléculas neutras que seriam agregadas a um núcleo positivo. A pouca informação que os autores tinham a respeito das curvas de energia potencial levou-os a concluir que o fenômeno de formação de agregados não era eficiente. No entanto, com as informações dos cálculos *ab initio* atuais, podemos rever o modelo de Bloom-Margenau e concluir, tal como mostram os experimentos, que o número de moléculas que se ligam a um íon positivamente carregado pode ser bastante significativo.

Qualquer energia adicionada a um agregado de hidrogênio é redistribuída entre os graus vibracionais e pode levar à sua dissociação quebrando as frágeis ligações X^+-H_2 . Mesmo um único quantum vibracional de excitação de um modo interno de vibração dos H_2 (11,5 kcal/mol) é suficiente para liberar vários dos H_2 , como foi mostrados pelos experimentos de fotofragmentação da Ref. [Okumura *et al.*, 88]. é muito pouco provável, portanto, que haja outros estados eletrônicos ligados, além do fundamental. Por outro lado, os resultados experimentais mostram que o mais eficiente canal de dissociação dos agregados em colisões com átomos de He é a ionização [Gonçalves, 98], que para ser analisado exige o conhecimentos dos estados eletrônicos excitados. Até onde sabemos, não há na literatura nenhum estudo teórico das excitações eletrônicas dos agregados, nem mesmo dos menores como o H_5^+ . Em nosso trabalho, demos um primeiro passo no cálculo destes estados, obtendo os valores de energia do primeiro tripleto (3A_1) e do primeiro singleto excitado (1A_1) do H_5^+ para a geometria do estado fundamental (região de Franck-Condon), os quais ficam, respectivamente, 220 kcal/mol e 296 kcal/mol acima do estado fundamental. Os principais produtos da dissociação em ambos os estados é H_2^+ e H, oriundos da dissociação do núcleo H_3^+ , mais H_2 .

Experimentos colisionais realizados por nosso grupo de pesquisa, em colaboração com o *Institut de Physique Nucleaire de Lyon*, mostraram que a seção de choque de perda de um único H_2 pelo agregado $H_3^+(H_2)_n$ era aproximadamente a mesma que a seção de choque de perda de todos os H_2 , enquanto a seção de choque para a perda de um número intermediário moléculas

las era muito menor [Gobet *et al.*, 01]. Estes resultados parecem indicar a existência de dois mecanismos independentes na fragmentação dos agregados, um associado à perda sequencial de um, dois ou três H_2 e outro associado à perda simultânea de todos os H_2 . Apesar destes mecanismos não terem sido realmente identificados, a análise comparativa deste e outros conjuntos de resultados experimentais, junto com o atual conhecimento das propriedades estruturais dos agregados, nos permitem supor que a de perda de todos os H_2 ocorre devido à excitações vibracionais dos modos de internos dos H_2 , cuja energia é posteriormente redistribuída entre os demais graus de vibração. A perda de um único H_2 pode ser devida à colisão do átomo de He com um dos H_2 em baixos parâmetros de impacto, o que levaria a um desligamento súbito do H_2 sem que houvesse tempo para a transferência de energia para o restante do agregado. Uma simulação simples em termos de parâmetros de impacto, nos mostrou que estas suposições produzem resultados consistentes com aqueles observados experimentalmente. Um estudo mais aprofundado da dinâmica de fragmentação dos agregados de hidrogênio poderia ser realizado por meio de dinâmica molecular, sobre a superfície de energia potencial do estado eletrônico fundamental.

Além de seu intrínseco interesse para a física molecular, é possível que os agregado de hidrogênio tenham algum papel em diversos ambientes naturais e aplicações tecnológicas. Recentemente, uma fase metálica do hidrogênio foi observada experimentalmente, em hidrogênio molecular mantido sob altas pressões, liquefeito por ondas de choque. O hidrogênio sob estas condições pode existir no interior de Júpiter e sua metalização poderia explicar os campos magnéticos daquele planeta. Apesar de severas, as condições para obtenção de hidrogênio metálico poderiam permitir a formação de agregados, que serviriam dinamicamente com centros para o fluxo de moléculas.

Em nuvens interestelares densas, vimos que o H_5^+ pode ter uma concentração maior que o H_3^+ , assumindo seu papel como agente protonador de várias espécies moleculares. Em atmosferas planetárias de planetas gasosos existem condições apropriadas para a formação de agregados de hidrogênio relativamente grandes, e é possível que eles possam explicar determinadas características no espectro de emissão da supernova SN1987a. Um aprofundamento da pesquisa dos agregados em ambiente extra-terrestres depende ainda de cálculos precisos de seu espectro de infravermelho.

A história dos agregados de hidrogênio teve seu início em descargas elétricas em gases, o que nos faz perceber que, em praticamente qualquer ambiente contendo hidrogênio, é possível que haja formação de agregados. Hoje com a importância em potencial do hidrogênio como combustível limpo, compreender como as moléculas de H_2 interagem com os mais diversos materiais, sob diversas condições, nos processos de armazenamento, transporte e geração de energia, tornou-se matéria de importância fundamental.

Referências Bibliográficas

- [1] R. Ahlrichs, *Theor. Chim. Acta (Berl.)*, **39**, 149 (1975).
- [2] M. Barbatti, L.P.G. de Assis, Ginette Jalbert, L.F.S. Coelho, I. Borges Jr., and N.V. de Castro Faria, *Phys. Rev. A*, **59**, 1989 (1999).
- [3] M. Barbatti, Ginette Jalbert, and M.A.C. Nascimento, *J. Chem. Phys.* **113**, 4230 (2000).
- [4] M. Barbatti, Ginette Jalbert, and M.A.C. Nascimento, *J. Chem. Phys.*, **114**, 2213 (2001a).
- [5] M. Barbatti, Ginette Jalbert, and M.A.C. Nascimento, *J. Chem. Phys.*, aceito (2001b).
- [6] M. Barbatti, Ginette Jalbert, and M.A.C. Nascimento, *J. Chem. Phys.*, submetido (2001c).
- [7] M. Barbatti, Ginette Jalbert, and M.A.C. Nascimento, em redação (2001d).
- [8] W. S. Barnes, D. W. Martin, and E. W. McDaniel, *Phys. Rev. Lett.*, **6**, 110 (1961).
- [9] G. M. Barrow, *“Introduction to Molecular Spectroscopy”* (McGraw-Hill, New York, 1962).
- [10] C.W. Bauschlicher, Jr., Harry Partridge, and S.R. Langhoff, *J. Phys. Chem.*, **96**, 2475 (1992).
- [11] J-P. Blaudeau, M. P. McGrath, L.A. Curtiss and L. Radom, *J. Chem. Phys.* **107**, 5016 (1997).
- [12] S. Bloom and H. Margenau, *Phys. Rev.* **85**, 670 (1952).
- [13] S.F. Boys and F. Bernardi, *Mol. Phys.*, **19**, 553 (1970).

- [14] N. E. Bradbury, *Phys. Rev.*, **40**, 508 (1932).
- [15] R. A. Brownsword, I. R. Sims, I. W. M. Smith, D. W. A. Stewart, A. Canosa, and B. R. Rowe, *Astrophys. J.*, **485**, 195 (1997).
- [16] J. E. Bushnell, P.R. Kemper, and M.T. Bowers, *J. Phys. Chem.*, **98**, 2044 (1994).
- [17] N. V. de Castro Faria, W. Wolf, L. F. S. Coelho, and H. E. Wolf, *Phys. Rev. A*, **45**, 2957 (1992).
- [18] W. Cencek, J. Rychiewski, R. Jaquet, and W. Kutzelnigg, *J. Chem. Phys.*, **108**, 2831 (1998).
- [19] H. Chermette, H. Razafinjanahary, and L. Carrion, *J. Chem. Phys.*, **107**, 10643 (1997).
- [20] R. Clampitt and J.D. Jefferis, *Nature*, **226**, 141 (1970).
- [21] R. Clampitt and L. Gowland, *Nature*, **223**, 815 (1969).
- [22] L. A. Curtiss, M. P. McGrath, J-P. Blandeau, N. E. Davis, R. C. Binning, Jr., and L. Radom, *J. Chem. Phys.* **103**, 6104 (1995).
- [23] L.A. Curtiss and J. Pople, *J. Phys. Chem.*, **92**, 894 (1988).
- [24] A. Dalgarno, *Ad. At. Mol. Opt. Phys.*, **32**, 57 (1994).
- [25] R. Davy, E. Skoumbourdis, and T. Kompanchenko, *Molec. Phys.*, **97**, 1263 (1999).
- [26] P. H. Dawson and A. Tickner, *J. Chem. Phys.*, **37**, 672 (1962).
- [27] B. M. Dinelli, O. L. Polyansky, and J. Tennyson, *J. Chem. Phys.*, **103**, 10433 (1995).
- [28] B. Doon, *Astrophys. J.*, **132**, 507 (1960).
- [29] D. W. Doo and Y. T. Lee, *J. Chem. Phys.* **103**, 520 (1995).
- [30] P. Drossart, J.-P. Maillard, J. Caldwell, S. J. Kim, J. K. G. Watson, W. A. Majewski, J. Tennyson, S. Miller, S. K. Atreya, J. T. Clarke, J. H. Waite Jr., and R. Wagener, *Nature*, **340**, 539 (1989).

- [31] T.H. Dunning, Jr. *J. Chem. Phys.* **90**, 1007 (1989).
- [32] J. Easterfield and J. W. Linnett, *Nature*, **226**, 142 (1970).
- [33] C. Edmiston and K. Ruedenberg, *Rev. Mod. Phys.*, **35**, 457 (1963).
- [34] M. F. Falcetta, J.L. Pazun, M.J. Dorko, D. Kitchen, and P.E. Siska, *J. Phys. Chem*, **97**, 1011 (1993).
- [35] M. Farizon, H. Chermette, and B. Farizon-Mazuy, *J. Chem. Phys.* **96**, 1325 (1992).
- [36] M. Farizon, B. Farizon-Mazuy, N.V. de Castro Faria, and H. Chermette, *Chem. Phys. Letters* **177**, 451 (1991).
- [37] B. Farizon, M. Farizon, M. J. Gaillard, and S. Ouaskit, *Comput. Materials Sci.*, **2**, 571 (1994).
- [38] B. Farizon, M. Farizon, H. Razafinjanahary, and H. Chermette, *Phys. Rev. B*, **60**, 3821 (1999).
- [39] J. T. Fermann, C. D. Sherrill, T. D. Crawford, and H. F. Schaefer III, *J. Chem. Phys.*, **100**, 8132 (1994).
- [40] J. B. Foresman, M. Head-Gordon, J. A. Pople, and M. J. Frisch, *J. Phys. Chem.*, **96**, 135 (1992).
- [41] Gaussian 94 (Revision E.3), M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, P. M. W. Gill, B. G. Johnson, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, T. A. Keith, G. A. Petersson, J. A. Montgomery, K. Raghavachari, M. A. Al-Laham, V. G. Zakrzewski, J. V. Ortiz, J. B. Foresman, C. Y. Peng, P. Y. Ayala, M. W. Wong, J. L. Andres, E. S. Replogle, R. Gomperts, R. L. Martin, D. J. Fox, J. S. Binkley, D. J. Defrees, J. Baker, J. P. Stewart, M. Head-Gordon, C. Gonzalez, and J. A. Pople, Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, www.gaussian.com (1995).
- [42] C. F. Giese and W. R. Gentry, *Phys. Rev. A*, **10**, 2156 (1974).
- [43] T. R. Geballe, M.-F. Jagod, and T. Oka, *Astrophys. J.* **408**, L109 (1993).

- [44] F. Gobet, B. Farizon, M. Farizon, M. J. Gaillard, S. Louc, Neide Goncalves, M. Barbatti, H. Luna, Ginette Jalbert, N. V. de Castro Faria, M.C. Bacchus-Montabonel, J. P. Buchet, M. Carré, and T. D. Märk, *Phys. Rev. Letters*, aceito (2001).
- [45] N. Gonçalves, “Fragmentação de ions moleculares induzida por colisões com átomos”, Tese de doutoramento, IF-UFRJ, Rio de Janeiro, 1998.
- [46] R.W. Gora, S. Roszak, and J. Leszcynski, *J. Phys. Chem. A*, **103**, 9138 (1999).
- [47] A.A. Granovsky, <http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/> (2000).
- [48] W. J. Hehre, L. Radom, P. v.R. Scheleyer, and J. A. Pople, “*Ab Initio Molecular Orbital Theory*” (John Wiley & Sons, New York, 1986).
- [49] E. Herbst, *Phil. Trans. R. Soc. Lond. A*, **358**, 2523 (2000).
- [50] E. Herbst and W. Klemperer, *Astrophys. J.*, **185**, 505 (1973).
- [51] G. Herzberg, “*Molecular Spectra and Molecular Structure*” *I*, 2nd Ed. (Van Nostrand Reinhold, New York, 1950).
- [52] G. Herzberg, “*Molecular Spectra and Molecular Structure*” *II* (Van Nostrand Reinhold, New York, 1945).
- [53] G. Herzberg, “*Molecular Spectra and Molecular Structure*” *III* (Van Nostrand Reinhold, New York, 1966).
- [54] J. Hinze, O. Friedrich, and A. Sundermann, *Mol. Phys.*, **96**, 711 (1999).
- [55] K. Hiraoka and S. Yamabe, *Chem. Phys.*, **80**, 237 (1983).
- [56] K. Hiraoka, *J. Chem. Phys.* **87**, 4048 (1987).
- [57] K. Hiraoka, J. Katsuragawa, A. Minamitsu, E. W. Ignacio, and S. Yamabe, *J. Phys. Chem. A***102**, 1214 (1998).
- [58] P. Hobza, O. Bludský, and S. Suhai, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **1**, 3073 (1999).
- [59] J.-T. J. Huang, M. E. Schwartz, and G. Pfeifer, *J. Chem. Phys.*, **56**, 755 (1972).

- [60] H. Huber, Chem. Phys. Letters, **70**, 353 (1980).
- [61] Hyperchem, <http://www.hyperchem.com> (2000).
- [62] E.W. Ignacio and S. Yamabe, Chem. Phys. Letters, **287**, 563 (1998).
- [63] C. Illescas and A. Riera, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., **31**, 2777 (1998).
- [64] G. Jalbert, L. F. S. Coelho, and N. V. de Castro Faria, Phys. Rev. A **47**, 4768 (1993).
- [65] R. Jaquet, W. Cencek, W. Kutzelnigg, and J. Rychiewski, J. Chem. Phys., **108**, 2837 (1998).
- [66] W. D. Jones and W. T. Simpson, J. Chem. Phys., **32**, 1747 (1960).
- [67] M. Kaczorowska, A. Roszak, and J. Leszczynski, J. Chem. Phys., **113**, 3615 (2000).
- [68] K. Kawaoka and R. F. Borkman, J. Chem. Phys. **54**, 4234 (1971).
- [69] P. R. Kemper, J. Bushnell, M. T. Bowers, G. I. Gellene, J. Phys. Chem. A, **102**, 8590 (1998a).
- [70] P. R. Kemper, P. Weis, M. T. Bowers, and P. Maître, J. Am. Chem. Soc. **120**, 13494 (1998b).
- [71] N. J. Kirchner, J. R. Gilbert, and M. T. Bowers, Chem. Phys. Lett., **106**, 7 (1984).
- [72] N. J. Kirchner and M. T. Bowers, J. Chem. Phys., **86**, 1301 (1987a).
- [73] N. J. Kirchner and M. T. Bowers, J. Phys. Chem., **91**, 2573 (1987b).
- [74] W. P. Kraemer, V. Špirko, and O. Bludský, J. Mol. Spectrosc., **164**, 500 (1994).
- [75] R. Krishnan, J.S. Binkley, R. Seeger and J. A. Pople, J. Chem. Phys. **72**, 650 (1980).
- [76] I. N. Levine, "*Quantum Chemistry*", 4th Ed. (Prentice Hall, New Jersey, 1991).
- [77] S. Louc, B. Farizon, M. Farizon, M. J. Gaillard, N. Gonçalves, H. Luna, G. Jalbert, N. V. de Castro Faria, M. C. Bacchus-Montabonel, J. P. Buchet, and M. Carré, Phys. Rev. A **58**, 3802 (1998).

- [78] A. van Lumig and J. Reuss, *Int. J. Mass Spectrom.*, **27**, 197 (1978).
- [79] H. S. W. Massey, E. H. S. Burshop, and H. B. Gilbody, "*Electronic and Ionic Impact Phenomena*" III 2ndEd. (Oxford University Press, London, 1971).
- [80] H. Mao and R. J. Hemley, *Rev. Mod Phys.*, **66**, 671 (1994).
- [81] B. J. McCall, T. R. Geballe, K. H. Hinkle, and T. Oka, *Astrophys. J.*, **522**, 338 (1999).
- [82] B. J. McCall, T. R. Geballe, K. H. Hinkle, and T. Oka, *Science*, **279**, 1910 (1998a).
- [83] B. J. McCall, K. H. Hinkle, T. R. Geballe, and T. Oka, *Faraday Discuss.*, **109**, 267 (1998b).
- [84] P. McGuire, *J. Chem. Phys.*, **65**, 3275 (1976).
- [85] A. R. W. McKellar and J. K. G. Watson, *J. Molec. Spectrosc.*, **191**, 215 (1998).
- [86] A. D. McLean and G. S. Chandler, *J. Chem. Phys.* **72**, 5639 (1980).
- [87] D. A. McQuarrie and J. D. Simon, "*Physical Chemistry - A molecular Approach*" (University Science Books, Sausalito, CA, 1997).
- [88] S. Miller, J. Tenysson, S. Lepp, and A. Dalgarno, *Nature*, **355**, 420 (1992).
- [89] R. G. Mortimer, "*Physical Chemistry*" (The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc, Redwood City, CA, 1993).
- [90] H. Müller and W. Kutzelnigg, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **2**, 2061 (2000).
- [91] U. Nagashima, K. Morokuma, and H. Tanaka, *J. Phys. Chem.*, **96**, 4294 (1992).
- [92] W. J. Nellis, *Sci. Am.*, p.60 (May 2000).
- [93] T. Oka, "Infrared spectroscopy of molecular ions" in *Frontiers of Laser Spectroscopy of Gases*, A. C. P. Alves *et al.* (eds.), (Kluwer Academic Publishers, 1988).
- [94] M. Okumura, L. I. Yeh, and Y. T. Lee, *J. Chem. Phys.* **83**, 3705 (1985).
- [95] M. Okumura, L. I. Yeh, and Y. T. Lee, *J. Chem. Phys.* **88**, 79 (1988).

- [96] G. S. Orton *et al.*, *Science*, **267**, 1277 (1995).
- [97] T. Pang, *Chem. Phys. Letters*, **228**, 555 (1994).
- [98] D. Pfenniger and F. Combes, *Astron. Astrophys.*, **285**, 94 (1994).
- [99] D. Pfenniger, F. Combes, and L. Martinet, *Astron. Astrophys.*, **285**, 79 (1994).
- [100] W. Paul, B. Lücke, S. Schlemmer, and D. Gerlich, *Int. J. Mass Spectrom.*, **149/150**, 373 (1995).
- [101] J. A. Pople, *Rev. Mod. Phys.*, **71**, 1267 (1999).
- [102] R. D. Poshusta and F. A. Matsen, *J. Chem. Phys.*, **47**, 4795 (1967).
- [103] R. D. Poshusta, J. A. Hangen, and D. F. Zetik, *J. Chem. Phys.*, **51**, 3343 (1969).
- [104] R. D. Poshusta and D. F. Zetik, **58**, 118 (1973).
- [105] A. Preiskorn, D. Frye, and E. Clementi, *J. Chem. Phys.*, **94**, 7204 (1991).
- [106] R. Prosmiti, O. L. Polyansky, and J. Tennyson, *Chem. Phys. Lett.*, **273**, 107 (1997).
- [107] F. V. Prudente, P. H. Acioli, and J. J. Soares Neto, *J. Chem. Phys.*, **108**, 8801 (1998).
- [108] R. Röhse, W. Klooper, and W. Kutzelnigg, *J. Chem. Phys.*, **99**, 8830 (1993).
- [109] R. Röhse, W. Kutzelnigg, R. Jaquet and W. Klooper, *J. Chem. Phys.*, **101**, 2231 (1994).
- [110] S. Roszak and J. Leszczynski, *Chem. Phys. Lett.*, **323**, 278 (2000).
- [111] W. I. Salmon and R. D. Poshusta, *J. Chem. Phys.*, **59**, 4867 (1973).
- [112] M. Saporoshenko, *J. Chem. Phys.*, **42**, 2760 (1965).
- [113] L. J. Schaad and W. V. Hicks, *J. Chem. Phys.*, **61**, (1974).
- [114] J. Schaefer and W. A. Lester Jr., *J. Chem. Phys.*, **62**, 1913 (1975).
- [115] D. Scharf, M. L. Klein, and G. J. Martyna, *J. Chem. Phys.*, **97**, 3590 (1992).
- [116] D. Scharf, G. J. Martyna, and M. L. Klein, *J. Chem. Phys.*, **99**, 8997 (1993a).

- [117] D. Scharf, G. J. Martyna, D. Li, G. A. Voth, and M. L. Klein, *J. Chem. Phys.*, **99**, 9013 (1993b).
- [118] R. Schinke, “*Photodissociation Dynamics - Spectroscopy and Fragmentation of Small Polyatomic Molecules*” (Cambridge University Press, Cambridge, 1993).
- [119] M.W. Schmidt, K.K. Baldridge, J.A. Boatz, S.T. Elbert, M.S. Gordon, J.J. Jensen, S. Koseki, N. Matsunaga, K.A. Nguyen, S.Su, T.L. Windus, M. Dupuis, and J.A. Montgomery, *J. Comput. Chem.* **14**, 1347-1363 (1993).
- [120] A.P. Scott and L. Radom, *J. Phys. Chem.*, **100**, 16502 (1996).
- [121] S. B. Sharp and G. I. Gellene, *J. Chem. Phys.*, **113**, 6122 (2000).
- [122] I. Shavitt, *Israel J. Chem.*, **33**, 357 (1993).
- [123] I. F. Silvera, *Rev. Mod. Phys.* **52**, 393 (1980).
- [124] P. Stancil and A. Dalgarno, *Astrophys. J.*, **479**, 543 (1997).
- [125] A. Sternberg and A. Dalgarno, *Astrophys. J. Suppl. Ser.* **99**, 565 (1995).
- [126] I. Štich, D. Marx, M. Parrinelo, and K. Terakura, *Phys. Rev. Letters*, **78**, 3669 (1997a).
- [127] I. Štich, D. Marx, M. Parrinelo, and K. Terakura, *J. Chem. Phys.*, **107**, 9482 (1997b).
- [128] J.D. Switalski, J.T.J. Huang, and M.E. Schwartz, *J. Chem. Phys.* **60**, 2252 (1974).
- [129] A. Szabo and N. S. Ostlund, “*Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory*” (Macmillan Publishing Co., New York, 1982).
- [130] T. Tabata and T. Shirai, *Atomic Data and Nuclear Data Tables*, **76**, 1 (2000).
- [131] J. Tennyson, *Physics World*, p.33 (July 1995a).
- [132] J. Tennyson, *Rep. Prog. Phys.*, **57**, 421 (1995b).
- [133] J. Tennyson and S. Miller, *Contemp. Phys.*, **35**, 105 (1994).
- [134] J. J. Thomson, *Phil. Mag.*, **24**, 211 (1912).

- [135] L. M. Tratfon, T. R. Geballe, S. Miller, J. Tennyson, G. E. Ballester, *Astrophys. J.* **405**, 761 (1993).
- [136] R. N. Varney, *Phys. Rev. Lett.*, **5**, 559 (1960).
- [137] O. Ventura, “Avances recientes en la teoria de funcionales”, XXVI Congreso Internacional dos Químicos Teóricos de Expressão Latina (QUITEL), Caxambú, 2000.
- [138] J. K. G. Watson, *Phil. Trans. R. Soc. Lond. A*, **358**, 2371 (2000).
- [139] S. T. Weir, A. C. Mitchell, and W. J. Nellis, *Phys. Rev. Lett.*, **76**, 1860 (1996).
- [140] P. Weis, P. Kemper, and M. T. Bowers, *J. Phys. Chem. A* **101**, 2809 (1997).
- [141] L. Wilets and J. S. Cohen, *Contemp. Phys.*, **39**, 163 (1998).
- [142] P. E. S. Worner and F. de Groot, *J. Chem. Phys.*, **90**, 2344 (1989).
- [143] L. R. Wright and R. F. Borkman, *J. Chem. Phys.*, **77**, 1938 (1982).
- [144] J. S. Wright and G. A. DiLabio, *J. Phys. Chem.*, **96**, 10793 (1992).
- [145] C. H. Wu, *J. Chem. Phys.*, **71**, 783 (1979).
- [146] S. Yamabe, K. Hirao, and K. Kitaura, *Chem. Phys. Lett.*, **56**, 546 (1978).
- [147] Y. Yamaguchi, J.F.Gaw, B. Remington, and H.F.Schaefer III, *J. Chem. Phys.*, **86**, 5072 (1987).
- [148] Y. Yamaguchi, J.F.Gaw, and H.F.Schaefer III, *J. Chem. Phys.*, **78**, 4074 (1983).
- [149] M. Yan and A. Dalgarno, *Astroph. J.* **500**, 1049 (1998).
- [150] O. Yenen, D. H. Jaecks, and L. M. Wiese, *Phys. Rev. A*, **39**, 1767 (1989).

Índice Remissivo

Agregados de hidrogênio

Aniônicos, 141

$\text{Be}^+(\text{H}_2)_n$, 5

Calculados na década de noventa, 69

Calculados na década de setenta, 67

$\text{CH}_5^+(\text{H}_2)_n$, 5

Efeito de camadas, 104

Efeitos de camadas, 123

Estrutura geral, 72

Experimentos de Lyon, 136

Formação por associação radiativa, 72

Formação por associação ternária, 70

H_{11}^+ , 76

H_{13}^+ , H_{15}^+ e H_{17}^+ , 80

H_{19}^+ e H_{21}^+ , 86

H_{23}^+ , H_{25}^+ e H_{27}^+ , 87

H_{2n}^+ , 142

$\text{H}_3^+(\text{H}_2)_n$, 5

H_5^+

Estados eletrônicos excitados, 134

Estados metaestáveis, 151

Idefinição do núcleo, 75

Primeiras observações, 66

H_5^+ , H_7^+ , e H_9^+ , 73

H_{99}^+ , 67

$\text{H}^-(\text{H}_2)_n$, 5

H_n^+

Concentração em nuvens interestelares,
154

Espectroscopia dos, 157

Formação e destruição, 149

$\text{K}^+(\text{H}_2)_n$, 102

$\text{Li}_3^+(\text{H}_2)_n$, 113

$\text{LiH}_2^-(\text{H}_2)_n$, 5

$\text{Li}^+(\text{H}_2)_n$, 5

$\text{Li}^+(\text{H}_2)_n$, 102

$\text{Li}(\text{H}_2)_n$, 127

Limites do, 128

$\text{Na}^+(\text{H}_2)_n$, 102

$\text{NH}_4^+(\text{H}_2)_n$, 5

Potencial de ionização, 122

Primeiros cálculos estruturais, 67

Ambientes extraterrestres, 7, 156

Aproximação de Born-Oppenheimer, 11

Armazenamento de hidrogênio, 8

Associação radiativa, 150

Barreira de ativação, 146

Barreira rotacional, 78

Bloom-Margenau, modelo de, 131

BSSE, 15
 Calor específico, 51
 Camadas, definição, 125
 CC, 33, 62
 CCD ou CPMET, 34
 Função de onda, 33
 CCSD e CCSD(T), 34
 CCSD(T), 80
 CI, 29, 60
 Correção de Davidson, 32
 Full ou completo, 31
 Função de onda, 30
 CID, 32
 CIS, 31, 39
 CISD, 32
 CISDT e CISDTQ, 32
 CO, 148
 COH⁺, 148
 Consistência de tamanho, 32
 Contaminação de spin, 17, 39
Coupled cluster, veja CC
 Densidade de carga, 25
 Descargas elétricas, 7
 Descargas elétricas, 65
 Determinante de Slater, 18, 36
 Determinante excitado, 30
 Efeitos de camada
 Extrapolação na terceira camada, 89
 Energia de correlação, 29
 Energia de ligação, 55, 78, 93, 109, 119
 Energia de ponto zero, 56
 Energia interna, 50
 Variação da, 55
 Energia livre de Gibbs, 51
 Variação da, 101
 Energia livre de Helmholtz, 51
 Entalpia
 Dependência com a temperatura, 94
 Variação da, 56
 Entropia, 51
 Variação da, 57, 98
 Equação de Schrödinger
 Independente do tempo, 11
 Equação de Schrödinger
 Para os núcleos, 12
 Estados eletrônicos excitados, 38, 133
 Fotodissociação, 149
 Fotofragmentação, 138
 Franck-Condon, 134
 Função de onda
 Eletrônica, 13
 Função partição, 50
 Eletrônica, 51
 Rotacional, 53
 Translacional, 52
 Vibracional, 53
 Funções de base, 59
 6-311G(d,p), 62
 Bases de Dunning, 60

cc-VQZ, 63

Funções gaussianas generalizadas, 15

G2, 62

GAMESS, 59

Gás ideal, 97

Gaussian, 61

Grupos pontuais, *veja* Simetria

H^+ , 65

H_2

- Propriedades moleculares, 69

H_2^+ , 65

H_3^+

- Como agente protonador, 7
- Como núcleo do agregado, 67
- Concentração em nuvens interestelares, 148
- Espectroscopia do, 156
- Modos de vibração, 156
- Primeiras observações, 65
- Primeiro tripleto, 70
- Propriedades moleculares, 70

$H_3^+ Ar_n$, 129

Hamiltoniano

- Eletrônico, 12
- Molecular, 11

Hartree-Fock

- Energia do estado fundamental, 24
- Equações de, 35
- Equações de , 18

Funcao de onda

- Função de onda, 14
- Limite, 15
- Teoria de, 19

Hartree-Fock-Rootham, 19

HeH^+ , 41

Hessiano, *veja* Matriz hessiana

Hidrogênio metálico, 8, 143

Hipótese adiabática, 12

Em atmosferas planetarias

- Em atmosferas planetarias, 156

HONDO5, 59

HyperChem, 61

Interação de configurações, *veja* CI

Isomerização, 82, 87

LCAO, 14

Li_3^+ , 113

Matriz hessiana, 40, 42

Memória RAM, 60

Mobilidade iônica, 65

Momento de dipolo, 25

Monopolo/dipolo-induzido, 5, 132

MOPAC, 59

MPn, 35, 60

- Hamiltoniano, 35
- MP1, 37
- MP2, 37
- MP3, 38
- MP4, 80

MP4-SDQ e MP4-SDTQ, 38
 MP5, 62
 Série perturbativa, 36
 Multipletos, 39
 Nuvens interestelares
 Densidade e temperatura das, 147
 Operador de Fock, 19
 Orbitais localizados, 22
 Edminston-Ruendenberg, método de, 23
 Orbitais moleculares, 76, 114
 Otimização de geometria, 42
 Restrições de simetria, 42
 Parâmetro de impacto, 139
 Planetas jovianos, 146
 População de Mülliken, 25
 Primeira Lei da Termodinâmica, 57
 Princípio variacional, 18
 Propriedades termoquímicas, 50
 Dos H_{11}^+ , 92
 Limitações das hipóteses, 57
 RHF, 13
 ROHF, 16
 SCF, 19
 Procedimento para, 21
 Seção de choque de fragmentação, 137
 Seção de choque, 147
 Segunda Lei da Termodinâmica, 57
 Simetria, 47
 Spin nuclear, 124
 Superfície de energia potencial, 40
 Estado dissociativo, 41
 Gradiente, 42
 Mínimo, 40
 Ponto de sela, 41
 Supernova SN1987A, 7, 156, 158
 Supernovas, 146
 Taxa de ionização por raios cósmicos, 147
 Taxa de Langevin, 148
 Teorema de Brillouin, 31
 Teorema de Koopman, 24
 Teoria de grupos, 47
 Teoria de perturbação, *veja* MPn
 Teoria unimolecular RRK, 151
 UHF, 16
 Vibração, 44
 Aproximação harmônica, 44
 Baixas frequências, 54
 Correção anarmônica, 46
 Correção anarmônica, 95
 Função de onda, 45
 Modos normais, 44